

4 | 2023

Onkologiepflege Soins en Oncologie Cure Oncologiche

Fachzeitschrift der Onkologiepflege Schweiz
Journal professionnel de Soins en Oncologie Suisse
Rivista professionale di Cure Oncologiche Svizzera

IMMUNONKOLOGIE

IMMUNO-ONCOLOGIE

IMMUNO-ONCOLOGIA

Immuntherapien gegen Krebs – wie wirken sie?	5
Die Erfahrungen von Patienten mit immuntherapeutischen Behandlungen	7
Immunothérapies contre le cancer – quels mécanismes d'action ?	28
Immunoterapie contro il cancro – sono efficaci?	36

Detaillierte Programme: www.onkologiepflege.ch Programme détaillé: www.soinsoncologiesuisse.ch

02	02.02.2024	Lausanne	Cancer colorectal, foie et pancréas Prévention – Thérapie - Suivi
	15.02.2024	Olten	Mammakarzinom Basiskurs Grundlagen zur Betreuung von Brustkrebsbetroffenen
	22.02.2024	Zürich	Digitale Medien in der Onkologiepflege – Up to date auf allen Kanälen
	29.02.2024	Zürich	Patientenempowerment – Förderung der Selbstwirksamkeit von Betroffenen Tag 1: Grundlagen
03	Start 07.03.2024	Hybrid	Lehrgang Dermatologische Reaktionen in der Onkologie Teilnahme in Zürich und/oder via Zoom möglich. Insgesamt 6 Kurstage
	14.03.2024	Webinar	Supportive Care 2 – Schmerzen und Notfallsituationen in der Onkologie
04	04.04.2024	Olten	Gynäkologische Tumoren Diagnose- Behandlung- Unterstützung
	10.04.2024	Zürich	Ernährung in der Onkologie Fakten und Trends
	11.04.2024	Webinar	Supportive Care 3 – Periphere Neuropathie, Schleimhauttoxizität, Qualität und Sicherheit in der Onkologie
	18.04.2024	Olten	Zusammenarbeit in komplexen Situationen – Interprofessionalität, Kommunikation, Entscheidungsfindung und ACP
	17. – 18.04. + 03.05.2024	Olten	Einführungskurs in die Onkologie Basiswissen der onkologischen Behandlung und Pflege
	25.04.2024	Olten	Sexualität und Fertilität Intimität, Fortpflanzung und Partnerschaft
	26.04.2024	Lausanne	Lymphome, myélome, leucémie Prévention – Thérapie - Suivi
	26.04.2024	Luzern	Fachtagung der pädiatrischen Onkologiepflege Schweiz
05	02.05.2024	Webinar	Supportive Care 4 – Krebsassoziierte Fatigue und kognitive Dysfunktion / Lymphödem / Narben und maligne Wunden
	16.05.2024	Zürich	Patientenempowerment – Förderung der Selbstwirksamkeit von Betroffenen Tag 2: Anwendungen
	23.05.2024	Zürich	Hämatologische Tumoren I – Maligne Lymphome, Multiples Myelom, Stammzelltransplantation und Survivorship
06	05.06.2024	Olten	Mammakarzinom – Vertiefung Fachwissen zur Betreuung von Brustkrebsbetroffenen
	06.06.2024	Zürich	Kolorektale Tumoren und Pankreaskarzinom Prävention, Therapie, Nachsorge
	13.06.2024	Zürich	Ressourcen stärken und bewahren – Wie erkenne und fördere ich meine Resilienz im beruflichen Alltag?
	20.06.2024	Zürich	NEU: Medikamentöse Tumorthherapie von A–Z Tumorbiologie – Medikamentöse Tumorthherapie – Immunonkologie

Terminänderungen vorbehalten.

2023 | 4

Immunonkologie
Immuno-oncologie
Immuno-oncologia

Editorial	4
Immuntherapien gegen Krebs – wie wirken sie?	5
Die Erfahrungen von Patienten mit immuntherapeutischen Behandlungen	7
Toxizitäten bei Therapie mit Antikörper-Wirkstoff-Konjugaten	11
Zertifikat «Swiss Cancer Network»	19
Immunothérapies contre le cancer – quels mécanismes d'action ?	28
L'expérience des patients sous traitements d'immunothérapie	29
Certificat « Swiss Cancer Network »	32
Immunotherapie contro il cancro – sono efficaci?	36
Articoli in italiano con QR Code	9, 35

Impressum

Herausgeber / Editeur

Onkologiepflege Schweiz, Soins en Oncologie Suisse
Hirstigstrasse 13, CH-8451 Kleinandelfingen
Telefon +41 52 301 21 89, info@onkologiepflege.ch,
www.onkologiepflege.ch,
www.soinsoncologiesuisse.ch

Abonnemente / Abonnements

Einzelperson / individuel CHF 50.– / Euro 60.–
Institutionen / institutions CHF 70.– / Euro 80.–
Bestellung / commande www.onkologiepflege.ch

Redaktion / Rédaction

Irène Bachmann-Mettler, Zürich
Nadia Ghisletta, Bellinzona
Sara Kohler, Winterthur
Dr. Elke Wimmer, Zürich
Dr. Franziska Schmidt, Bern

Wissenschaftlicher Beirat

Prof. Dr. Antje Koller, St.Gallen

Lektorat

Dr. med. Eva Ebnöther

Kontakt Redaktion

Irène Bachmann-Mettler,
irene.bachmann@gmx.net

Druck / Impression

SL Druck + Medien AG, Mels

Inserate / Annonces

info@onkologiepflege.ch

Auflage / Tirage 1400 Exemplare/exemplaires

Erscheint / Parution
4 x jährlich / 4 x par an,
15.12.23/8.3.2024/10.6.24/27.8.24

Redaktionsschluss / Limite rédactionnelle

01 | 2024, 8. Januar 2024

ISSN 1662-355X Schlüsseltitle
Onkologiepflege

Mit der finanziellen Unterstützung
avec le soutien financier de

BILDUNG

Antikörper im Wandel	38
Prévention des extravasations en oncologie	43

DALLA PRATICA PER LA PRATICA

Reazioni dermatologiche alle immunoterapie	46
L'innovazione del futuro	49
Nuove terapie nel linfoma follicolare	52

RESEARCH FLASH

Rückstände von Chemotherapeutika nach dem Spülen von Infusionsleitungen	54
---	-----------

POPS

Kinder und Jugendliche mit Tumoren im Zentralnervensystem	55
---	-----------

NEWS

Aus dem Vorstand	57
A propos du comité	57
Dal comitato direttivo	58

FOKUS

	58
--	-----------

NEVAM-KONGRESS

	62
--	-----------

BUCHBESPRECHUNG

	63
--	-----------

ONCOSUISSE

Aktuelle Krebspolitik	64
-----------------------	-----------

KREBSLIGA SCHWEIZ

Chancengleichheit bei familiärem Krebsrisiko: Vorsorgliche Eingriffe sollen vergütet werden	65
Égalité des chances lors de risque familial de cancer: pour le remboursement des interventions préventives	65
Pari opportunità con un rischio di cancro ereditario: gli interventi preventivi devono essere rimborsati	66
Unterstützung für Angehörige von Krebsbetroffenen	67
Soutien aux proches de malades du cancer	67

Liebe Leserin

Lieber Leser

Immuntherapien werden in der Onkologie und Hämatologie seit über zehn Jahren erfolgreich eingesetzt. Doch der Bedarf für das Wissen über diese Therapien ist nach wie vor gross. In dieser Ausgabe haben wir für Sie entsprechende Informationen gebündelt.

Ein Artikel bietet einen Einblick in die Wirkungsweise von Immuntherapien, ein anderer in die Nomenklatur der Antikörper. In den Artikeln zum Symptommanagement erhalten Sie Hinweise zu den Aufgaben der Pflegenden im Zusammenhang mit Immuntherapien. Kenntnisse über die Auswirkungen der Krankheit und der Therapien nehmen in der Pflege eine entscheidende Rolle ein. Es ist zentral, nach den Erfahrungen und Bedürfnissen der betroffenen Personen zu fragen und dieses Wissen in der Pflege zu berücksichtigen. Eine aufschlussreiche Studie zeigt das Erleben von Krankheit und Therapie aus Sicht der betroffenen Personen.

Auf die Artikel zum Zertifikat «Swiss Cancer Network» möchte ich besonders hinweisen. Erstmals ist es möglich, ein Audit gemeinsam mit Onkologinnen, Onkologen und Pflegefachpersonen durchzuführen. Das ist ein Meilenstein in der Qualitätssicherung und in der interprofessionellen Zusammenarbeit.

Ich wünsche Ihnen eine interessante Lektüre und dass Sie Ihr Wissen vertiefen können.

Irène Bachmann-Mettler

Chère lectrice

Cher lecteur

En oncologie qu'ainsi qu'en hématologie, l'immunothérapie est utilisée avec succès depuis plus de dix ans. Cependant, le besoin de connaissances sur ces traitements reste important. Dans ce numéro, nous avons regroupé pour vous des informations à ce sujet.

Un des articles offre un aperçu du mode d'action des traitements d'immunothérapie, un autre de la nomenclature des anticorps. Dans les articles traitants de la gestion des symptômes, vous trouverez des indications sur les fonctions des soignants en rapport avec les traitements en immunothérapie. Les connaissances sur les effets de la maladie et des traitements jouent un rôle déterminant dans les soins. Il est essentiel de s'enquérir des expériences et besoins des personnes concernées et de tenir compte de ces savoirs dans les soins. Une étude révélatrice montre le vécu de la maladie et des traitements du point de vue des personnes concernées.

J'aimerais particulièrement attirer votre attention sur les articles concernant le certificat «Swiss Cancer Network». Pour la première fois, il est possible de réaliser un audit en collaboration avec des oncologues et des professionnels infirmiers. C'est une étape importante dans l'assurance qualité et dans la collaboration interprofessionnelle.

Je vous souhaite une lecture intéressante et que vous puissiez approfondir vos connaissances.

Irène Bachmann-Mettler

Cara lettrice

Caro lettore

Le immunoterapie vengono impiegate con successo in oncologia ed ematologia da oltre dieci anni. Ma le conoscenze su tali terapie hanno bisogno di essere ulteriormente approfondite. In questa edizione abbiamo raccolto importanti informazioni.

Un articolo offre una panoramica sul meccanismo d'azione delle immunoterapie, un altro sulla nomenclatura degli anticorpi. Negli articoli sulla gestione dei sintomi, trovate informazioni sui compiti degli infermieri e delle infermiere in relazione alle immunoterapie. Le conoscenze sugli effetti della malattia e delle terapie svolgono un ruolo decisivo nell'assistenza infermieristica. È fondamentale informarsi sulle esperienze e sui bisogni delle persone colpite e tenerne conto nell'ambito dell'assistenza. Un interessante studio mostra l'esperienza della malattia e della terapia dal punto di vista delle persone colpite.

Vorrei richiamare l'attenzione in particolare sugli articoli relativi al certificato «Swiss Cancer Network». Per la prima volta, è possibile condurre un audit insieme a oncologi e oncologhe e infermieri e infermiere. Si tratta di una pietra miliare nella garanzia della qualità e nella collaborazione interprofessionale.

Vi auguro una lettura interessante e che possiate approfondire le vostre conoscenze.

Irène Bachmann-Mettler

Immuntherapien gegen Krebs – wie wirken sie?

Checkpoint-Inhibitoren und CAR-T-Zell-Therapie

Eva Ebnöther

Vor etwa zehn Jahren weckte eine neue Generation von Krebstherapien grosse Hoffnungen – die Immuntherapien. Die Idee dahinter: Das Immunsystem, das von Natur aus mit der Fähigkeit ausgestattet ist, den Körper gegen gefährliche Eindringlinge zu verteidigen, kann auch Krebszellen angreifen und zerstören. Inzwischen ist die Immuntherapie zu einer Standardmethode in der Behandlung von Krebserkrankungen geworden.

Immuntherapie bei Krebs ist ein Oberbegriff für verschiedene Behandlungsmethoden, die darauf abzielen, das Immunsystem zur Bekämpfung bösartiger Zellen zu aktivieren. «Ich schätze, dass über 40 Prozent unserer Patientinnen und Patienten eine solche Behandlung erhalten», sagt Prof. Dr. med. Heinz Läubli, Leitender Arzt der Klinik für Onkologie am Universitätsspital Basel. Er leitet an der Universität Basel eine Forschungsgruppe im Bereich der zellulären Krebsimmuntherapie.

Tumore täuschen das Immunsystem

Die aktuell wichtigsten Formen von Immuntherapien sind Checkpoint-Inhibitoren und die CAR-T-Zell-Therapie (Tab. 1):

> **Checkpoint-Inhibitoren:** Tumorzellen nutzen natürliche Hemmer des Immunsystems, die sogenannten Checkpoints, um sich gegen Angriffe von Immunzellen zu wehren. Die Tumorzellen präsentieren bestimmte Strukturen auf ihren Zellmembranen und aktivieren so die Checkpoints, was das Immunsystem davon abhält,

gegen die Krebszellen vorzugehen. Checkpoint-Inhibitoren sind Medikamente, die diesen Mechanismus aufheben. Sie blockieren die entsprechenden Checkpoint-Strukturen auf den Krebszellen – dadurch fällt die Hemmung des Immunsystems auf und es kann die Tumorzellen angreifen.

> **CAR-T-Zell-Therapie (zelluläre Immuntherapie):** Bestimmte Leukozyten, die sogenannten T-Zellen, werden bei der CAR-T-Zell-Therapie aus dem Blut der krebserkrankten Person herausgefiltert und im Labor gentechnisch mit dem sogenannten chimären Antigenrezeptor (CAR) ausgestattet. Anschliessend werden die CAR-T-Zellen in den Kreislauf der behandelten Person infundiert, so dass sie die Tumorzellen angreifen und zerstören können.

Fortschritte und Rückschläge

«Die Immuntherapien haben in den letzten Jahren grosse Fortschritte ermöglicht, die vielen Menschen geholfen haben», sagt Prof. Läubli. Das gilt vor allem für Personen mit Krebsarten wie Lungenkrebs oder Melanomen in fortgeschrittenen Stadien, bei denen die Überlebenschancen vor der Einführung der Immuntherapie sehr gering waren. «Die Daten zeigen, dass bei Menschen mit Lungenkrebs, die mit einer Immuntherapie behandelt werden, die Hälfte sechs Jahre nach Beginn der Behandlung noch am Leben ist», berichtet der Experte. Entsprechend gross ist auch das Interesse der Pharmafirmen an der Immuntherapie. In den letzten Jahren haben die US-Behörden über fünfzig neue Krebsimmuntherapien zugelassen, von denen viele in Kombination mit etablierten Chemotherapien eingesetzt werden.

Die Wirksamkeit einer Immuntherapie hängt nicht von der Krebsart ab, sondern von den individuellen Eigenschaften des jeweiligen Tumors.

Prof. Dr. med. Alfred Zippelius

«Allerdings bringen Immuntherapien längst nicht allen damit behandelten Menschen einen Nutzen», betont Prof. Dr. med. Alfred Zippelius, Co-Chefarzt der Abteilung für Onkologie am Universitätsspital Basel und Leiter eines Forschungslabors im Bereich Tumorimmunologie an der Universität Basel. Einerseits gibt es «heisse» Tumoren, die sehr gut auf eine Immuntherapie ansprechen, andererseits gibt es «kalte» Tumoren, gegen die das Immunsystem nichts ausrichten kann. Krebsforschende haben in den letzten Jahren herausgefunden, woran das liegt. Die Wirksamkeit einer Immuntherapie hängt nicht von der

	Checkpoint-Inhibitoren	CAR-T-Zell-Therapien
Anwendungsgebiete (Auswahl)	Melanom, Lungenkrebs, Nierenkrebs, Tumoren der Harnwege	Akute Leukämien, verschiedene Lymphomformen, Multiples Myelom
Häufige Nebenwirkungen	Der Einsatz von Checkpoint-Inhibitoren führt dazu, dass das Immunsystem auch gesundes Gewebe angreift. Häufig betroffen sind Haut (Ausschläge, Juckreiz), Darm (Durchfall, Bauchschmerzen) und endokrine Organe.	Zytokin-Release-Syndrom (CRS): Typische Symptome sind Fieber, Schüttelfrost und niedriger Blutdruck. In den meisten Fällen verläuft das CRS mild, es kann aber auch lebensbedrohlich verlaufen.
Anwendung in der Praxis	Infusion, oft in Kombination mit einer Chemotherapie; Therapie kann ambulant erfolgen.	Vor der Infusion der CAR-T-Zell-Therapie wird eine Chemotherapie durchgeführt. Die eigentliche Infusion der CAR-T-Zellen dauert rund eine Stunde, danach ist ein mehrwöchiger Spitalaufenthalt notwendig.

Krebsart ab (also z.B. Lungenkrebs oder Melanom), sondern von den individuellen Eigenschaften des jeweiligen Tumors. So gibt es beispielsweise Tumoren, die einfach ihre «Türen» vor dem Immunsystem verschliessen; sie lassen die Zellen des Immunsystems gar nicht erst in ihr Inneres vordringen.

Die Mikroumgebung des Tumors

In den letzten Jahren hat die Forschungsgruppe von Prof. Zippelius gezeigt, dass auch die Mikroumgebung des Tumors eine Rolle dabei spielt, ob eine Immuntherapie wirkt oder nicht. Die Mikroumgebung besteht aus verschiedenen Zelltypen und Signalmolekülen, die sich in unmittelbarer Nähe der Krebszellen befinden. Ein bestimmtes Signalmolekül hilft dabei, die richtigen Immunzellen in den Tumor zu locken. Es ist jedoch sehr schwierig, die Mikroumgebung eines Tumors präzise zu

manipulieren. «Dieser Komplexität müssen wir uns aber stellen, wenn wir Erfolg haben wollen», sagt Prof. Zippelius. Die Zukunft der Krebsbehandlung liegt seiner Meinung nach darin, die richtige Kombination verschiedener Therapien zu finden – im Idealfall genau abgestimmt auf die Eigenschaften des jeweiligen Tumors. «Das volle Potenzial der Krebsimmuntherapie haben wir noch längst nicht ausgeschöpft.»

> Dr. med. Eva Ebnöther, Medical Writing

Quelle

Text wurde erstellt unter Verwendung eines Artikels aus «UNI NOVA – Das Wissenschaftsmagazin der Universität Basel» 1/2023 (mit freundlicher Genehmigung).

skan

Sicherer Umgang mit Zytostatika und CMR-Substanzen

Schutzkleidung, Sicherheitswerkbanken, Trainings, Verbrauchsmaterial

Die Erfahrungen von Patienten mit immuntherapeutischen Behandlungen

Eine qualitative Studie

Sara Colomer-Lahiguera, Célia Darnac, Manuela Eicher

Die Messung der Patientenerfahrung: Ein Muss für eine patientenorientierte Versorgung

Das Verstehen der Patientenerfahrung ist notwendig, um die Gesundheitsversorgung auf einen patientenzentrierten Ansatz auszurichten. Diese Erfahrung umfasst alle Interaktionen, die ein Patient oder eine Patientin während des Verlaufs ihrer Erkrankung erlebt und die von der Organisation der Gesundheitsversorgung und der Lebensgeschichte der Person beeinflusst werden (1). Diese Sichtweise umfasst physische, emotionale, psychologische und finanzielle Aspekte, die sich im Laufe der Behandlung verändern. Die Messung dieser Erfahrung hilft den Fachpersonen, auf die Bedürfnisse der Patienten und Patientinnen einzugehen und ihre Massnahmen für eine personalisierte Versorgung anzupassen.

Immuntherapien und Patientenerfahrung

Immun-Checkpoint-Inhibitoren (ICPI) haben einen grossen Fortschritt bei der Behandlung verschiedener Krebsarten gebracht und gelten mittlerweile als Standardbehandlung, sowohl als Monotherapie als auch in Kombination (2). Die hervorragenden Wirksamkeitsergebnisse der klinischen Studien der Phasen I-II haben zu beschleunigten Marktzulassungen für einige ICPI (3) und damit zu einer raschen Integration in die klinische Praxis geführt. Studien, die in der klinischen Realität durchgeführt wurden, haben jedoch gezeigt, dass die Patienten und Patientinnen trotz ähnlicher gesundheitlicher Gesamtergebnisse im Vergleich zu den klinischen Studien über mehr Symptome berichten (4). Diese Diskrepanz zwischen den Ergebnissen klinischer Studien und den tatsächlichen Erfahrungen der Patienten und Patientinnen wirft Fragen hinsichtlich der Repräsentativität der Patienten und Patientinnen in den Studien und der Angemessenheit der Instrumente zur Messung der von ihnen berichteten Ergebnisse auf (5). Daher ist es von entscheidender Bedeutung, die Erfahrungen der Patienten und Patientinnen im Zusammenhang mit IPCI-basierten Behandlungen im klinischen Umfeld besser zu verstehen, um die Versorgung der Bedürfnisse im Rahmen dieser Behandlungen zu optimieren.

Methode

Von März 2019 bis August 2021 wurden semistrukturierte Interviews mit 27 erwachsenen Patienten und Patientinnen geführt, bei denen ein fortgeschrittenes Melanom (n = 11) oder Lungenkrebs (n = 16) diagnostiziert wurde und die eine Immuntherapie (IPCI) in der Onkologieabteilung des Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV) begannen.

Der Nachbeobachtungszeitraum erstreckte sich über die ersten sechs Monate der Behandlung. Die Interviews wurden zu drei spezifischen Zeitpunkten durchgeführt: zu Beginn der Behandlung (T1; n = 21), nach drei Monaten der Behandlung (T2; n = 16) und nach fünf oder sechs Monaten der Behandlung (T3; n = 14).

Die Analyse der Interviews erfolgte nach einem thematischen Ansatz (6), der es ermöglichte, die wichtigsten Themen zu identifizieren.

Ergebnisse

Insgesamt bestand die Stichprobe zu 52% aus Männern und zu 48% aus Patienten und Patientinnen über 65 Jahre. Es wurden zwei Hauptthemen und ein Querschnittsthema ermittelt:

1. Die Wahrnehmungen der Behandlung

1.1 Optimismus und Hoffnung

Die Immuntherapie als innovative Behandlung zur Bekämpfung von Krebs bietet neue Hoffnungen. Die Patienten und Patientinnen sehen ihrer Behandlung mit Optimismus entgegen und beschreiben den neuen Ansatz als vielversprechende und weniger aggressive Alternative zur Chemotherapie. Sie erwähnen den Begriff der Stärkung der natürlichen Abwehrkräfte des Körpers zur Bekämpfung der Krankheit. Einige beschreiben es als «Immunboost», der ihrem Immunsystem die Energie gibt, die es braucht, um den Krebs zu bekämpfen.

«Als ob man in meinen Körper einen Immunboost injiziert, der meinem Immunsystem wie Redbull® gibt.» (T1_38)

1.2 Die Auswirkungen der Behandlung

Trotz der Hoffnung, die die Immuntherapie geweckt hat, bleiben viele Fragen offen. Die Patienten und Patientinnen versuchen, die Art der Behandlung und ihre Auswirkungen auf ihren Körper und ihre Gesundheit zu verstehen. Zuversicht und Hoffnung mischen sich mit Bedenken hinsichtlich der Nebenwirkungen und der Dauer der Behandlung. Einige Betroffene stellen Verbesserungen fest. Andere wiederum erwähnen Nebenwirkungen, obwohl diese als beherrschbar gelten. Zu den häufigsten Nebenwirkungen gehören Müdigkeit und Kurzatmigkeit.

«Ich weiss nicht, was mit den Nebenwirkungen passiert, denn ich weiss, je mehr man macht, desto mehr hat man vielleicht auf lange Sicht. Man kann Nebenwirkungen haben, die später auftreten... also das weiss ich nicht. Wir werden sehen.» (T2_19)

1.3 Heilend oder vorbeugend:

Überlegungen zum Ziel der Behandlung

Die tatsächliche Wirksamkeit der Behandlung und ihre langfristigen Auswirkungen sind nach wie vor ungewiss. Im Laufe der Zeit kommen Zweifel auf, ob die Behandlungen heilen oder vorbeugen können. Einige Patientinnen und Patienten mit Melanom, die IPCI als adjuvante Behandlung nach der Operation erhalten, stellen das Ziel ihrer Behandlung in Frage.

«Mache ich das wirklich, weil es etwas gibt? Ist es Prävention oder ist es Aktion? Das ist es, ich fühle mich körperlich besser, und mit einem Produkt anzufangen, das uns vielleicht krank macht, das ist nicht sehr optimistisch ... [Weinen].» (T1_26)

Einige Patientinnen und Patienten, insbesondere bei Lungencancer, erkennen mit der Zeit, dass das Medikament das Fortschreiten der Krankheit verlangsamt, anstatt sie zu heilen, und wecken damit Zweifel am Ausgang der Behandlung. Diese Erkenntnis erfordert eine psychologische Anpassung. Die Vorstellung, mit der Krankheit zu leben, anstatt sie zu überwinden, verändert ihre Perspektiven. Sie müssen wieder lernen, trotz der neuen Realität zu leben, was sich als komplexe Aufgabe erweist.

«Ich hatte grosse Hoffnungen auf die Immuntherapie, aber ich glaube, man hat mir anfangs nicht alles gesagt, um mir vielleicht auch keine Angst zu machen. Denn eigentlich bin ich jetzt ... Nach dem, was man mir gesagt hat, werde ich nicht geheilt. Sie können mich davon abhalten. Es ist noch nicht allzu lange her, dass mir das bewusst geworden ist und psychologisch gesehen ist es eine neue Arbeit, die ich an mir selbst machen muss. Das ist nicht einfach.» (T2_34)

2. Auswirkungen auf das Leben

2.1 Das Gleichgewicht zwischen Behandlung und Alltag

Die Behandlung mit einer Immuntherapie hat einen erheblichen Einfluss auf das Leben der Patienten und Patientinnen. Die Dauer der Behandlung, oft ein Jahr, sowie die Häufigkeit der Behandlung, alle zwei bis drei Wochen, werfen Bedenken hinsichtlich der Organisation des Alltagslebens auf. Häufige Arzttermine und die Belastungen durch Nebenwirkungen erfordern ein sorgfältiges Zeitmanagement. Die Patienten und Patientinnen jonglieren zwischen Arbeit, Familie und Gesundheit und fürchten sich vor den Auswirkungen auf ihre Karriere und ihre Perspektiven. Insbesondere die Notwendigkeit, aufgrund von Ferien oder ärztlichen Zeugnissen der Arbeit fernzubleiben, wirft Bedenken auf, wie sich dies auf die Beziehung zum Arbeitgeber und die Beschäftigungsaussichten auswirkt.

«Ich denke, ich werde entlassen, denn es ist ja nett, am Anfang unterstützt uns der Chef und dann sind wir selten da, jetzt habe ich ein Arzzeugnis, also kann er mich nicht entlassen, aber ich habe das Gefühl, dass ich danach ... und das macht mir grosse Sorgen (...). Wenn ich arbeitslos werde (...), um einen Job zu finden, denke ich, dass es schwierig sein wird.» (3_36)

2.2 Der finanzielle Aspekt: zwischen Kosten und Sorgen

Der finanzielle Aspekt der Behandlung ist ebenfalls eine grosse Sorge für die betroffenen Personen. Die hohen Kosten, die mit der Immuntherapie verbunden sind, können zu Bedenken hinsichtlich des Umgangs mit den medizinischen Ausgaben und der langfristigen finanziellen Stabilität führen. Die Patienten und Patientinnen verspüren das Bedürfnis, die Funktionsweise ihrer Krankenversicherung und die potenziellen Behandlungskosten zu verstehen, um zukünftige finanzielle Belastungen besser vorhersehen zu können. Die finanzielle Frage kann der Erfahrung der Krankheit und ihrer Behandlung eine zusätzliche Schicht von Stress und Angst hinzufügen.

«Ich habe meine Versicherung nicht gefragt, aber das sind schon ganz schön hohe Kosten. Werden sie darauf 10% berechnen? Ich hoffe nicht ... das ist ein schöner Urlaub ...» (T3_34)

3. Ungewissheit: ein ständiger Begleiter auf der Reise

Die Ungewissheit begleitet die Patienten und Patientinnen auf ihrem gesamten Behandlungsweg. Ungewissheit kann zu einem hohen Mass an emotionaler Not führen. Die Ungewissheit nimmt viele Formen an, insbesondere das «Nichtwissen», das das Fortschreiten des Krebses, die Nebenwirkungen, die Wirksamkeit der Behandlung, die Dauer der Behandlung oder das Rückfallrisiko umfasst.

Ein besonders belastender Moment ist das Warten auf die Testergebnisse, insbesondere im dritten Monat, wenn die Bewertung der Behandlung stattfindet.

Die Patientinnen und Patienten teilen ihre Sorgen über die Zukunft, die Planung und das Nachdenken über ihr eigenes Leben. Der Mangel an klaren und zuverlässigen Informationen fördert diese Unsicherheit und unterstreicht die Notwendigkeit einer offenen und transparenten Kommunikation zwischen Gesundheitsfachpersonen und Patienten und Patientinnen. Sie betonen, wie wichtig es ist, von Anfang an klare und transparente Informationen zu erhalten.

«Was mich in Bezug auf die Zukunft der Behandlung beunruhigt, ist, dass ich nicht weiss ... ich habe keine Informationen über die Dauer. Keine. Wird diese Behandlung jemals enden oder nie? Selbst das weiss ich nicht ... Und selbst das hat mir der Onkologe eigentlich nie gesagt. Er hat gesagt, ich weiss es nicht.» (T2_23)

Schlussfolgerung

Die Erfahrungen von Patienten und Patientinnen mit immuntherapeutischen Behandlungen sind komplex und vermischen physische, emotionale, psychologische, logistische und finanzielle Elemente. Unsicherheiten, Hoffnungen und Herausforderungen verflechten sich während des gesamten Verlaufs.

Das Verständnis dieser multidimensionalen Erfahrung ist entscheidend für die Gestaltung einer patientenzentrierten Versorgung. Aktives Zuhören, transparente Kommunikation und die Berücksichtigung individueller

Bedürfnisse sind Schlüsselemente, um die Erfahrungen betroffener Personen mit immuntherapeutischen Behandlungen zu verbessern.

Diese qualitative Studie beleuchtet die Komplexität der Emotionen und Herausforderungen, mit denen Patienten und Patientinnen bei diesen Behandlungen konfrontiert sind, und unterstreicht die Notwendigkeit eines ganzheitlichen Ansatzes, um ihren Bedürfnissen gerecht zu werden. Darüber hinaus sollte eine Unterstützung des Selbstmanagements in den Behandlungspfaden integriert werden, um die Erfahrungen der Patienten und Patientinnen mit Immuntherapien zu verbessern.

Articolo in italiano:

> Sara Colomer-Lahiguera, Pflegefachfrau, PhD.
Projektbeauftragte
Universitätsinstitut für Ausbildung
und Forschung im Bereich Pflege (IUFRS)
Fakultät für Biologie und Medizin
Universität Lausanne und CHUV
1011 Lausanne
sara.colomer-lahiguera@chuv.ch

> Célia Darnac, Pflegefachfrau, MScN
Pflegeexpertin mit Spezialisierung
Wissenschaftliche Koordinatorin
Abteilung für Onkologie, CHUV
1011 Lausanne

> Manuela Eicher, Pflegefachfrau, Professorin
Direktorin universitäres Institut für Ausbildung
und Forschung im Pflegebereich (IUFRS)
Fakultät für Biologie und Medizin
Universität Lausanne und CHUV
Beraterin für Forschung
Abteilung für Onkologie, CHUV
1011 Lausanne

Literatur

1. Institut Français de l'Expérience Patient. « L'expérience patient », de quoi parle-t-on ? [Available from: <https://experiencepatient.fr/experience-patient>].
2. Shoustari AN. Principles of cancer immunotherapy. May 25, 2023 [Verfügbar von: <https://www.uptodate.com/contents/principles-of-cancer-immunotherapy>].
3. Postel-Vinay S, Aspeslagh S, Lanoy E, Robert C, Soria JC, Marabelle A. Challenges of phase 1 clinical trials evaluating immune checkpoint-targeted antibodies. *Ann Oncol.* 2016;27(2):214–24.
4. Steffen McLouth LE, Lycan TW, Jr, Levine BJ, Gabbard J, Ruiz J, Farris M, et al. Patient-Reported Outcomes From Patients Receiving Immunotherapy or Chemoimmunotherapy for Metastatic Non-Small-Cell Lung Cancer in Clinical Practice. *Clin Lung Cancer.* 2020;21(3):255–63.e4.
5. Colomer-Lahiguera S, Bryant-Lukosius D, Rietkoetter S, Martelli L, Ribí K, Fitzpatrick-Lewis D, et al. Patient-reported outcome instruments used in immune-checkpoint inhibitor clinical trials in oncology: a systematic review. *J Patient Rep Outcomes.* 2020;4(1):58.
6. Braun V, Clarke V. Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology.* 2006;3(2):77–101.

onkologika.ch

Eine Webseite für Fachpersonen in der Onkologie

Brauchen Sie in ihrem Berufsalltag aktuelles Wissen rund um parenterale onkologische Medikamente?

Dann ist die Webseite Onkologika.ch das richtige Instrument für Sie. Damit stellt die Onkologiepflege Schweiz der Praxis aktuelle spezifische Fachinformationen zu parenteralen Medikamenten in der Onkologie zur Verfügung.

Die benutzerfreundliche Webseite enthält rund 140 Medikamenten-Merkblätter mit Angaben zur Zubereitung, Verabreichung, unerwünschte Wirkungen, Lagerung und Stabilität.

Jetzt besuchen und abonnieren – onkologika.ch

Onkologiepflege Schweiz
Soins en Oncologie Suisse
Cure Oncologique Svizzera

onkologika.ch

**APPROVED &
REIMBURSED**
in 2L DLBCL NTE

For patients with R/R DLBCL who are not eligible for or refuse ASCT¹

MINJUVI[®] + Lenalidomide right after the first relapse

- ▶ In 2L: **More than 50% CR-rate**^{2,a}
- ▶ **More than 50% survival probability** after 5 years in 2L²
- ▶ **Chemotherapy-free** „off-the-shelf“ immunotherapy¹

www.minjuvi.ch

MINJUVI[®]
tafasitamab

a In the overall population, the CR rate was 52.5% **2L**: second line; **ASCT**: autologous stem cell transplantation; **CR**: complete remission; **R/R DLBCL**: relapsed or refractory diffuse large B-cell lymphoma; **NTE**: non-transplant eligible

1 MINJUVI Professional Information. See www.swissmedicinfo.ch **2** Duell et al. Five-year efficacy and safety of tafasitamab in patients with relapsed or refractory DLBCL: Final results from the Phase II L-MIND study. Abstr 9810. Abstract presented at AACR 2023
All references are available upon request.

▼ This medicinal product is subject to additional monitoring. For further information, see professional information MINJUVI on www.swissmedicinfo.ch.

MINJUVI (tafasitamab), 200 mg powder for concentrate for solution for infusion.

I: MINJUVI is indicated in combination with lenalidomide followed by MINJUVI monotherapy for the treatment of adult patients with relapsed or refractory diffuse large B-cell lymphoma (DLBCL) after at least one line of systemic CD20-targeted antibody therapy who are not eligible for autologous stem cell transplantation (ASCT). **P**: MINJUVI must be administered by a healthcare professional experienced in treatment of cancer patients. The recommended dose is 12 mg of MINJUVI per kg body weight administered as an intravenous infusion. On cycles 1-3: Administer on days 1, 8, 15 and 22 with an additional dose on day 4 of cycle 1. From cycle 4 onwards: Administer on day 1 and 15 of each cycle. In addition, patients should self-administer lenalidomide capsules at the recommended starting dose of 25 mg daily on days 1 to 21 of each 28-day cycle for a maximum of 12 cycles. Dose adjustments due to adverse reactions are needed. **C**: Hypersensitivity to tafasitamab or any of the excipients. **W/P**: Infusion-related reactions may occur. Patients should be monitored closely throughout infusion. Treatment can cause serious and/or severe myelosuppression. Monitor complete blood counts throughout treatment and prior to administration of each treatment cycle. Withhold MINJUVI based on the severity of the adverse reaction. Fatal and serious infections occurred. Monitor patients for symptoms and signs of progressive multifocal leukoencephalopathy (PML); suspend treatment in case of suspected PML. Administer MINJUVI to patients with an active infection only if the infection is treated appropriately and well controlled. Monitor patients closely for tumor lysis syndrome. QTc prolongation and syncope have been observed during treatment with MINJUVI. MINJUVI can cause fetal harm. Women of childbearing potential should be advised not to become pregnant during treatment. **IA**: No interaction studies have been performed for tafasitamab. **UE**: The most common adverse reactions (≥ 20%) were infections, asthenia, neutropenia, anaemia and diarrhea. The most common serious adverse reactions (≥ 3%) were febrile neutropenia and pneumonia. For further information on UE, see www.swissmedicinfo.ch. **Dispensing cat.:** A. **Revision date:** March 2023. Marketing authorisation holder: Incyte Biosciences International Sàrl, CH-1110 Morges. MINJUVI is under license from MorphoSys AG. Refer to www.swissmedicinfo.ch for detailed information.

Toxizitäten bei Therapie mit Antikörper-Wirkstoff-Konjugaten

Prävention und Behandlung von dermatologischen Reaktionen

Cornelia Kern Fürer

Antikörper-Wirkstoff-Konjugate (Antibody Drug Conjugates, ADC) gewinnen bei der Therapie zahlreicher Krebserkrankungen zunehmend an Bedeutung. Die ADC verbinden die Spezifität von Antikörpern mit der Wirkung von Toxinen. Doch obschon ADC sehr gezielt in den Tumorzellen wirken, weist jedes einzelne ADC-Arzneimittel spezifische Toxizitäten auf, die in der Onkologie nicht häufig beschrieben sind. Dieser Artikel bietet einen Überblick über die Nebenwirkungen, insbesondere auch das dermatologische Nebenwirkungsprofil, und zeigt präventive und therapeutische Interventionsstrategien auf.

Antikörper-Wirkstoff-Konjugate (ADC) haben aufgrund ihrer effektiven Wirkungsweise zu erheblichen Fortschritten in der Onkologie geführt. Zahlreiche ADC sind zugelassen und mehr als 100 befinden sich in der klinischen Entwicklung (1, 2). ADC bestehen aus drei Bestandteilen:

- > Monoklonaler Antikörper, der gegen ein bestimmtes Tumorantigen gerichtet ist
- > Zytostatikum (als Payload oder Warhead bezeichnet)
- > Linker, der das Zytostatikum mit dem Antikörper verbindet

Die Antikörper der ADC sind als natürliche Bestandteile des Immunsystems in der Lage, Antigene zu erkennen und an diese zu binden. Antigene sind Strukturen, die

sich auf der Oberfläche oder im Inneren einer Zelle befinden. An die Antikörper im ADC wird ein Zytostatikum gekoppelt. Ein ADC funktioniert wie ein trojanisches Pferd: Sobald der Antikörper an die Zielzelle angedockt hat, wird der ADC als Ganzes in die Zelle aufgenommen. Das Zytostatikum wird im Zellinneren vom Linker gelöst, und erst dann beginnt seine Wirkung. In manchen ADC werden Zellgifte verwendet, welche die Mikrotubuli-Polymerisation blockieren und dadurch den programmierten Zelltod einleiten. Die malignen Zellen lösen die zelltoxischen Prozesse über zelleigene, ADC-spaltende oder ADC-abbauende Enzyme selbst aus.

ADC wirken sehr präzise, weil die Antikörper spezifisch gegen Antigene gerichtet sind, die auf den Krebszellen vorkommen. Zytostatika können so in definierte Tumorzellen eingeschleust werden. Gesunde Zellen ohne das spezifische Oberflächenantigen werden weitgehend geschont. So lassen sich systemische Auswirkungen des eingesetzten Zellgifts und damit verbundene Nebenwirkungsrisiken minimieren. Und dennoch, ganz nebenwirkungsfrei sind auch ADC nicht (Tab. 1).

Spezifische ADC-Toxizitäten

Die Nebenwirkungen von ADC können je nach spezifischem Konjugat und individueller Reaktion der Patientin-

Abbildung 1: Wirkung von Antikörper-Wirkstoff-Konjugaten (Gelbe Liste, 2023)

Tabelle 1: Spezifische ADC-Toxizitäten im Überblick (Johns, Campbell, 2022)	
ADC	Spezifische Toxizität
Belantamab mafodotin	Okuläre Toxizität
Brentuximab vedotin	Periphere Neuropathie
Enfortumab vedotin	> Erythematöses, makulopapulöses, bullöses Exanthem > Pruritus
Gemtuzumab ozogamicin	Venöse Verschlusskrankheit
Inotuzumab	Venöse Verschlusskrankheit
Loncastuximab tesirine	Zytopenie
Polatuzumab vedotin	Periphere Neuropathie
Sacituzumab govitecan	> Zytopenie > Diarrhoe
Tisotumab vedotin	> Okuläre Toxizität > Blutungen > Periphere Neuropathie (sensorisch und motorisch)
Trastuzumab-Emtansine (T-DM1)	Linksherzinsuffizienz
Trastuzumab Deruxtecan (T-DXd)	Interstitielle Lungenerkrankungen

nen und Patienten stark variieren. Augen, Lungen, Haut und Nervensystem sind besonders häufig betroffen. Die Inzidenz von Infusionsreaktionen variiert je nach Konjugat und kann zwischen 10% und 50% liegen; die Symptome umfassen Fieber, Schüttelfrost, Übelkeit, Erbrechen, Kopfschmerzen, Hautausschlag und Atembeschwerden. Im Allgemeinen berichten etwa 50% der Patientinnen und

Patienten über Fatigue und Asthenie. Auch die Inzidenz hämatologischer und gastrointestinaler Toxizitäten variiert je nach Konjugat und Dosierung (10–40%).

Dermatologisches Nebenwirkungsprofil

Häufigkeit und Schweregrad der Reaktionen an Haut, Schleimhaut, Haaren und Nägeln können je nach spezifischem ADC und individueller Reaktion variieren. Toxizität an Haarfollikeln (Alopezie an Kopfhaut oder Follikulitis an anderen Lokalisationen), Nägeln (Brüchigkeit, Struktur- oder Pigmentveränderungen bis zur Onycholyse) und Mukosa (generalisierte Mukositis, insbesondere oral, genital und okulär) zeigen sich bei vielen ADC. So führt die Behandlung mit Belantamab mafodotin und Tisotumab vedotin sehr häufig zu Konjunktivitis, Keratitis sicca sowie verringertem und verschwommenem Sehen. Bei der Anwendung von Enfortumab vedotin als Monotherapie leiden etwa 55% der Patientinnen und Patienten innerhalb des ersten Behandlungszyklus an dermatologischen Reaktionen (Abb. 2). Die häufigsten Manifestationen sind makulopapulöses Exanthem (44%) und Pruritus (33%). Von einem Schweregrad ≥ 3 sind etwa 14,5% der Patientinnen und Patienten betroffen; die Symptome sind makulopapulöses oder erythematöses Exanthem, symmetrisches intertriginöses und flexurales Exanthem, bullöse oder exfoliative Dermatitis und palmar-plantares Erythrodyssästhesie-Syndrom (4). Alopezie zeigt sich bei >45% der Behandelten (5/6). Unter Belantamab mafodotin und Tisotumab vedotin zeigt sich insbesondere die okuläre und mukosale Toxizität (5).

Abbildung 2: Dermatologische Reaktionen assoziiert mit Enfortumab vedotin (Lacouture et al., 2022)

Präventive Strategien und Empfehlungen zur Basispflege

Es ist wichtig, dermatologische Reaktionen möglichst früh zu erkennen. Daher sollen Patientinnen und Patienten ab Behandlungsbeginn und während dem gesamten Therapieverlauf engmaschig und regelmässig auf dermatologische Nebenwirkungen überwacht werden (5). Eine frühzeitige Erfassung von Veränderungen kann den Bedarf an Notfallinterventionen deutlich verringern, das Risiko für Dosisreduktionen oder Therapieabbrüche reduzieren und die Lebensqualität verbessern. Die Patientinnen und Patienten müssen informiert werden über mögliche Symptome, Basispflege-Interventionen und «Red Flags» für die Kontaktaufnahme mit dem Behandlungsteam (Tab. 2).

Allen Patientinnen und Patienten wird ab Behandlungsbeginn eine konsequente, alkohol- und parfümfreie, hydratisierende oder rückfettende Hautpflege dem Haut-

Tabelle 2: Red Flags für dermatologische Reaktionen inklusive Stevens-Johnson-Syndrom (SJS) und toxische epidermale Nekrolyse (TEN)
> Verstärktes Krankheitsempfinden
> Fieber > 38°C
> Mukosale Reaktionen: Okulär (Konjunktivitis), oral oder genital
> Dermatodynie: Hautschmerzen, Brennen, Parästhesie, Dysästhesie

Tabelle 3: Basispflege unter ADC (Lacouture et al., 2022)
> Initiale klinische Beurteilung des Hautzustands und Erfassung individueller Risikofaktoren sowie Monitoring während des gesamten Behandlungsprozesses
> Frühzeitige Patientenedukation zu möglichen Symptomen, spezifischer Basispflege und Red Flags (Kontaktaufnahme mit dem Behandlungsteam)
Hygiene/Anwendung von Pflegeprodukten
> Hautreinigung mit milden, seifenfreien, möglichst pH-neutralen Waschlotionen und Waschsindets (z.B. Lubex®, Der-med®, Procutol®) oder Reinigungsölen (z.B. Remederm® Ölbad, La Roche-Posay Lipikar® Syndet)
> CAVE: Von der Anwendung von Mizellen-Reinigungsfluiden oder ähnlichen Reinigungsprodukten sowie reinem Wasser im Gesichtsbereich wird abgeraten, da dies zu zusätzlichen Hautirritationen führen kann. Die Haut benötigt bis zu 2 Std., um den physiologischen pH-Wert (5,6–5,9) wieder zu erreichen.
> Vorsichtiges Abtrocknen der Haut nach der Ganzkörperwäsche
> Konsequente alkohol- und parfümfreie, hydratisierende oder rückfettende Hautpflege dem Hautzustand entsprechend (Hydro- oder Lipolotionen)
> Bei Therapie mit Enfortumab vedotin: intertriginöse Regionen mit zinkhaltigen, hautbarriereschützenden Lotionen oder Cremes behandeln (z.B. Zincream® Medinova, Cicalfat® Creme)
> Bei Therapie mit Belantamab mafodotin oder Tisotumab vedotin: ab Behandlungsbeginn Verzicht auf das Tragen von Kontaktlinsen und Anwendung von konservierungsstofffreien Tränenersatzprodukten mindestens 4x täglich
Prävention
> Vermeidung von UV-Strahlung, Hautschutz durch lichtundurchlässige Kleidung und Anwendung eines wirksamen Sonnenschutzproduktes (UVA-UVB-Breitbandfilter SPF 50)

zustand entsprechend (Hydro- oder Lipolotionen) empfohlen. Unter Therapien mit Enfortumab vedotin wird zudem empfohlen, die intertriginösen Hautbereiche wie Achselhöhlen oder Leistenengegend mit einer zinkhaltigen Feuchtigkeitscreme zu schützen. Die Belastung der Haut mit UV-Strahlung sollte während der ganzen Behandlung vermieden werden mittels Hautschutz durch lichtundurchlässige Kleidung und die Anwendung eines wirksamen Sonnenschutzproduktes (UVA-UVB-Breitbandfilter SPF 50). Ansonsten gelten die gleichen präventiven Interventionen wie bei anderen Onkologika-Therapien. Es werden milde, seifenfreie, möglichst pH-neutrale Waschlotionen oder Reinigungsöle empfohlen. Nach dem Baden oder Duschen sollte die Haut vorsichtig abgetrocknet werden, um Reizungen zu vermeiden (Tab. 3).

Da bei den ADC Belantamab mafodotin und Tisotumab vedotin eine okuläre Toxizität erwartet wird, empfiehlt man den Patientinnen und Patienten, ab Behandlungsbeginn mindestens 4x täglich konservierungsstofffreie Tränenersatzprodukte anzuwenden und auf das Tragen von Kontaktlinsen zu verzichten.

Die Broschüre der Onkologiepflege Schweiz zur Prävention von Veränderungen an Haut, Schleimhaut, Haaren und Nägeln bietet dazu eine gute Unterstützung (auf Deutsch, Französisch und Italienisch kostenlos zum Download verfügbar unter www.onkologiepflege.ch).

Therapeutische Interventionsstrategien

Die Behandlung ADC-assoziiertes dermatologischer Reaktionen erfordert eine individuelle Herangehensweise, abhängig vom Schweregrad. Situativ kann eine Dosisreduktion oder Therapiepause erforderlich sein. Bei milden Hautreaktionen ist die Behandlung mit topischen Kortikosteroiden oder juckreizlindernden Dermatika in der Regel ausreichend, wobei die Empfehlungen zur Basispflege bis zu einem Schweregrad 2 fortgesetzt werden sollen. Bei schwerwiegenderen Reaktionen kann eine systemische Behandlung mit oralen oder intravenösen Steroiden indiziert sein, um die Entzündung zu kontrollieren. Antihistaminika und kühlende Dermatika können zur Symptomlinderung beitragen. Dabei ist die frühzeitige multiprofessionelle und multidisziplinäre Herangehensweise entscheidend, wie der Einbezug von Fachpersonen der Dermatologie ab einem Schweregrad 2 (Tab. 4).

Mukosale Toxizitäten und Veränderungen an den Haaren und Nägeln werden symptomatisch angegangen, wobei die gleichen Interventionen gelten wie bei anderen Onkologika-Therapien. Die Empfehlungen der Onkologiepflege Schweiz «Dermatologische Reaktionen unter medikamentöser Tumortherapie. Prävention und Interventionen» bieten dazu einen umfassenden Überblick.

Fazit

Werden Dermatotoxizitäten assoziiert mit ADC nicht frühzeitig und adäquat behandelt, können sie weitreichende Auswirkungen haben. Sie gefährden die Therapie-

Tabelle 4: Dermatologische Nebenwirkungen unter ADC – Interventionen nach Schweregrad (Lacouture et al., 2022)

Schweregrad	Beschreibung	Interventionen
1	< 10% der Körperoberfläche betroffen, mit/ohne Begleitbeschwerden wie Erythem, Hautempfindlichkeit oder Pruritus, asymptomatisch	<ul style="list-style-type: none"> > Reassessment > Weiterführen der Basispflege > Behandlung bei Pruritus <ul style="list-style-type: none"> – Lokale Feuchtigkeitspflege (ggf. Lotion im Kühlschrank aufbewahren) – Lokale Kälteapplikation und kühlende Umschläge – Feuchte Umschläge oder kalte Waschungen mit abgekochtem, erkaltetem Wasser oder Schwarztee oder synthetischen Gerbstoffen (z.B. Tannosynt® flüssig) – Umschläge mit tiefgekühltem, feuchtem Waschlappen oder Coldpack – Mentol und polidocanolhaltige Lotion (Excipial® Pruri Lotion, Optiderm® Lotion) – Topische Kortikosteroide Stärkeklasse I–II (Emovate Crème®) – Hydrolotionen mit 1% Prednisolon als (Formula magistralis) – Ggf. topische Antihistaminika (z. B. Fenistil®-Gel) oder orale nichtsedierende Antihistaminika (z.B. Aerius®, Bilaxten®)
2	10–30% der Körperoberfläche betroffen, mit/ohne Erythem, Hautempfindlichkeit oder Pruritus; psychosoziale Auswirkungen; Beeinträchtigung der Aktivitäten des täglichen Lebens	<ul style="list-style-type: none"> > Reassessment > Weiterführen der Basispflege > Dosisreduktion oder Therapiepause für 1 Woche > Topische Kortikosteroide Stärkeklasse III (z.B. Elocom® Lösung/Salbe, Cutivate® Salbe, Betnovate® Crème) > Orale nichtsedierende Antihistaminika (z.B. Aerius®, Bilaxten®) > Orale sedierende Antihistaminika (z.B. Atarax®, Cetirizin®) zur Nacht bei Schlaflosigkeit aufgrund des Pruritus > Einbezug Dermatologie
3	>30% der Körperoberfläche betroffen, mit/ohne Pruritus oder Schmerzen und Beeinträchtigung in der Selbstversorgung verbunden	<ul style="list-style-type: none"> > Reassessment > Weiterführen der Basispflege > ggf. Therapieabbruch > Topische Kortikosteroid-Crème Stärkeklasse IV (z.B. Dermovate® Crème/Lösung) und intravenöse Kortikosteroide (Prednison 0,5 mg/kgKG/Tag für 14 Tage), bis wieder Grad 0–1 erreicht ist > Bei grossflächigen oder exfoliativen Hautveränderungen ist eine dermatologische Beurteilung indiziert (ggf. Biopsie/Histologie) > Bei Verdacht auf Stevens-Johnson-Syndrom oder toxische epidermale Nekrolyse rasch intravenöse Immunglobulintherapie > Sedierende Antihistaminika (z. B. Atarax®, Cetirizin®)
4	Jegliche prozentuale Beteiligung der Körperoberfläche, mit/ohne Pruritus oder Schmerzen und Beeinträchtigung der Selbstversorgung verbunden mit Infektionen oder anderen Komplikationen (extensive Superinfektion mit Indikation einer intravenösen Antibiotikatherapie; Bildung von Exfoliation oder Blasen, lebensbedrohliche Verläufe)	<ul style="list-style-type: none"> > Intravenöse Kortikosteroide (Prednison 0,5–1,0 mg/kgKG/Tag) > Bei Blasenbildung Beginn einer Verbrennungstherapie > Therapieabbruch

adhärenz, die Durchführung der wirksamen Antitumortherapie, die Lebensqualität der Patientinnen und Patienten und erhöhen die Behandlungskosten. Eine systematische, gemeinsame Herangehensweise innerhalb des interprofessionellen und interdisziplinären Behandlungsteams hat einen positiven Einfluss auf Betreuungsqualität, Patientenzufriedenheit und Kosteneffizienz und sollte daher zwingend angestrebt werden. Die Herausforderungen an das gesamte onkologische Behandlungsteam sind umfassend und bedingen eine sorgfältige Absprache untereinander und ein proaktives Vorgehen.

> Cornelia Kern Fürer

Dipl. Pflegefachperson HF/BScN, MAS
HöFa I Onkologische Pflege
Pflegeexpertin Onkologie, Spital Grabs
Co-Leitung Weiterbildungen
Onkologiepflege Schweiz
Fachdozentin an diversen Bildungsinstitutionen
7000 Chur
cornelia.kernfuerer@srrws.ch

Referenzen

1. Zhu Y, Liu K, Wang K, Zhu H. Treatment-related adverse events of antibody-drug conjugates in clinical trials: A systematic review and meta-analysis. *Cancer*. 2023 Jan 15;129(2):283-295. doi: 10.1002/cncr.34507. Epub 2022 Nov 21. PMID: 36408673; PMCID: PMC10099922.
2. Johns AC, Campbell MT. Toxicities From Antibody-Drug Conjugates. *Cancer J*. 2022 Nov-Dec 01;28(6):469-478. doi: 10.1097/PPO.0000000000000626. PMID: 36383910.
3. Donaghy H. Effects of antibody, drug and linker on the preclinical and clinical toxicities of antibody-drug conjugates. *MABs*. 2016 May-Jun;8(4):659-71. doi: 10.1080/19420862.2016.1156829. Epub 2016 Apr 5. PMID: 27045800; PMCID: PMC4966843.
4. Seagen and Astellas Pharma US Inc. Padcev (enfortumab vedotinejfv) for injection [prescribing information]. 2021. Available at https://astellas.us/docs/PADCEV_label.pdf. Accessed July 13, 2021.
5. Lacouture ME, Patel AB, Rosenberg JE, et al. Management of dermatologic events associated with the nectin-4-directed antibody-drug conjugate enfortumab vedotin. *Oncologist*. 2022;27:e223–e232.
6. Powles T, Rosenberg JE, Sonpavde GP, et al. Enfortumab vedotin in previously treated advanced urothelial carcinoma. *N Engl J Med*. 2021;384:1125–1135
7. Gelbe Liste (2023) Antikörper-Wirkstoff-Konjugate. <https://www.gelbe-liste.de/wirkstoffgruppen/antikoeper-wirkstoff-konjugate>

Ihr Partner

*in der Onkologie, Hämatologie,
Personalisierten Medizin*

TECENTRIQ®
atezolizumab

ROZLYTREK®
entrectinib

ALECENSA®
alectinib 150 mg capsules

GAVRETO®
pralsetinib 100mg capsules

PHESGO®
PERTUZUMAB-TRASTUZUMAB

POLIVY®
polatuzumab vedotin

Lunsumic®
mosunetuzumab

GAZYVARO®
obinutuzumab

PERJETA™
pertuzumab

Herceptin®
trastuzumab

Kadcyla®
trastuzumab emtansine

AVASTIN®
bevacizumab

MabThera®
Rituximab

COTELLIC™
cobimetinib

Zelboraf®
vemurafenib

Erivedge®
vismodegib

Tarceva®
erlotinib

FOUNDATIONONE® HEME

FOUNDATIONONE® LIQUID CDx

FOUNDATIONONE® CDx

FOCUS **Me** **Med** WALLET

Alle hier aufgelisteten Medikamente betreffen
Abgabekategorie «A».
Ausführliche Fachinformation zu diesen
Arzneimitteln finden Sie unter www.swissmedinfo.ch

RocheOnline
Informationen zu Therapien,
Forschung und Veranstaltungen
www.roche-online.ch

Résumé

Toxicités liées au traitement par conjugués anticorps-médicament

Prévention et traitement des réactions dermatologiques

Cornelia Kern Fürer

Les conjugués anticorps-médicament (Antibody-Drug Conjugates, ADC) prennent de plus en plus d'importance dans le traitement de nombreux cancers. Les ADC associent la spécificité des anticorps à l'action de toxines. Cependant, bien que les ADC agissent de manière très ciblée dans les cellules tumorales, chaque médicament ADC présente des toxicités spécifiques qui, en oncologie, ne sont pas souvent décrites.

Les conjugués anticorps-médicament (ADC) ont permis de réaliser des progrès considérables en oncologie grâce à leur mode d'action efficace. De nombreux ADC sont autorisés et plus de 100 sont en cours de développement clinique (1, 2). Les ADC se composent de trois éléments :

- > Anticorps monoclonal, dirigé contre un antigène tumoral spécifique
- > Agent cytotoxique (appelé aussi charge utile)
- > Lieur (linker), qui lie le cytostatique à l'anticorps.

Les ADC agissent de manière très précise, car les anticorps sont spécifiquement dirigés contre les antigènes présents sur les cellules cancéreuses. Les cytotoxiques peuvent ainsi être introduits dans des cellules tumorales définies. Les cellules saines dépourvues de l'antigène de surface spécifique sont largement épargnées. Cela permet de minimiser les effets systémiques du poison cellulaire utilisé ainsi que les risques d'effets indésirables qui y sont liés. Et cependant, les ADC ne sont pas totalement dépourvus d'effets secondaires.

Toxicités spécifiques des ADC

Les effets indésirables des ADC peuvent varier considérablement en fonction du conjugué spécifique et de la réaction individuelle des patient-e-s. Les yeux, les poumons, la peau et le système nerveux sont particulièrement touchés. L'incidence des réactions à l'administration varie selon le conjugué et peut aller de 10 % à 50 % ; les symptômes comprennent de la fièvre, des frissons, des nausées, des vomissements, des céphalées, des éruptions cutanées et des difficultés respiratoires. En général, environ 50 % des patient-e-s font état de fatigue et d'asthénie. L'incidence des toxicités hématologiques et gastro-intestinales varie également en fonction du conjugué et du dosage (10 – 40 %).

Caractéristiques des effets dermatologiques indésirables

La fréquence et la gravité des réactions au niveau de la peau, des muqueuses, des cheveux et des ongles peuvent varier en fonction de la spécificité de l'ADC et de la réaction individuelle. La toxicité sur les follicules pileux (alopécie sur le cuir chevelu ou folliculite sur d'autres sites), les ongles (fragilité, modifications de la structure ou de la pigmentation pouvant aller jusqu'à l'onycholyse) et sur la muqueuse (mucite généralisée, notamment orale, génitale et oculaire), se manifeste avec de nombreux ADC. Ainsi, le traitement par belantamab mafodotin et tisotumab vedotin entraîne très souvent une conjonctivite, une kératite sèche ainsi qu'une vision réduite et floue. Lors de l'utilisation de l'enfortumab vedotin en monothérapie, environ 55 % des patient-e-s souffrent de réactions dermatologiques au cours du premier cycle de traitement.

Stratégies préventives et recommandations pour les soins de base

Il est important de détecter les réactions dermatologiques le plus tôt possible. C'est pourquoi les patient-e-s doivent être surveillés de près et régulièrement dès le début du traitement et tout au

long de celui-ci afin de détecter des effets dermatologiques indésirables (5). Une détection précoce de changements peut réduire considérablement le besoin d'interventions d'urgence, diminuer le risque de réduction de la dose ou d'interruption du traitement et améliorer la qualité de vie. Les patient-e-s doivent être informés des symptômes possibles, des interventions sous forme de soins de base et des « drapeaux rouges » pour contacter l'équipe de traitement.

Dès le début du traitement, il est recommandé à tous les patients et patientes d'appliquer systématiquement des produits de soins cutanés hydratants ou relipidants, sans alcool ni parfum, adaptés à l'état de leur peau (hydro- ou lipolotions). Sous traitement d'enfortumab vedotin, il est en outre recommandé de protéger les zones cutanées intertrigineuses telles que les aisselles ou l'aîne avec une crème hydratante contenant du zinc. L'exposition de la peau aux rayons UV doit être évitée pendant toute la durée du traitement. Pour le reste, les interventions préventives sont les mêmes que pour les autres traitements oncologiques. Il est recommandé d'utiliser des lotions ou des huiles nettoyantes douces, sans savon et au pH si possible neutre. Après le bain ou la douche, la peau doit être séchée avec précautions afin d'éviter toute forme de friction.

Une toxicité oculaire étant attendue avec les ADC belantamab mafodotin et tisotumab vedotin, il est recommandé aux patients et patientes, dès le début du traitement, d'utiliser au moins 4 fois par jour des substituts lacrymaux sans conservateurs et de renoncer au port de lentilles de contact.

La brochure de Soins en Oncologie Suisse sur la prévention des altérations de la peau, des muqueuses, des cheveux et des ongles offre un bon soutien à cet égard (téléchargeable gratuitement en français, allemand et italien sur www.onkologiepflege.ch).

Stratégies d'intervention thérapeutique

Le traitement des réactions dermatologiques associées aux ADC nécessite une approche individuelle, en fonction du degré de sévérité. Une réduction de la dose ou une pause thérapeutique peut être nécessaire selon la situation. En cas de réactions cutanées légères, le traitement par corticostéroïdes topiques ou par des dermocorticoïdes antiprurigineux est généralement suffisant, tout en poursuivant les soins de base selon recommandations jusqu'à un niveau de gravité 2. En présence de réactions plus graves, un traitement systémique par stéroïdes oraux ou en intraveineux peut être indiqué pour contrôler l'inflammation. Les antihistaminiques et les produits dermatologiques rafraîchissants peuvent contribuer à soulager les symptômes. Dans ce contexte, une approche multiprofessionnelle et multidisciplinaire précoce est décisive, telle que l'implication de spécialistes en dermatologie à partir d'un degré de gravité 2.

Les toxicités des muqueuses et les modifications des cheveux et des ongles sont abordées de manière symptomatique, avec les mêmes interventions que pour les autres traitements oncologiques.

Sintesi

Tossicità nella terapia con coniugati anticorpo-farmaco Prevenzione e trattamento delle reazioni dermatologiche

Cornelia Kern Fürer

I coniugati anticorpo-farmaco (Antibody Drug Conjugates, ADC) stanno diventando sempre più importanti nella terapia di numerose malattie tumorali. Gli ADC combinano la specificità degli anticorpi con l'azione delle tossine. Tuttavia, sebbene gli ADC agiscano in modo molto mirato sulle cellule tumorali, ogni singolo farmaco ADC presenta tossicità specifiche che non sono comunemente descritte in oncologia.

Grazie al loro efficace meccanismo d'azione, i coniugati anticorpo-farmaco (ADC) hanno comportato significativi passi avanti in oncologia. Numerosi ADC sono stati approvati e più di 100 sono in fase di sviluppo clinico (1, 2). Gli ADC sono costituiti da tre componenti:

- > Anticorpo monoclonale, diretto contro uno specifico antigene tumorale
- > Citostatico (definito come payload o warhead)
- > Legante che collega il citostatico all'anticorpo.

Gli ADC agiscono in modo molto preciso perché gli anticorpi sono diretti in maniera specifica contro gli antigeni presenti sulle cellule tumorali. I farmaci citostatici possono quindi infiltrarsi in cellule tumorali definite. Le cellule sane prive dello specifico antigene di superficie vengono ampiamente risparmiate. In questo modo, gli effetti sistemici della citotossina impiegata e i rischi di effetti collaterali associati possono essere ridotti al minimo. Tuttavia, gli ADC non sono completamente privi di effetti collaterali.

Tossicità specifiche degli ADC

Gli effetti collaterali degli ADC possono variare notevolmente a seconda del coniugato specifico e della risposta individuale del o della paziente. Gli occhi, i polmoni, la pelle e il sistema nervoso vengono colpiti particolarmente spesso. L'incidenza delle reazioni all'infusione varia a seconda del coniugato e può situarsi tra il 10 e il 50%; i sintomi includono febbre, brividi, nausea, vomito, cefalea, eruzioni cutanee e difficoltà respiratorie. In generale, circa il 50% dei e delle pazienti riferisce spossatezza e astenia. Anche l'incidenza di tossicità ematologiche e gastrointestinali varia a seconda del coniugato e del dosaggio (10–40%).

Profilo degli effetti collaterali dermatologici

La frequenza e la gravità delle reazioni a livello di pelle, mucose, capelli e unghie possono variare a seconda dell'ADC specifico e della risposta individuale. La tossicità a livello dei follicoli piliferi (alopecia sul cuoio capelluto o follicolite in altre sedi), delle unghie (fragilità, alterazioni strutturali o della pigmentazione fino all'onicolisi) e delle mucose (mucosite generalizzata, in particolare orale, genitale e oculare) si manifesta con molti ADC. Ad esempio, il trattamento con belantamab mafodotin e tisotumab vedotin porta molto spesso a congiuntivite, cheratite secca e visione ridotta e offuscata. Con l'utilizzo di enfortumab vedotin come monoterapia, circa il 55% dei e delle pazienti presenta reazioni dermatologiche entro il primo ciclo di trattamento.

Strategie preventive e raccomandazioni per la cura di base

È importante riconoscere le reazioni dermatologiche il più presto possibile. I e le pazienti devono quindi essere monitorati attentamente e regolarmente per quanto riguarda gli effetti collaterali dermatologici sin dall'inizio del trattamento e per tutto il corso

della terapia (5). Il rilevamento tempestivo dei cambiamenti può ridurre notevolmente la necessità di un intervento di emergenza, diminuire il rischio legato alle riduzioni del dosaggio o alle interruzioni della terapia e migliorare la qualità di vita. I e le pazienti devono essere informati sui possibili sintomi, sugli interventi come cura di base e sui «campanelli d'allarme» per prendere contatto con il team curante.

Si raccomanda a tutti i e a tutte le pazienti di utilizzare, fin dall'inizio del trattamento, un regime di cura della pelle coerente, privo di alcool e profumi, idratante o emolliente (lipolotion e hydro lotion) conformemente alla loro condizione della pelle. Durante le terapie con enfortumab vedotin, si raccomanda inoltre di proteggere le aree cutanee intertriginose, come le ascelle o la zona inguinale, con una crema idratante contenente zinco. L'esposizione della pelle ai raggi UV dovrebbe essere evitata per tutta la durata del trattamento. Per il resto, si applicano gli stessi interventi di prevenzione previsti per le altre terapie oncologiche. Si consigliano lozioni o oli detergenti delicati, senza sapone e preferibilmente a pH neutro. Dopo il bagno o la doccia, la pelle deve essere asciugata con cura per evitare irritazioni.

Poiché con gli ADC belantamab mafodotin e tisotumab vedotin ci si aspetta una tossicità oculare, si consiglia ai e alle pazienti di utilizzare sin dall'inizio del trattamento, e almeno 4 volte al giorno, sostituti lacrimali privi di conservanti e di rinunciare all'uso di lenti a contatto.

L'opuscolo di Cure Oncologiche Svizzera sulla prevenzione dei cambiamenti di pelle, mucose, capelli e unghie offre a tale riguardo un buon supporto (disponibile gratuitamente per il download in tedesco, francese e italiano sotto www.onkologiepflege.ch).

Strategie di intervento terapeutico

Il trattamento delle reazioni dermatologiche associate agli ADC richiede un approccio personalizzato, a seconda della gravità delle stesse. Dipendendo dalla situazione, può essere necessaria una riduzione del dosaggio o una pausa nella terapia. In caso di reazioni cutanee lievi, di regola è sufficiente il trattamento con corticosteroidi topici o prodotti dermatologici che alleviano il prurito, con la raccomandazione di continuare la cura di base fino al livello di gravità 2. Per le reazioni più gravi, può essere indicato un trattamento sistemico con steroidi per via orale o endovenosa per controllare l'infiammazione. Gli antistaminici e i prodotti dermatologici rinfrescanti possono contribuire ad alleviare i sintomi. In questo caso è decisivo l'approccio multiprofessionale e multidisciplinare precoce, come il coinvolgimento di specialisti in dermatologia a partire dal livello di gravità 2.

Le tossicità della mucosa e i cambiamenti a livello di capelli e unghie vengono affrontate sintomaticamente, con gli stessi interventi previsti per le altre terapie oncologiche.

PATIENTEN WÄHREND DER KREBSBEHANDLUNG UNTERSTÜTZEN

UNSERE DERMOKOSMETIK-LÖSUNGEN

La Roche-Posay bietet eine Vielzahl von dermatologisch getesteten Pflegeprodukten an, die helfen, die durch die Krebsbehandlung geschwächte Haut zu beruhigen und zu schützen. Bei regelmässiger Anwendung können diese Produkte die Lebensqualität der Patienten verbessern, da die Haut sich im Alltag besser anfühlt. Wir haben 9 Studien mit 11.000 Patienten durchgeführt und die Ergebnisse in mehr als 16 Publikationen veröffentlicht.

**VON PATIENTEN IN DER
KREBSBEHANDLUNG GETESTET**
NACHGEWIESENE VERBESSERUNG
DES HAUTKOMFORTS

LIPIKAR BAUME AP+M

Hilft, schwere Trockenheit zu bekämpfen und die Hautbarriere wiederherzustellen und sorgt so für lang anhaltendes Wohlbefinden.

ANTHELIOS UVMUNE 400 FLUID LSF 50+

Schützt vor Schäden von UVB- und UVA-Strahlen. Besonders wichtig, da die Haut während einer Krebsbehandlung empfindlicher auf das Sonnenlicht reagieren kann.

TOLERIANE DERMALLERGO FLUID

Spendet der Gesichtshaut Feuchtigkeit. Für trockene und überempfindliche Haut geeignet.

CICAPLAST BAUME B5+

Hilft, gereizte oder beschädigte Haut und empfindliche Stellen zu reparieren. Kann z. B. nach einer Strahlentherapie oder direkt auf Narben angewendet werden.

WISSENSCHAFTLICH GELEITETE EXPERTISE

Bei La Roche-Posay erforschen wir die Verbindung zwischen dem Gehirn und der Haut. In unseren Studien haben wir nachgewiesen, dass Berührungstherapie helfen kann, Schmerzen und den Angstpegel zu senken. Dies trägt dann zu einer guten Regeneration der Haut bei. Es ist ein positiver Kreislauf. Die Berührungstherapie wird im Thermalzentrum von La Roche-Posay in Frankreich eingesetzt, wo wir unter anderem Krebspatienten behandeln.

UNTERSTÜTZUNGSPFLEGE IN DER SCHWEIZ

La Roche-Posay unterstützt mehrere lokale Organisationen, die unterstützende Pflege anbieten. In Genf unterstützen wir das Centre Otium, das verschiedene Einzel- und Gruppenkurse (Sophrologie, Kunsttherapie, Yoga usw.) für Männer, Frauen und Kinder anbietet, die von der Krankheit betroffen sind. Die Stiftung Look Good Feel Better bietet in der ganzen Schweiz Make-up-Workshops an. La Roche-Posay ist auch Partner der Vereinigung AVAC (Apprendre à Vivre avec le Cancer), die sich für die Aufklärung und Unterstützung von Krebspatienten und ihren Angehörigen einsetzt. Schliesslich unterstützt La Roche-Posay aktiv die Forschung, indem im Oktober für jede gekaufte Gesichtspflege 1 CHF an die Stiftung Krebsforschung Schweiz gespendet wird.

Zertifikat «Swiss Cancer Network»

Programm der SGMO und OPS zur Sicherung und Entwicklung der Qualität in der Onkologie

Walter Mingrone, Giovanni Presta, Matthias Naegele

Zertifizierung in der Medizin ist im Trend. Die Einhaltung von Normen soll Garant für eine hohe Qualität und Vertrauen in die Gesundheitsinstitution sein. Die SGMO hat zusammen mit der OPS das Zertifizierungsprogramm «Swiss Cancer Network (SCN)» weiterentwickelt.

Die Schweizerische Gesellschaft für Medizinische Onkologie (SGMO) hat im 2013 entschieden, ein eigenes Zertifizierungsprogramm zu entwickeln. Das Zertifizierungsprogramm «Swiss Cancer Network» soll Garant für eine wohnortnahe, qualitativ hochstehende onkologische Versorgung in der Schweiz sein. Der Patient¹ soll sich darauf verlassen können, dass er Zugang zu einer optimalen, fachübergreifenden Behandlung und Betreuung erhält, die den aktuellen internationalen Guidelines entspricht, unabhängig von seinem Wohnort und unabhängig davon, ob er in einem Zentrum oder einer privaten Praxis behandelt wird.

2021 bis 2022 wurde das Programm neu zusammen mit der Onkologiepflege Schweiz (OPS) revidiert und weiterentwickelt. Das nun von beiden Professionen vergebene Zertifikat «Swiss Cancer Network» soll dem Patienten die Gewähr geben, dass seine ärztlichen und die pflegerischen Fachpersonen die definierten Normen zur Qualitätssicherung befolgen. Die SGMO und OPS leisten damit einen wichtigen Beitrag zu den Zielen des nationalen Krebsprogramms (1).

Zertifizierung – ein Garant für besseres Outcome?

Der Begriff Zertifizierung leitet sich von lateinischen «certe» und «facere» ab und umschreibt ein Verfahren, welches die Einhaltung von im Voraus vereinbarten Normen nachweist. Qualifizierte und unabhängige Dritte bestätigen nach einem Audit, dass die erbrachten Leistungen den vorgegebenen Merkmalen entsprochen haben.

Die Einhaltung von Normen hat auch in der Onkologie nachweislich einen bedeutsamen Einfluss auf das Outcome. So konnte beispielsweise gezeigt werden, dass die Guideline-konforme Behandlung des Kolonkarzinoms wie auch des Pankreaskarzinoms zu einem signifikant besseren Gesamtüberleben führt (2,3).

Zertifizierung im medizinischen Kontext

Es liegt in der Natur der Sache, dass zwischen Therapeuten und Patienten eine Asymmetrie des Wissens und Könnens besteht, die sich bei der Wahl der Mittel zur Zertifi-

zierung fortsetzt. Für Patienten und für die Gesellschaft im Allgemeinen kann die Bedeutung eines Zertifikats somit schwierig einzuschätzen sein, zumal die wachsende Zahl von Zertifizierungen selbst bei Medizinern zu Unsicherheit und Verwirrung führt. Vor diesem Hintergrund hat die Schweizerische Akademie der Medizinischen Wissenschaften (SAMW) Grundlagen erarbeitet, deren Einhaltung sie für solche Programme empfiehlt (4). Unser Zertifikat stützt sich auf diese Empfehlungen.

Die Einleitung einer Zertifizierung und deren wiederkehrende Überprüfung bedingen einen fortwährenden Lern- und Verbesserungsprozess der zertifizierten Institution. Definierte Normen, d.h. Qualitätsmerkmale, sollten dadurch mit einer höheren Wahrscheinlichkeit eingehalten werden. Das Zertifikat, ausgestellt nach einem Audit vor Ort, bestätigt retrospektiv, dass diese Normen eingehalten wurden. Implizit wird durch das Zertifikat prospektiv ein Mehrwert erwartet, doch wird erst die Messung geeigneter Outcome-Parameter zeigen, ob wirklich eine bessere Qualität erreicht werden konnte.

Zertifizierung – Einschränkung der therapeutischen Freiheit?

Lässt sich die normative Qualitätssicherung auch auf die Medizin übertragen, wo doch jeder Patient ein individueller Mensch ist? Verschliesst sich die Medizin nicht gerade eben wegen der Rücksicht auf das Individuum jeglicher Standardisierung? So wie in der bildenden, schöpferischen Kunst durchaus auch Regeln gelten, so besteht ebenso in der Medizin die Kunst darin, die wissenschaftlich erarbeiteten Regeln auf das Individuum abgestimmt anzuwenden. Medizin ist somit vor allem die Kunst des Handelns, der Anwendung des medizinischen Sachverstandes (5). Die Behandlungsqualität wird messbar und fordert gleichzeitig, die Situation des einzelnen Patienten zu berücksichtigen. Die therapeutische Freiheit ist gewahrt und gesichert, sofern die Entscheidungen unter Anwendung des medizinischen Sachverstandes begründbar sind. Gerade diese Entscheidungen können für Aussenstehende aber nicht immer nachvollziehbar sein, insbesondere wenn der Sachverhalt einzig aufgrund anonymisierter medizinischer «Facts» beurteilt werden kann. Eine solch eingeengte Sicht kann weder dem Patienten noch den betreuenden Fachpersonen, Ärzten und Pflegenden, gerecht werden. In diesem Spannungsfeld des Abwägens, ob eine medizinische Massnahme geeignet und dem aktuellen Stand des Wissens entspricht, ist es deshalb essenziell, dass Zertifizierungen

¹ Im Hinblick auf die leichtere Lesbarkeit dieses Textes wird in der Regel nur die männliche Form verwendet; selbstverständlich sind immer beide Geschlechter gemeint.

unter Einbezug von Peers (gleichgestellte Kollegen und Kolleginnen mit ähnlichem Erfahrungsschatz) erfolgen, die Einsicht in die Patientenakten erhalten.

Grundlagen für Zertifizierungen nach Swiss Cancer Network

Die SAMW hat mit Bezug auf die Empfehlungen der Schweizerischen Akkreditierungsstelle Vorgaben für Zertifizierungsprogramme in der Medizin publiziert, die eine wichtige Grundlage für unser Zertifikat sind (6,7).

Unsere Zertifizierung umfasst fünf Dimensionen, für die spezifische Kriterien definiert wurden (8). Für die Details wird auf die Homepage der SGMO bzw. OPS verwiesen.

- 1) Fachpersonal (fachliche Voraussetzungen bei Ärzten und Pflegenden; Nachweis von Fortbildungen; Verfügbarkeit).
- 2) Tumorboard (alle neuen, vom Onkologen betreuten Patienten werden an einer interdisziplinären Fallbesprechung vorgestellt und die Empfehlungen schriftlich festgehalten).
- 3) Behandlung, Pflege und Betreuung (definierte, international gültige Guidelines/Empfehlungen sind zu berücksichtigen und Abweichungen davon schriftlich zu begründen; Informationen an den Patienten im Sinne eines shared decision makings).
- 4) Betreuungsnetz (Vernetzung mit erweiterten medizinischen Diensten wie bspw. Psychoonkologie, Palliativmedizin, Ernährungsberatung, medizinische Genetik u. a.).
- 5) Q-Management (Förderung kontinuierlicher Qualitätsverbesserung, Umgang mit kritischen bzw. qualitätsrelevanten Situationen).

Unser Programm unterscheidet sich gegenüber anderen Zertifizierungen in der Onkologie (bspw. der Deutschen Krebsgesellschaft oder der Deutschen Gesellschaft für Hämatologie und Onkologie) dadurch, dass wir bewusst keine Fallzahlen als Qualitätsindikatoren benutzen. Während Fallzahlen bei chirurgischen Prozeduren ihren Stellenwert haben, ist die medizinische Onkologie als organübergreifende Disziplin durch allgemeine Behandlungsprinzipien und Prozesse geprägt, wofür Fallzahlen unseres Erachtens nicht der geeignete Indikator sind. So verzichtet auch die ASCO bei ihrem Programm «Quality Oncology Practice Initiative» auf Fallzahlen als normative Grundlage ihrer Zertifizierung.

Der Weg einer onkologischen Institution zum Zertifikat SCN

Nach einer initialen Selbstdeklaration wird ein Audit vor Ort durchgeführt. Die Selbstdeklaration wird durch die Verantwortlichen für das SCN der beiden Verbände geprüft.

Das Audit wird durch eine bei der Schweizerischen Akkreditierungsstelle für diese Aufgabe anerkannte Zertifizierungsstelle (z. Z. die Stiftung sanaCERT Suisse) vorgenommen. Das Zertifikat ist zeitlich limitiert. Im Herbst 2023 sind 37 onkologische Institutionen verschiedenster

Grösse und in allen Landesteilen am SCN beteiligt.

Jährlich werden mindestens 10 % aller teilnehmenden Institutionen nach Los auditiert. Das Audit wird aktuell von zwei ärztlichen Peers und einem pflegerischen Peer zusammen mit dem Leiter der Zertifizierungsstelle durchgeführt. Alle Peers sind ausgebildete Fachpersonen mit mindestens fünf Jahren Berufserfahrung und haben eine Schulung zum korrekten Auditieren durchlaufen, um an Audits teilnehmen zu können. Im Vorfeld des Audits evaluiert das Auditteam die Unterlagen und verfasst nach dem halbtägigen Audit einen Bericht mit entsprechenden Empfehlungen z. H. der Vorstände der SGMO und OPS. Wer ein Audit erfolgreich bestanden hat, wird in den nachfolgenden drei Jahren nicht wieder vor Ort auditiert.

2023 wurden mehrere gemeinsame Probeaudits nach dem neuen Programm durchgeführt. Ab Januar 2024 wird das Zertifikat definitiv nur noch nach beidseitiger Gutheissung durch die SGMO und durch die OPS vergeben werden. Ein ungenügender Erfolg am Audit kann zu Auflagen und auch bis zum Entzug des Zertifikats führen. Gegebenenfalls kann gegen den Entscheid der Verbände rekuriert werden.

Zusammenfassung

Unter Einbezug der Ärzteschaft von kleinen bis zu grossen Kliniken und der Pflegenden konnten Kriterien und Prozesse definiert werden, die von allen mit vertretbarem Aufwand eingehalten werden können und von denen wir überzeugt sind, dass sie zur Erreichung unseres Ziels entscheidend beitragen. Die im März 2022 unter den Ärzten der SGMO erzielte hohe Zustimmung von 73 % stimmt uns zuversichtlich, dass unsere Kollegen und Kolleginnen dieses Instrument nutzen werden. Wir sind überzeugt, dass wir damit auch der Forderung einer Vertreterin des Dachverbands Schweizerischer Patientenstellen gerecht werden: «Ein Zertifikat, das glaubhaft und transparent den Qualitätsnachweis der Stellen, die den Qualitätsansprüchen der Krebsbehandlung genügen, erbringt, halte ich für dringend notwendig (9).»

Weshalb wurde die OPS Partnerin von «Swiss Cancer Network»?

(Giovanni Presta, Matthias Naegele)

Bereits mehrere Jahre vor dem Aufkommen des von der SGMO erstellten Anforderungskatalogs hatte die OPS das Ziel, eine präzise und spezifisch ausgerichtete Qualitätszertifizierung für die Pflege zu etablieren. Im Jahr 2012 wurde die OPS von der SGMO darüber informiert, dass ein Katalog für die Qualitätszertifizierung in der Onkologie für die Schweiz erstellt worden war. Auch die Anforderungen an die Pflege wurden von der SGMO festgelegt. Zu diesem Zeitpunkt begann die Zusammenarbeit zwischen der SGMO und der OPS. Mit der Überprüfung der Anforderungen durch die SGMO im Jahr 2018 wurde bei der OPS eine Arbeitsgruppe eingerichtet, um zusätzliche Zertifizierungskriterien in den Katalog einzubeziehen. Zu diesem Zeit-

punkt waren die Erwartungen der beiden Verbände hinsichtlich der von OPS gewünschten Anforderungen recht widersprüchlich. Durch grosse diplomatische Arbeit wurde dann die endgültige Fassung erreicht und später von der OPS-Mitgliederversammlung genehmigt. Ein weiterer Schritt seitens OPS war der Wunsch, die Audits gemeinsam mit Ärzten und Pflegenden durchzuführen. Dank der kontinuierlichen Zusammenarbeit mit SGMO und Sanacert war es möglich, das Ausbildungsprogramm für Pflegeauditoren zu etablieren und im Jahr 2022 durchzuführen. Im letzten Jahr wurde weiter daran gearbeitet, die Zusammenarbeit sowie die Prozesse zur Zertifizierung zu verbessern.

Welches ist die Rolle der Pflege?

Die Pflege nimmt neben ärztlichen Auditoren und Vertretern von SanaCert als vollwertiges Mitglied im Auditorenteam teil. Vollwertig heisst dabei, dass es nicht nur um die Bewertung der pflegerischen Kriterien geht, sondern um eine Bewertung der kompletten Anforderungen des Audits. Der Ablauf ist dabei wie folgt:

Im Vorfeld des Audits bekommt der Auditor die gesamten eingereichten Dokumente eines Zentrums zugestellt. Diese müssen begutachtet und Fragen formuliert werden, welche bei der Begehung des Zentrums beantwortet werden sollten. Das besondere Augenmerk gehört der Begutachtung der pflegerischen Kriterien, doch ebenso dem gesamten Zentrum. So können neben den Stärken und Schwächen im pflegerischen Bereich auch Faktoren erkannt werden, beispielsweise wenn die multiprofessionelle Zusammenarbeit nicht funktioniert oder hinderlich ist für die Pflege.

Am Audittag besteht die Möglichkeit, einen Einblick in die Dokumentation zu erhalten und weitere Unterlagen einzufordern, z. B. weitere Pflegestandards. Bei der Begehung besteht die Möglichkeit, sich die praktische Umsetzung anzuschauen. Abschliessend werden alle Anforderungskriterien im Auditorenteam diskutiert und gemeinsam bewertet. Dies führt einerseits zu einer fundierten Einschätzung der pflegerischen Qualität und andererseits zu einem berufsgruppenübergreifenden Blick auf das gesamte Zentrum.

Welche Kompetenzen braucht es dazu?

Ein Audit sollte immer einführend und wertschätzend durchgeführt werden. Auch als Auditor besteht die Chance, von einem Zentrum etwas zu lernen. Trotzdem muss man auch in der Lage sein, in derselben Grundhaltung Kritik anzubringen. Dafür sind Leadership-Kompetenzen hilfreich. Im Weiteren sind Erfahrung und fachliche Expertise wichtige Kompetenzen, damit Prozesse, Strukturen und fachliche Vorgaben schneller begriffen und etwaiges Verbesserungspotenzial erkannt und Änderungsvorschläge unterbreitet werden können. Es braucht den Mut, Dinge anzusprechen, die den Anforderungen nicht entsprechen, aber auch den Weitblick, Entwicklungspotenzial zu erkennen und vorzuschlagen.

Qualitätskriterien Onkologiepflege («Swiss Cancer Network»)	
Kategorie	Qualitätskriterien
Fachpersonal	Die für die Therapie sowie für das Symptom- und Selbstmanagement zuständigen Pflegefachpersonen verfügen über eine tertiäre Pflegeausbildung (= diplomierte Pflegefachperson).
Fachpersonal	Eine Beratung durch eine Fachexpertin Onkologiepflege für pflegefachliche Fragen ist bei Bedarf sichergestellt.
Fachpersonal	<i>Bonus: Für das interprofessionelle Team wird Unterstützung in Form von Supervision und Teamgesprächen angeboten.</i>
Fachpersonal	Das pflegerische Fachpersonal hat pro Jahr mindestens 20 Stunden Fortbildung besucht. Dabei gelten folgende Präzisierungen: a) Die minimale Fortbildungszeit gilt pro Vollzeitstelle. Bei reduziertem Arbeitspensum wird die minimale Fortbildungszeit anteilig reduziert. b) Anpassung an die Qualifikation der Pflegenden. b 1) Pflegenden mit Fachberatung: mindestens 20 Stunden. b 2) Pflegenden ohne Fachberatung: 1 Tag.
Behandlung, Pflege und Betreuung	Die Pflege erfolgt nach evidenzbasierten Richtlinien/Guidelines und/oder literaturbasierten Konzepten.
Behandlung, Pflege und Betreuung	Der Patient wird in die Entscheidungsfindung einbezogen. Die Einverständniserklärung des Patienten ist in der KG dokumentiert.
Behandlung, Pflege und Betreuung	Aktuelles, verständliches und fachlich überprüftes Patienteninformationsmaterial zum Umgang mit Symptomen und unerwünschten Therapiewirkungen ist vorhanden.
Behandlung, Pflege und Betreuung	Die Rolle der diplomierten Pflegefachperson bei der Information und Beratung der Patienten im Rahmen von Therapiedurchführung und Symptommanagement ist geklärt.
Behandlung, Pflege und Betreuung	Ein Angebot für eine Pflegesprechstunde besteht.
Behandlung, Pflege und Betreuung	Die Institution definiert, wie eine kontinuierliche, personenzentrierte Betreuung durch das interprofessionelle Team sichergestellt wird, und setzt diese um.
Behandlung, Pflege und Betreuung	Die emotionale, psychosoziale Belastung wird frühestmöglichst, aber innerhalb der ersten 6 Wochen ab Betreuungsbeginn erfasst und dokumentiert. Bei veränderter klinischer Situation soll ein erneutes Screening erfolgen.
Behandlung, Pflege und Betreuung	Symptome werden systematisch erhoben und Massnahmen ergriffen. Der Verlauf von Krankheit/Therapie und das Befinden der Patienten sowie eingeleitete Massnahmen sind dokumentiert.
Behandlung, Pflege und Betreuung	Interprofessionelle Rapporte/Fallbesprechungen finden regelmässig statt.
Zusammenarbeit im Betreuungsnetz	Spitex
Qualitätsmanagement	<i>Bonus: Die Institution nutzt Erfahrungen und Zufriedenheit von Patienten mit dem Versorgungsprozess zur systematischen Verbesserung der Leistungen (PREMs).</i>

Welches sind die Benefits?

Die Benefits liegen klar auf der Hand. Es findet zum ersten Mal im Rahmen eines Zertifizierungsverfahrens von onkologischen Zentren eine fachlich fundierte und kompetente Bewertung der Pflegequalität statt und macht sie damit auch nach aussen sichtbar. Es zählen nicht mehr nur ärztliche Standards, sondern auch in der Pflege wird eine Standardmarke gesetzt und trägt damit zur Qualitätssicherung und -verbesserung in der gesamten Schweiz bei. Damit kann in einem ersten Schritt ein einheitlicher Mindeststandard in der onkologischen Pflege geschaffen werden. Aufbauend auf den Erkenntnissen und Erfahrungen der Audits kann in weiteren Schritten, durch Anpassung der Anforderungen, die Qualität stetig angehoben werden. Dies führt zu einer deutlichen Stärkung der Rolle der Pflege und fördert das partnerschaftliche Miteinander der Professionen. Auch eine Verbesserung der Zufriedenheit unter den Pflegefachpersonen dürfte zu erwarten sein, wenn die eigene Qualität durch Audits sichtbar gemacht werden kann.

> Walter Mingrone, Dr. med.

Leitender Arzt Onkologiezentrum und Brustzentrum
Leiter Onkologiezentrum
Kantonsspital Olten, 4600 Olten

> Giovanni Presta, MScN, APN

Infermiere Esperto Clinico II
Istituto Oncologico della Svizzera Italiana
Ente Ospedaliero Cantonale
6500 Bellinzona
giovanni.presta@eoc.ch

> Matthias Hellberg-Naegele

Pflegeexperte APN, Netzwerk Onkologie
Entwicklung und Qualitätsmanagement Pflege
Kantonsspital St. Gallen, 9007 St. Gallen
matthias.hellberg-naegele@kssg.ch

Literatur

1. Nationales Krebsprogramm für die Schweiz 2011–2015 (http://www.oncosuisse.ch/file/oncosuisse/nkp/2011-2015/vollversion/NKP_Vollversion_d.pdf)
2. Boland GM et al. Association between adherence to National Comprehensive Cancer Network treatment guidelines and improved survival in patients with colon cancer. *Cancer* 2013;119(8):1593-601
3. Visser BC et al. Failure to comply with NCCN guidelines for the management of pancreatic cancer compromises outcomes. *HPB* 2012;14:539-47
4. Zertifizierung im medizinischen Kontext. Empfehlungen der Schweizerischen Akademie der Medizinischen Wissenschaften. *Schweizerische Ärztezeitung* 2011;92:25
5. Nüllen, H.; Noppeney, T. *Lehrbuch Qualitätsmanagement in der Arztpraxis*, Deutscher Ärzteverlag Köln 2006
6. Schweizerische Akkreditierungsstelle SAS. Leitfaden zur Beurteilung normativer Anforderungen an Managementsysteme als Grundlage für die Zertifizierung, Dokument Nr. 515d, Ausgabe April 2008, Rev. 03, Seite 5
7. Zertifizierung im medizinischen Kontext. Empfehlungen der Schweizerischen Akademie der Medizinischen Wissenschaften. *Schweizerische Ärztezeitung* 2011;92:25
8. https://www.sgmo.ch/wp-content/uploads/SCN-Qualitaetskriterien-2024_de.pdf
9. <http://www.samw.ch/dms/de/Projekte/Qualitaet/Ziltener.pdf>

Webseite: Swiss Cancer Network – SSMO · SGMO · SSOM | Schweizerische Gesellschaft für Medizinische Onkologie

Zertifizierung «Swiss Cancer Network»

Erste Erfahrungen mit der Auditierung durch Pflegefachpersonen

Interview: Irène Bachmann-Mettler

Seit einem Jahr überprüfen eine Onkologin oder ein Onkologe und eine Pflegefachperson Onkologie gemeinsam die Qualitätskriterien von «Swiss Cancer Network» (SCN) direkt vor Ort. In einem Interview berichten vier Auditorinnen und ein Auditor von ihren Erfahrungen bei der Durchführung von Audits.

Teilnehmende am Gespräch:

Corinne Auer, Pflegeexpertin Onkologie, Stadtspital Zürich
Astrid Biedermann, Pflegeexpertin und Leitung Pflege Onkologie, Brust-Zentrum Zürich
Filomena Bologna, Pflegeexpertin Innere Medizin/Onkologie, Bettenstationen, Stadtspital Zürich
Matthias Hellberg-Naegele, Pflegeexperte, Netzwerk Onkologie, Kantonsspital St. Gallen
Astrid Schuhmacher, Fachverantwortliche Pflege, Ambulante Onkologie, Spital Brig

Weshalb habt ihr euch als Auditorinnen/Auditor zur Verfügung gestellt? Das ist doch eine zusätzliche Aufgabe und benötigt zeitliche Ressourcen.

Astrid Schuhmacher: Für mich ist es eine gute Gelegenheit, eine andere Sichtweise kennenzulernen. Es ist interessant, zu erfahren, wie die Onkologiepflege in grossen Spitälern angeboten wird. Daraus können wir neue Erkenntnisse gewinnen und reflektieren, was dies für die Entwicklung der Pflege bei uns bedeutet.

Astrid Biedermann: Ich bin der gleichen Meinung wie Astrid. Ergänzend war es auch Neugierde. Ich wollte über den eigenen Tellerrand schauen. Andererseits war es die Motivation, eine adäquatere Befragung von Pflegenden zu ermöglichen, als wenn diese durch Ärzte oder Ärztinnen erfolgt wie bei anderen Zertifizierungen – unser Berufsbild wird dann nicht korrekt abgebildet.

Corinne Auer: Ich hatte Mühe mit den Auditoren der Zertifizierung durch die Deutsche Krebsgesellschaft (DKG). Sie ken-

nen sich im schweizerischen Gesundheitswesen nicht aus und ich habe sie etwas überheblich erlebt. Ich wollte das besser machen. Weil die SCN-Zertifizierung auf den schweizerischen Kontext abgestimmt ist, war für mich klar: Da muss ich mitmachen.

Matthias Hellberg-Naegele: Bei der Zertifizierung durch die DKG ist deutlich sichtbar, dass die Auditoren, die ausschliesslich aus dem ärztlichen Bereich kommen, die Qualität der Pflege nicht wirklich einschätzen können. Dass es nun für die Zertifizierung zum Swiss Cancer Network diese Möglichkeit gibt, ist eine grosse Chance für die Pflege und ich musste sie einfach ergreifen.

Wie lange dauerte die Schulung der Auditorinnen und Auditoren? Was beinhaltete sie?

Zusammenfassend: Die Auditorinnen und der Auditor nahmen an einer dreistündigen Online-Schulung teil, die SCN und Sanacert Suisse durchgeführt haben. Sanacert Suisse ist die ausführende Organisation (Stiftung) der Zertifizierung. Die Schulung beinhaltete sehr komprimiertes Wissen über den Auftrag und den Ablauf des Besuchs in einer anderen Organisation. Vor einem Audit sei es jedoch wichtig, sich vertieft mit dem Thema nochmals auseinanderzusetzen, meinten alle Gesprächsteilnehmenden.

Besonders lehrreich erlebten sie Hinweise, wie man gegenüber Kolleginnen und Kollegen auftritt – eben nicht besserwisserisch und überheblich, sondern dass mit Interesse Fragen gestellt werden und positives Feedback wichtig sei.

Wie hoch ist der Arbeitsaufwand für eine Auditorin?

Filomena Bologna: Die Dokumente zu studieren und Fragen vorzubereiten braucht eine gewisse Zeit. Zudem ist man als Auditorin den ganzen Tag in der Institution, die auditiert wird, anwesend.

Ist das Spital/Zentrum, in dem ihr arbeitet, zertifiziert?

Astrid Schuhmacher: Das Spital Brig ist vor einigen Monaten von Sanacert Suisse und SCN zertifiziert worden.

Die anderen Gesprächsteilnehmenden sind in Spitälern oder einem Onkologie-Zentrum tätig, die DKG-, Q-Label-KLS- und/oder EUSOMA-zertifiziert sind.

Und wie hoch ist der Mehraufwand für eine Institution?

Astrid Schuhmacher: Im Spital Brig haben wir mehrere Tage für die Vorbereitung des Audits eingesetzt. Viele Dokumente waren vorhanden und mussten geordnet und gesichtet werden. Wir hatten einige Sitzungen als Arbeitsgruppe auch in Zusammenarbeit mit anderen Bereichen, wie Psychoonkologie, Apotheke und mit dem Qualitätsbeauftragten des Spitals. Es hat sich gelohnt, in diese Arbeit Zeit zu investieren.

Wie hast du das Audit in deinem Spital erlebt? Gab es einen Stress?

Man ist froh, wenn man alles vorzeigen kann, was erwartet wird. Wir waren nicht gestresst. Die Auditoren waren sehr freundlich, und unser Team hatte Freude, zeigen zu können, welche Behandlungs- und Pflegequalität es anbietet. Es war schön, als gesamtes Team beim Audit anwesend zu sein.

Wie erlebt ihr ein Audit als Auditorin/Auditor?

Zusammenfassend: Wenn verschiedene Institutionen verglichen werden können, kann das Niveau der Qualität differenzierter erkannt werden – Vergleiche sind für alle lehrreich. Die Zusammenarbeit mit den auditierenden Onkologen wird sehr wertschätzend erlebt. Beispielsweise beim «Kriterium Tumorboard»: Die Meinung der Pflegenden war auch dazu gefragt. Alle können zu jedem Bereich Fragen stellen oder antworten. Die Auditorinnen und Auditoren sind gemeinsam unterwegs, was eine tolle Erfahrung ist. Besonders hervorgehoben wird, dass endlich Pflegeexperten die Pflege beurteilen können. Ärzte und Ärztinnen können nicht beurteilen, ob ein Pflegekonzept tatsächlich ein Pflegekonzept ist. Es wird sehr geschätzt, dass die Onkologen die Pflegenden als Expertinnen, Experten der Pflege wahrnehmen und interessiert sind, zu erfahren, was die Pflege bietet und wie sie funktioniert.

Die Auditorinnen und Auditoren sind auch wertschätzend gegenüber den Mitarbeitenden der zu auditierenden Institutionen. Auch wenn nicht immer alle Dokumente zur Hand waren, konnten diese auf Nachfragen der Auditorin vorgezeigt werden oder es wurde gefragt, wie etwas gemacht wird, womit die Informationen auch vorhanden waren, um die Erfüllung der Qualität überprüfen zu können. Erwähnt wird auch, dass der anwesende Auditor von Sanacert Suisse das Gespräch vor Ort gemeinsam mit dem Auditorenteam vorbereitet hat und abschliessend die Gespräche gut strukturiert hat.

Was bewirkt diese Zertifizierung in der Institution, in der Pflege und der Pflegeentwicklung?

Astrid Schuhmacher: Für uns war es eine Gelegenheit und ein Ansporn, eine Auslegeordnung unserer Angebote und der Dokumente, wie Konzepte und Handlungsanweisungen, zu machen. Wir haben dabei viel gelernt und wussten anschliessend, welche Dokumente noch zu erstellen sind und wo es Schwachpunkte gibt. Es war uns zu wenig bewusst, was wir auch noch benötigen an Konzepten und Handlungsanweisungen. Wir fragten uns aber auch, was sinnvoll ist und was wir zusätzlich in Zukunft anbieten sollten.

Hast du den Eindruck, dass sich mit diesem Audit die Pflegequalität entwickeln lässt?

Beim Rundgang im Ambulatorium, gemeinsam mit dem Auditor, war sehr viel Austausch möglich. Das haben wir sehr geschätzt und es war bereichernd. Dank seinen Rückfragen haben wir neue Sichtweisen erlangt, wie man etwas auch anders machen könnte. Daran arbeiten wir nun und entwickeln somit die Pflege und Pflegequalität.

Corinne Auer: Ich sehe es ähnlich. Der Benefit einer Auslegeordnung zeigt auf, wo wir bezüglich Qualität stehen und was wir in Zukunft anbieten möchten. Der Katalog der Qualitätskriterien von SCN hat «Fleisch am Knochen», die Qualität kann damit konkreter eingeschätzt werden als mit den Kriterien der DKG. Im Rahmen einer Vernehmlassung der Kriterien durch die Onkologiepflege Schweiz an einer Netzwerktagung für Pflegeexpertinnen und -experten in der Onkologiepflege konnten wir direkt Einfluss nehmen auf die Festlegung realistischer Qualitätskriterien, die auch erfüllbar sind für Praxen und kleinere Spitäler.

Filomena Bologna: Als Auditorin bei einer Institution in der Romandie habe ich erlebt, was der Mehrwert einer Zertifizierung ist. Es ist tatsächlich diese Auslegeordnung, das Aufzeigen, was wir machen und wie wir die Pflege anbieten. Der Vergleich zwischen Institutionen war sehr lehrreich und ich habe Hinweise mitgenommen, die für unsere Institution wertvoll sind. Wir können gemeinsam an der Qualität arbeiten und diese sichtbar machen. Auch der Stellenwert der Pflege wird für andere sichtbar.

Sind die Qualitätskriterien Pflege erreichbar? Welche sind herausfordernd?

Corinne Auer: Qualitätsindikatoren nachzuweisen ist für Pflegende in einer kleinen Institution herausfordernd – das ist für ein Spital mit einem Qualitätsmanagement einfacher. Mitarbeitende in der Arztpraxis wissen eventuell nicht, wie die Daten gesammelt werden und was ein Indikator aussagt und ob er für die Pflegepraxis relevant ist.

Astrid Schuhmacher: Es gibt aus meiner Sicht kein Kriterium, das nicht erfüllt werden kann. Man muss sich bewusst werden, was gemessen werden soll und überprüft wird. Der zeitliche Aufwand ist vorhanden, doch mit einem Qualitätsmanagement als Unterstützung sind die Kriterien sicher erreichbar.

Astrid Biedermann: Locker können die Kriterien nicht erreicht werden, sie sind hoch angesetzt, und wenn sie erreicht werden, bieten wir eine hohe Pflegequalität an. Der Personalmangel muss dabei berücksichtigt werden. Es braucht Diskussionen über die Einführung neuer Mitarbeitender oder wie die Pflegesprechstunde durchgeführt wird. Es braucht dabei eine Rollenteilung zwischen Ärzteschaft und Pflege, was wiederum ein Vertrauensverhältnis und gute Absprachen voraussetzt. Auch die Anzahl geforderter Stunden an Weiterbildung kann zu Diskussionen führen – sie sind teuer und zeitintensiv.

Astrid Schuhmacher: Am Spital Brig haben wir noch genügend personelle Ressourcen und die erforderlichen Weiterbildungsstunden werden zugesprochen. Die Zertifizierung als Vorzeigeelement ist ein gutes Argument, um diese Weiterbildungen besuchen zu können, weil das Kriterium erfüllt werden muss.

Matthias Hellberg-Naegele: Es ist richtig, dass die Weiterbildungsstunden dank der Zertifizierung eingefordert werden können, auch bei knappen Ressourcen. Es soll sichtbar werden, dass Weiterbildung für die Mitarbeitenden wichtig ist und man etwas bieten muss, wenn man zertifiziert ist.

Gibt es Abweichungen bei Kriterien, Schwachstellen, die nicht erfüllt werden?

Matthias Hellberg-Naegele: Ich habe keine grossen Abweichungen bei der Pflege festgestellt. Im Gegenteil, die Qualität ist sehr beeindruckend. Es können jedoch Hinweise gegeben werden, beispielsweise welche Aufgaben von den Pflegenden übernommen werden, falls es Lücken bei der Ärzteschaft gibt – eine Rollenentwicklung im Sinne von Pflegeentwicklung.

Filomena Bologna: Auch ich habe in der Romandie keine Schwachstellen erkannt, die Kriterien wurden von der Pflege sehr gut erfüllt, die Nachweise lagen vor und waren gut nachvollziehbar.

Corinne Auer: Qualitätsindikatoren und Pflegesprechstunden wurden in einer kleinen Institution nicht erfüllt, was wie gesagt mit der Grösse der Institution zusammenhängen kann. Dies hatte jedoch keinen Einfluss auf das Erreichen des Zertifikats, weil es aktuell keine «Muss-Kriterien» sind.

Gibt es Kriterien, die fehlen, jedoch ausschlaggebend wären für eine gute Pflegequalität?

Corinne Auer: Wir sind nun im ersten Jahr als Versuch unterwegs mit den Pflegekriterien. Wir benötigen noch mehr Erfahrung, Beobachtungen und Vergleichsmöglichkeiten, bevor wir über Anpassungen sprechen können.

Filomena Bologna: Die Übersetzung in die französische Sprache sollte überprüft werden, es gibt Feinheiten zu berücksichtigen. Inhaltlich ist die Pflege in der Romandie genau gleich wie in der Deutschschweiz.

Matthias Hellberg-Naegele: Ich stimme Corinne zu. Wenn jedoch die meisten Kriterien erfüllt werden, können wir uns für die Zukunft überlegen, die Kriterien differenzierter zu beschreiben und beispielsweise Ansprüche an die Pflegesprechstunden fordern oder die Akademisierung in der Praxis klären. Dafür wäre ein Reporting bezüglich der erkannten Abweichungen von den geforderten Kriterien hilfreich.

Kommen wir zur abschliessenden Frage: Ist ein Zertifikat der SCN also erstrebenswert?

Corinne Auer: Mit Blick auf den pflegerischen Bereich ist es sinnvoll, SCN-zertifiziert zu sein. SCN ist pro Pflege. Beim SCN-Zertifikat hat eindeutig eine entsprechende Entwicklung stattgefunden. Zudem kann sich jedes Spital und jede onkologische Arztpraxis mit SCN zertifizieren lassen – das ist eine grosse Chance für eine Standortbestimmung der angebotenen Qualität. Wegen der geforderten Patientenzahlen und den erforderlichen Dokumenten ist das bei DKG nicht möglich.

Astrid Biedermann: Sich selbst einzuschätzen gibt einen Motivationsschub. Es ist wichtig, dass die Pflege durch Pflegenden – also durch den eigenen Berufsstand – überprüft wird. Die Pflege erhält damit die entsprechende Wertschätzung und ist auf Augenhöhe mit den Ärzten und Ärztinnen.

Astrid Schuhmacher: Der Schweizer Kontext ist aus meiner Sicht besonders wertvoll, die Qualität ist damit innerhalb der Schweiz gut vergleichbar. Für unser Spital war die Zertifizierung durch SCN die richtige Entscheidung – wir haben dabei viel gelernt.

Matthias Hellberg-Naegele: Ja, SCN ist sicher der einfachere Weg für kleinere Institutionen. Pflege bekommt bei der SCN-Zertifizierung einen anderen Stellenwert.

Zusammenfassendes Fazit der Interviewteilnehmenden

Es ist sehr erfreulich, dass das gemeinsame Audit gut in der Praxis gestartet ist. Die erarbeiteten Qualitätskriterien der Onkologiepflege Schweiz bewähren sich in der Praxis, sie fördern die Sichtbarkeit der Pflege, die Pflegeentwicklung und -qualität.

Suchen Sie eine
**NEUE
HERAUSFORDERUNG?**

Besuchen Sie den **Stellenmarkt**
auf www.onkologiepflege.ch

Cherchez-vous un
NOUVEAU DÉFI?

Visitez le marché de l'emploi sur
www.soinsoncologiesuisse.ch

zhaw Gesundheit

Start im 2024

**CAS Integrative
und komplementäre
Behandlungsansätze**

Von Phytotherapie bis TCM. Erwerben Sie
Grundkenntnisse integrativer und komplementärer
Behandlungsansätze. Das praxisnahe
Wissen nutzen Sie für die Begleitung und
Beratung von Patient:innen und Klient:innen.

Start: 13. Mai 2024

Mehr unter
→ zhaw.ch/gesundheitsweiterbildung

Adhärenz ist auch bei Ihren Patientinnen und Patienten ein Thema!
Gezielte Information und fachgerechte Beratung fördern die korrekte und sichere Einnahme der
Medikamente. Auf unserer Webseite finden Sie fachliche Grundlagen zu Adhärenz und gut
verständliche Medikamenten-Merkblätter für Patientinnen und Patienten zu oralen Tumortherapeutika.

L'adhésion thérapeutique est aussi une question qui concerne vos patients !
Des informations ciblées et des conseils professionnels favorisent la prise correcte et sûre de
médicaments. Sur notre site web, vous trouverez des informations techniques de base sur l'adhésion
thérapeutique et des fiches informatives des médicaments anticancéreux oraux, une information facile
à comprendre pour les patients.

L'adesione terapeutica è anche una questione che riguarda i vostri pazienti!
Un'informazione mirata e una consulenza professionale promuovono l'uso corretto e sicuro dei
medicinali. Sul nostro sito web troverete le nozioni tecniche di base sull'aderenza e schede informative,
facilmente comprensibili per i pazienti per la terapia orale anti tumorale.

**Orale Tumor Therapie
Anti Cancereux Oraux
Terapie Orali in Oncologia
.ch**

**Weiterbildungen der Krebsliga Schweiz
Formation continue de la Ligue suisse contre le cancer**

Melden Sie sich jetzt für folgende Weiterbildungen an:
Inscrivez-vous dès maintenant aux formations suivantes :

- Kommunikationstraining / *Formation Mieux communiquer /
Migliorare la comunicazione*
- CAS in Psychoonkologie (Einzelseminare aus dem CAS können auch einzeln besucht werden)

krebssliga.ch/weiterbildung
liguecancer.ch/formationcontinue

**krebssliga schweiz
ligue suisse contre le cancer
lega svizzera contro il cancro**

«Wir wollen in unserer Branche ein Vorbild sein»

Fast 40 Prozent: Um so viel hat die OncoMedical AG ihren jährlichen CO₂-Ausstoss seit 2020 reduziert. Geschäftsinhaber Christian Rossner über den steinigen Weg zum CO₂-Netto-Null-Ziel. Und darüber, wie mit einem E-Fahrzeug alles anfang.

Herr Rossner, die OncoMedical AG verzeichnete 2022 rund 43 Tonnen weniger CO₂-Ausstoss als im Jahr 2020 – eine Reduktion von fast 40 Prozent.

Christian Rossner: Ja, wir konnten unseren jährlichen CO₂-Ausstoss innert zwei Jahren von 107 auf 65 Tonnen verringern. Was man erreichen kann, wenn man bestehende Prozesse überprüft und wo möglich anpasst, ist schön und erstaunlich zugleich.

Die Bemühungen von OncoMedical wurden kürzlich belohnt.

Genau. Wir wurden im Herbst 2022 bereits mit dem zweiten von drei Swiss-Climate-Labeln zertifiziert, dem «CO₂ OPTIMISED». Dazu muss ein Unternehmen über eine Klimastrategie und genaue Klimaziele verfügen, die nachweislich umgesetzt und auditiert werden. Es freut uns sehr, dass wir diesen Kriterien gut gerecht werden.

Sie haben die Klimastrategie von OncoMedical im Jahr 2020 erarbeitet. Was gab den Ausschlag?

Eigentlich verdanken wir sie einem unserer Aussendienstmitarbeitenden. Vor etwa vier Jahren fragte er mich, ob er ein E-Fahrzeug bekommen könnte. Zunächst reagierte ich skeptisch. Doch er liess sich nicht beirren und rechnete mir vor, wie viel nachhaltiger und kosteneffizienter ein E-Fahrzeug auf längere Sicht wäre. Dieser Austausch hat bei mir auch allgemein die Frage geweckt: Was tun wir als Unternehmen für unser Klima? Oder vielmehr: Wie und wo können wir mehr tun?

Es hat gewissermassen «klick» gemacht?

Zum einen überlegt man ja stets, wie man ein Unternehmen vorwärtsbringen und nachhaltig wirtschaften kann. So ergriffen wir die Möglichkeit einer konsequenten Klimapolitik auch, um uns damit zu differenzieren. Zum anderen war es auch das sprichwörtliche «klick», ja, oder eine wachsende Überzeugung, dass es nicht weitergehen kann wie bisher. Denn wenn die Treibhausgase gemäss Klimastrategie des Bundes bis 2030 um 50 Prozent gesenkt werden sollen, fragt sich doch: Wer soll das umsetzen? Als Unternehmen sind wir doch gefordert. Deshalb wollen wir in unserer Branche als Vorbild vorangehen.

Welches waren die ersten Schritte?

Als Erstes schufen wir eine 20-Prozent-Stelle «CO₂-Mana-

ger:in». Von Beginn an liessen wir uns zudem von Swiss Climate beraten. Denn ohne fachliche Unterstützung ist ein solches Projekt nicht umsetzbar. Zunächst ging es dann um den Ist-Zustand. Also darum, festzustellen, wie viel CO₂ wir pro Jahr produzieren. Dazu sammelten wir über Monate Daten – und zwar über restlos alles: über die Transportwege der Produkte, den Dieselverbrauch des Aussendienstes, die Heizung der Geschäftsräume, den Wasser- sowie Stromverbrauch und die Pendelfahrten unserer Mitarbeitenden. Aber auch über Dinge wie IT-Infrastruktur, Druckerpapier, Briefversand, Kaffeekapseln oder WC-Papier.

Eine Sisyphus-Arbeit...

Tatsächlich. Doch am Ende konnten wir sehen: Wir verursachen 107 Tonnen CO₂ pro Jahr. Das klingt zwar zuerst abstrakt. Aber wenn man sich vorstellt, dass eine Tonne einem Schwimmbad von 25 Metern Länge, 11 Metern Breite und 2 Metern Tiefe entspricht, wird es konkreter: 107

ZERTIFIKAT

Mit diesem Zertifikat verleiht die Swiss Climate AG

OncoMedical AG

Das Gütezeichen

Die Swiss Climate AG, Eigentümerin des Swiss Climate CO₂-Labels, bestätigt folgenden Sachverhalt:

Das Treibhausgasinventar wurde gemäss der Norm ISO 14064-1 für das Jahr 2022 erstellt und folgt den Richtlinien des Greenhouse Gas Protocol. Die oben genannte Organisation verfügt über eine Klimapolitik, kennt mit dem Klimawandel verbundene Chancen und Risiken und weist die wesentlichen Emissionsquellen aus. Basierend auf konkreten Massnahmen wird ein CO₂-Reduktionsziel definiert. Das Engagement der Organisation wird zur Information und zur Sensibilisierung intern und extern kommuniziert.

Das Einhalten der Zertifizierungsrichtlinien des Labels wurde durch die unabhängige Prüfgesellschaft true&fair expert GmbH auditiert. Ein umfassendes Audit findet alle 5 Jahre statt.

Gültigkeit Label: 05.09.2022 bis 13.06.2026

Letztes Audit: 14.06.2021

Registernummer: CH2350323

Bern, 22.06.2023

Othmar Hug
Geschäftsführer, Swiss Climate AG

solcher Schwimmbäder pro Jahr! Das macht anschaulich, wie viel es wirklich ist – zumal für uns als kleineres Unternehmen. Da fragt man sich schon: Was nun?

Und was war Ihre Antwort auf diese Frage?

Wir stellten nicht nur das Total dieser 107 Tonnen fest. Wir sahen auch, dass Lieferungen aus dem Ausland und Aussendienstfahrten in der Schweiz ganze 72 Prozent davon verursachen. So war klar, bei welchen Hebeln wir zuerst ansetzen müssen. Eines unserer Aussendienstfahrzeuge hatten wir ja bereits durch ein E-Modell ersetzt. Auch bei den weiteren läuft inzwischen die Umstellung. Zudem legten wir einen Fokus auf Lieferungen aus dem Ausland. Die Produkte unserer Lieferanten in Korea und Israel etwa gelangen heute nicht mehr per Flugzeug, sondern mit Schiff und LKW zu uns. Der Transport verursacht so hundert Mal weniger CO₂.

Das klingt nach einer wirkungsvollen und gut umsetzbaren Massnahme.

Der Transport allein lässt sich recht einfach umstellen. Was dies nach sich zieht, wird aber unterschätzt. So dauert es per Schiff länger, bis die Ware ankommt. Die Terminierung wird also komplexer, umso mehr in Zeiten anhaltender Lieferengpässe. Auch müssen wir mehr auf einmal bestellen, so wurde eine Lagererweiterung nötig. Für die E-Fahrzeuge wiederum brauchte es ein gut überlegtes Lademanagement. Dies bedingt, dass sich unsere Aussendienstmitarbeitenden erst daran gewöhnen mussten, die Reiserouten genauer zu planen.

Klimafreundliches Wirtschaften heisst also Mehraufwand?

Ja, die Reduktion von CO₂ bedeutet einiges an Investitionen, organisatorischem Aufwand und zusätzlichen Kosten. Selbst Druckerpapier ist teurer, wenn es ökologisch hergestellt wurde. Darüber hinaus ist es zentral, die CO₂-Reduktion als kontinuierlichen Prozess zu verstehen. Erfreulicherweise ist aber die Sensibilität für Nachhaltigkeit bei Kundinnen und Kunden stark gewachsen.

Das erklärte Ziel der OncoMedical ist das CO₂-Netto-Null-Ziel. Wann werden Sie diese erreichen?

Unser Ziel ist, ab 2025 CO₂-neutral zu wirtschaften. Dazu legen wir den Fokus primär auf ein Reduktionsziel von 70 Prozent. Das bedeutet 75 Tonnen weniger CO₂ pro Jahr im Vergleich zu 2020 – trotz eines zweistelligen Wachstums des Unternehmens. Dies ist eine echte Herausforderung. Nur den geringen, nicht reduzierbaren Anteil werden wir mit Klimaprojekten in der Schweiz kompensieren. Ich bin zuversichtlich, dass wir dies schaffen. Seit mehr als drei Jahren setzen wir unsere Klimastrategie nun mit klaren Mass-

Von 107 auf 65 Tonnen CO₂

Diese Massnahmen trugen zur bereits erfolgten CO₂-Reduktion der OncoMedical AG bei:

- Eine im Jahr 2020 neu eingestellte «CO₂-Managerin» prüft, koordiniert und überwacht alle Anpassungen und Umstellungen, die die OncoMedical auf dem Weg zur Klimaneutralität vornimmt.
- Der Strom für Büros und Lagergebäude wird heute zu 100 Prozent aus Wasserkraft und von Solar Inner-schweiz produziert.
- Büros und Lagergebäude werden mittels Fernwärme (75 Prozent Holz-schnitzel, 25 Prozent Biogas) geheizt.
- Das Lagergebäude erhielt eine neue Dachisolation. Eine bariatrische Kühlung übernimmt die Funktion einer Klimaanlage.
- Die Transporte aus Korea und Israel erfolgen per Schiff anstatt per Flugzeug.
- Neu stehen drei Elektrofahrzeuge für den Aussendienst zur Verfügung, zwei weitere für die Geschäftsleitung. Am Bürogebäude gibt es zudem eine Lade-station mit Strom von Wasserkraft Schweiz.
- Bei Kopierpapier und Kuverts wurde auf CO₂-neutrale Produkte umgestellt.
- Die OncoMedical fördert Geschäftsreisen und Pendel-wege mit dem Zug.
- Das Unternehmen ist Mitglied bei der NEST Sammel-stiftung, der ersten ökologisch-ethischen Pensions-kasse der Schweiz.

nahmen um. Wir haben viel gelernt und schon viel erreicht. Das motiviert uns ungemein auch für die Zukunft.

Zur Person:

Christian Rossner ist Geschäftsinhaber der OncoMedical AG.

Zum Unternehmen:

OncoMedical AG ist spezialisiert auf den Vertrieb medizintechnischer Produkte für die Bereiche Onkologie, Palliative Care und Schmerztherapie. Das Unternehmen beschäftigt zwölf Mitarbeitende am Sitz in Zofingen/AG sowie im Zentrallager in Reiden/LU.

**OncoMedical AG, Hintere Hauptgasse 9, 4800 Zofingen,
www.oncomedical.ch / www.omtc.ch**

Das Interview führte Mirjam Oertli, Luzern

Immunothérapies contre le cancer – quels mécanismes d'action ?

Inhibiteurs de points de contrôle et thérapie par cellules CAR-T

Eva Ebnöther

Il y a une dizaine d'années, une nouvelle génération de traitements anticancéreux a suscité de grands espoirs – les immunothérapies. L'idée sous-jacente était la suivante : Le système immunitaire, qui est naturellement doté de la capacité de défendre le corps contre des envahisseurs dangereux, peut également attaquer et détruire des cellules cancéreuses. Entre-temps, l'immunothérapie est devenue une méthode standard dans le traitement des maladies cancéreuses.

L'immunothérapie en cas de cancer est un terme générique désignant différentes méthodes de traitement visant à activer le système immunitaire pour combattre des cellules malignes. « J'estime que plus de 40 pour cent de nos patient-e-s reçoivent un tel traitement », déclare le professeur Heinz Läubli, médecin-chef de la clinique d'oncologie de l'Hôpital universitaire de Bâle. Il dirige à l'Université de Bâle un groupe de recherche dans le domaine de l'immunothérapie cellulaire contre le cancer.

Les tumeurs leurent le système immunitaire

Les principales formes actuelles d'immunothérapies sont les inhibiteurs de points de contrôle et la thérapie par cellules CAR-T (chimeric antigen receptor-T cells, tableau 1) :

	Inhibiteurs de points de contrôle	Thérapie par cellules CAR-T
Domaines d'application (sélection)	Mélanome, cancer du poumon, cancer du rein, tumeurs des voies urinaires.	Leucémies aiguës, différentes formes de lymphomes, myélome multiple.
Effets secondaires fréquents	L'utilisation d'inhibiteurs de points de contrôle amène le système immunitaire à s'attaquer également aux tissus sains. La peau (éruptions, démangeaisons), les intestins (diarrhée, douleurs abdominales) et les organes endocriniens sont souvent concernés.	Syndrome de libération de cytokines (SLC) : les symptômes typiques sont fièvre, frissons et hypotension artérielle. Dans la plupart des cas, le SLC est léger, mais il peut aussi engager le pronostic vital.
Application pratique	En perfusion, souvent en combinaison avec une chimiothérapie ; le traitement peut se faire en ambulatoire.	Avant l'administration du traitement par cellules CAR-T, une chimiothérapie est effectuée. La perfusion proprement dite des cellules CAR-T dure environ une heure, puis un séjour à l'hôpital de quelques semaines est nécessaire.

> **Inhibiteurs de points de contrôle** : les cellules tumorales utilisent des inhibiteurs naturels du système immunitaire, appelés points de contrôle, pour se défendre contre les attaques des cellules immunitaires. Les cellules tumorales présentent certaines structures sur leurs membranes cellulaires et activent ainsi les points de contrôle, ce qui empêche le système immunitaire d'agir contre les cellules cancéreuses. Les inhibiteurs de points de contrôle sont des médicaments qui annulent ce mécanisme. Ils bloquent les structures correspondantes des points de contrôle sur les cellules cancéreuses – ce qui lève l'inhibition du système immunitaire et lui permet d'attaquer les cellules tumorales.

> **Thérapie par cellules CAR-T (immunothérapie cellulaire)** : Dans la thérapie par cellules CAR-T, certains leucocytes, appelés cellules T, sont prélevés dans le sang de la personne atteinte de cancer et sont génétiquement modifiés en laboratoire pour recevoir ce que l'on appelle le récepteur antigénique chimérique (CAR). Ces cellules CAR-T sont ensuite injectées dans la circulation sanguine de la personne traitée afin qu'elles puissent attaquer et détruire les cellules tumorales.

Progrès et échecs

« Ces dernières années, les immunothérapies ont permis de grands progrès qui ont aidé de nombreuses personnes », déclare le professeur Läubli. C'est notamment le cas pour des personnes atteintes de cancers tels que le cancer du poumon ou le mélanome à un stade avancé, pour lesquels les chances de survie étaient très faibles avant l'introduction de l'immunothérapie. « Les données montrent que la moitié des personnes atteintes d'un cancer du poumon et traitées par immunothérapie est encore en vie six ans après le début du traitement », rapporte l'expert. En conséquence, l'intérêt des entreprises pharmaceutiques pour l'immunothérapie est également grand. Ces dernières années, les autorités américaines ont autorisé plus de cinquante nouvelles immunothérapies contre le cancer, dont beaucoup sont utilisées en combinaison avec des chimiothérapies classiques.

« Les immunothérapies ne sont pas bénéfiques pour toutes les personnes traitées, loin de là », souligne Alfred Zippelius, co-médecin-chef du service d'oncologie de l'Hôpital universitaire de Bâle et directeur d'un laboratoire de recherche dans le domaine de l'immunologie des tumeurs à l'Université de Bâle. Il y a d'une part, des tumeurs « chaudes » qui répondent très bien à une immunothérapie, et d'autre part, des tumeurs « froides »

contre lesquelles le système immunitaire ne peut rien faire. Ces dernières années, les chercheurs en oncologie ont découvert à quoi cela était dû. L'efficacité d'une immunothérapie ne dépend pas du type de cancer (donc par exemple du cancer du poumon ou du mélanome), mais des caractéristiques individuelles de chaque tumeur. Il existe par exemple des tumeurs qui ferment tout simplement leurs « portes » au système immunitaire ; elles ne laissent même pas pénétrer les cellules du système immunitaire à l'intérieur.

Le microenvironnement de la tumeur

Ces dernières années, le groupe de recherche du professeur Zippelius a montré que le microenvironnement de la tumeur joue également un rôle dans l'efficacité ou non de l'immunothérapie. Le microenvironnement se compose de différents types de cellules et de molécules de signalisation qui se trouvent à proximité immédiate des cellules cancéreuses. Une molécule de signalisation spécifique

permet d'attirer les cellules immunitaires appropriées dans la tumeur. Il est toutefois très difficile de manipuler avec précision le microenvironnement d'une tumeur. « Nous devons cependant faire face à cette complexité si nous voulons réussir », déclare le professeur Zippelius. Selon lui, l'avenir du traitement du cancer réside dans la recherche de la bonne combinaison de différentes thérapies – idéalement adaptées avec précision aux caractéristiques de chaque tumeur. « Nous sommes encore loin d'avoir exploité tout le potentiel de l'immunothérapie du cancer. »

> Dr. med. Eva Ebnöther, Medical Writing

Source

Texte rédigé (avec aimable autorisation) à partir d'un article de « UNI NOVA – Das Wissenschaftsmagazin der Universität Basel » 1/2023.

L'expérience des patients sous traitements d'immunothérapie

Une exploration qualitative

Sara Colomer-Lahiguera, Célia Darnac, Manuela Eicher

Mesurer l'expérience du patient : un impératif pour des soins axés sur le patient

Comprendre l'expérience des patients est nécessaire pour orienter les soins de santé vers une approche centrée sur le patient¹. Cette expérience inclut toutes les interactions vécues par le patient lors de son parcours en santé, influencées par l'organisation de celui-ci et l'histoire de vie de la personne (1). Cette vision englobe les aspects physiques, émotionnels, psychologiques et financiers, évoluant tout au long du traitement. Mesurer cette expérience aide les professionnels à répondre aux besoins des patients et à ajuster leurs pratiques pour des soins personnalisés.

Immunothérapies et expérience des patients

Les inhibiteurs des points de contrôle immunitaires (IPCI) ont apporté une avancée majeure dans la prise en charge de différents types de cancer, et sont désormais considérés comme étant la norme de traitement, que ce soit en monothérapie ou en combinaison (2). Les excellents résultats d'efficacité des essais cliniques de phase I-II ont conduit à des autorisations de mise sur le marché accélérées pour certains IPCI (3) et, par conséquent, à une intégration rapide dans la pratique clinique. Cependant, des études menées dans la réalité clinique, ont montré que, malgré des résultats globaux

de santé similaires, les patients rapportent plus de symptômes par rapport aux essais cliniques (4). Cette discordance entre les résultats des essais cliniques et les expériences réelles des patients soulève des questions quant à la représentativité des patients dans les essais et à l'adéquation des instruments de mesure des résultats de santé rapportés par les patients (5). Il est donc essentiel de mieux comprendre l'expérience des patients dans le contexte des traitements à base d'IPCI dans le milieu clinique, afin d'optimiser la prise en charge des besoins dans le cadre de ces traitements.

Méthode

De mars 2019 à août 2021, des entretiens semi-dirigés ont été conduits auprès de 27 patients adultes diagnostiqués avec un mélanome avancé (n = 11) ou un cancer du poumon (n = 16) débutant un traitement par immunothérapie (IPCI) au Département d'oncologie du Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV).

La période de suivi s'est étalée sur les six premiers mois du traitement. Les entretiens ont été organisés à trois moments spécifiques : au début du traitement (T1 ; n = 21), puis à trois mois de traitement (T2 ; n = 16), et enfin à cinq ou six mois de traitement (T3 ; n = 14).

L'analyse des entretiens a été réalisée en suivant une approche thématique (6) permettant d'identifier les thèmes majeurs.

¹ Afin de faciliter la lecture de ce texte et d'une façon générale, seule la forme masculine est employée ; il va de soi qu'elle désigne toujours les deux sexes.

Resultats

Globalement, l'échantillon était constitué de 52 % d'hommes et de 48 % de patients de plus de 65 ans. Deux grands thèmes et un thème transversal ont été identifiés (Figure 1).

1. Les perceptions du traitement

1.1 Optimisme et espoir

L'immunothérapie, en tant que traitement novateur pour lutter contre le cancer, offre de nouveaux espoirs. Les patients abordent leur traitement avec optimisme, décrivant cette nouvelle approche comme une alternative à la chimiothérapie, prometteuse et moins agressive. Ils évoquent la notion de renforcement des défenses naturelles du corps pour combattre la maladie. Certains le décrivent comme un « boost immunitaire » qui donne à leur système immunitaire l'énergie nécessaire pour combattre le cancer.

« Comme si on injectait dans mon corps un boost immunitaire qui donne à mon système immunitaire comme un Redbull®. » (T1_38)

1.2 L'impact du traitement

Malgré l'espoir suscité par l'immunothérapie, de nombreuses interrogations demeurent. Les patients tentent de comprendre la nature du traitement, son impact sur leur corps et leur santé. La confiance et l'espoir se mélangent aux inquiétudes concernant les effets secondaires et la durée du traitement. Certaines personnes observent des améliorations. En revanche, d'autres mentionnent des effets secondaires, bien que ceux-ci soient considérés comme gérables. Parmi les effets secondaires les plus fréquents figurent la fatigue et le souffle court.

« Après ben je ne sais pas ce qui va se passer au niveau des effets secondaires, parce que je sais que plus on fait, ben plus peut être qu'on en a sur le long terme. On peut avoir des effets secondaires qui apparaissent plus tard ... donc ça je ne sais pas. On va voir. (T2_19) »

1.3 Curatif ou préventif : réflexions sur l'objectif du traitement

L'efficacité réelle du traitement et son impact à long terme restent incertains. Au fil du temps, des doutes se posent quant à la capacité de ces traitements à guérir ou à prévenir. Certains patients atteints de mélanome et recevant les

IPCI comme traitement adjuvant après l'intervention chirurgicale, remettent en question l'objectif de leur traitement.

« Est-ce que je fais ça vraiment parce qu'il y a quelque chose ? C'est de la prévention ou c'est de l'action ? C'est ça, je me sens physiquement mieux, et commencer avec un produit que peut-être nous rend malade, ce n'est pas très optimiste ... [Pleure]. » (T1_26)

Certains patients, notamment atteints d'un cancer du poumon, réalisent avec le temps que le médicament ralentit la progression de la maladie au lieu d'en assurer la guérison, suscitant ainsi des doutes quant à l'issue du traitement. Cette révélation requiert un ajustement psychologique. L'idée de coexister avec la maladie plutôt que de la surmonter modifie leurs perspectives. Ils doivent réapprendre à vivre avec cette nouvelle réalité, ce qui s'avère être une tâche complexe.

« L'immunothérapie j'avais beaucoup d'espoir là-dessus, mais je crois que on ne m'a pas tout dit au début pour peut-être pas me faire peur aussi. Parce qu'en fait je me retrouve maintenant... En fait d'après ce qu'on m'a dit je ne vais pas guérir. Ils peuvent me le stopper. Ça ne fait pas trop longtemps que j'ai pris conscience de ça et psychologiquement c'est un nouveau travail que je dois faire sur moi. Ce n'est pas évident. » (T2_34)

2. Impact sur la vie

2.1 Equilibre entre traitement et quotidien

Le traitement par immunothérapie a un impact significatif sur la vie des patients. La durée du traitement, souvent d'un an, ainsi que sa fréquence, chaque deux ou trois semaines, soulève des préoccupations quant à l'organisation de la vie quotidienne. Les rendez-vous médicaux fréquents et les contraintes liées aux effets secondaires nécessitent une gestion minutieuse du temps. Les patients jonglent entre travail, famille et santé, redoutant l'impact sur leur carrière et leurs perspectives. En particulier la nécessité de s'absenter du travail en raison de congés ou de certificats médicaux, soulève des préoccupations quant à l'impact de ces absences sur la relation avec l'employeur et sur les perspectives d'emploi.

« Je pense que je vais me faire licencier, parce que c'est bien sympa, au début le patron nous soutient et puis après on est rarement là, là j'ai un certificat maladie donc

Figure 1 : Aperçu des thèmes identifiés à partir des entretiens

il ne peut pas me virer, mais je sens qu'après... et ça me préoccupe beaucoup (...) Si je vais au chômage (...) pour trouver un emploi je pense que ça sera difficile. » (3_36)

2.2 L'Aspect Financier : entre coûts et inquiétudes

L'aspect financier du traitement est également une préoccupation majeure pour les patients. Les coûts élevés associés à l'immunothérapie peuvent engendrer des inquiétudes quant à la gestion des dépenses médicales et à la stabilité financière à long terme. Les patients ressentent le besoin de comprendre le fonctionnement de leur assurance maladie et les coûts potentiels des soins, afin de mieux anticiper les charges financières futures. La question financière peut ajouter une couche supplémentaire de stress et d'anxiété à l'expérience de la maladie et son traitement.

« Je n'ai pas demandé à mon assurance mais ça commence à y avoir des sacrés frais. Est-ce que là-dessus ils vont compter 10 % ? Je n'espère pas ... ça fait des belles vacances ça ... » (T3_34)

3. L'incertitude : compagne constante du parcours

L'incertitude accompagne les patients tout au long de leur parcours de traitement. L'incertitude peut engendrer des niveaux élevés de détresse émotionnelle. Cette incertitude prend plusieurs formes, particulièrement le « ne pas savoir » qui englobe la progression du cancer, les effets secondaires, l'efficacité du traitement ou sa durée, ou les risques de récurrence.

Un moment particulièrement stressant survient lors de l'attente des résultats des tests, notamment vers le troisième mois, lorsque l'évaluation du traitement a lieu.

Les patients partagent leurs inquiétudes concernant le futur, la planification et la réflexion sur leur propre vie. L'absence d'informations claires et fiables alimente cette incertitude, mettant en lumière le besoin de communication ouverte et transparente entre les professionnels de santé et les patients. Les patients soulignent l'importance de recevoir des informations claires et transparentes dès le départ.

« Ce qui m'inquiète par rapport à l'avenir du traitement, c'est que je ne sais pas ... j'ai aucune information sur la durée. Aucune. Est-ce que ce traitement va se terminer un jour ou jamais ? Même ça je ne sais pas ... Et même ça en fait, l'oncologue ne m'a jamais dit. Il a dit 'je ne sais pas'. » (T2_23)

Conclusion

L'expérience des patients ayant des traitements d'immunothérapie est complexe, mêlant des éléments physiques, émotionnels, psychologiques, logistiques et financiers. Les incertitudes, les espoirs et les défis s'entrelacent tout au long du parcours.

Comprendre cette expérience multidimensionnelle est essentiel pour concevoir des soins centrés sur le patient. L'écoute active, la communication transparente et la prise en compte des besoins individuels sont des éléments

clés pour améliorer l'expérience des patients sous traitements d'immunothérapie.

Cette exploration qualitative met en lumière la complexité des émotions et des défis auxquels sont confrontés les patients avec ces traitements, et souligne la nécessité d'une approche holistique pour répondre à leurs besoins. De plus, un soutien à l'autogestion devrait être intégré dans le parcours de soins afin d'améliorer l'expérience des patients sous immunothérapies.

> Sara Colomer-Lahiguera, Infirmière, PhD
Chargée de projet
Institut universitaire de formation
et de recherche en soins (IUFRS)
Faculté de Biologie et de Médecine
Université de Lausanne et CHUV
1011 Lausanne
sara.colomer-lahiguera@chuv.ch

> Célia Darnac, Infirmière, MScN
Infirmière clinicienne spécialisée,
Coordnatrice scientifique,
Département d'Oncologie, CHUV
1011 Lausanne

> Manuela Eicher, Infirmière, Professeure
Directrice de l'Institut universitaire
de formation et de recherche en soins (IUFRS)
Faculté de Biologie et de Médecine
Université de Lausanne et CHUV
Infirmière consultante en recherche
Département d'Oncologie, CHUV
1011 Lausanne

Littérature

1. L'institut Français de l'Expérience Patient. « L'expérience patient », de quoi parle-t-on ? [Available from: <https://experiencepatient.fr/experience-patient/>].
2. Shoushtari AN. Principles of cancer immunotherapy. May 25, 2023 [Available from: <https://www.uptodate.com/contents/principles-of-cancer-immunotherapy/>].
3. Postel-Vinay S, Aspeslagh S, Lanoy E, Robert C, Soria JC, Marabelle A. Challenges of phase 1 clinical trials evaluating immune checkpoint-targeted antibodies. *Ann Oncol.* 2016;27(2):214-24.
4. Steffen McLouth LE, Lycan TW, Jr., Levine BJ, Gabbard J, Ruiz J, Farris M, et al. Patient-Reported Outcomes From Patients Receiving Immunotherapy or Chemoimmunotherapy for Metastatic Non-Small-Cell Lung Cancer in Clinical Practice. *Clin Lung Cancer.* 2020;21(3):255-63.e4.
5. Colomer-Lahiguera S, Bryant-Lukosius D, Rietkoetter S, Martelli L, Ribí K, Fitzpatrick-Lewis D, et al. Patient-reported outcome instruments used in immune-checkpoint inhibitor clinical trials in oncology: a systematic review. *J Patient Rep Outcomes.* 2020;4(1):58.
6. Braun V, Clarke V. Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology.* 2006;3(2):77-101.

Articolo in italiano:

Certificat « Swiss Cancer Network »

Programme de la SSMO et de SOS pour assurer et développer la qualité en oncologie

Walter Mingrone, Giovanni Presta, Matthias Naegele

En médecine, la certification est à tendance. Le respect des normes doit être le garant d'une qualité et confiance élevées dans l'institution de santé. En collaboration avec SOS, la SSMO a poursuivi le développement du programme de certification « Swiss Cancer Network (SCN) ».

En 2013, la Société Suisse d'Oncologie Médicale (SSOM) a décidé de développer son propre programme de certification. Le programme de certification « Swiss Cancer Network » doit être le garant d'une prise en charge oncologique de proximité et de haute qualité en Suisse. Le patient¹ doit pouvoir être sûr d'avoir accès à un traitement et des soins optimaux et pluridisciplinaires, conformément aux directives internationales actuelles, quel que soit son lieu de résidence et qu'il soit traité dans un centre ou dans un cabinet privé.

En 2021–2022, le programme a été révisé et développé en collaboration avec Soins en Oncologie Suisse (SOS). Le certificat « Swiss Cancer Network », désormais attribué par les deux professions, doit garantir au patient que son médecin et les professionnels en soins infirmiers respectent les normes définies en termes d'assurance qualité. La SSMO et SOS apportent ainsi une contribution importante aux objectifs du Programme national contre le cancer (1).

Certification – un gage de meilleur résultat ?

Le terme de certification vient du latin « certe » et « facere » et décrit une procédure qui prouve le respect de normes convenues à l'avance. Des tiers qualifiés et indépendants confirment, après un audit, que les prestations fournies ont été conformes aux caractéristiques prédéfinies.

Il est avéré que le respect des normes a également une influence significative sur les résultats en oncologie. Il a été démontré par exemple que le traitement conforme aux guidelines du cancer du côlon, comme dans le cas du cancer du pancréas, permettait une amélioration significative de la survie globale (2,3).

La certification dans le cadre médical

Il est dans la nature des choses qu'il existe une asymétrie de connaissances et de compétences entre thérapeutes et patients, asymétrie qui se reporte dans le choix des moyens de certification. Pour les patients et pour la société en général, la pertinence d'un certificat peut donc être difficile à évaluer, d'autant plus que le nombre croissant de certifications est source d'incertitude et de

confusion, même pour le corps médical. Dans ce contexte, l'Académie Suisse des Sciences Médicales (ASSM) a élaboré des principes de base qu'elle recommande de respecter pour de tels programmes (4). Notre certification s'appuie sur ces recommandations.

Le lancement d'une certification et son contrôle périodique requièrent un processus continu d'apprentissage et d'amélioration de l'institution certifiée. Des normes définies, c'est-à-dire des critères de qualité, devraient ainsi être respectées avec la plus grande probabilité. Le certificat, délivré après un audit sur site, confirme rétrospectivement que ces normes ont été respectées. Implicitement, on attend du certificat une plus-value prospective, mais seule la mesure de critères de résultats pertinents montrera réellement vraiment si une meilleure qualité a pu être atteinte.

Certification – Restriction de la liberté thérapeutique ?

L'assurance qualité normative peut-elle également être appliquée à la médecine, alors que chaque patient est un individu à part entière ? La médecine ne se refuse-t-elle pas à toute standardisation précisément en raison de la prise en compte de l'individu ? Tout comme l'art plastique et créatif est régi par des règles, l'art en médecine consiste à appliquer les règles élaborées scientifiquement de manière adaptée à l'individu. La médecine est donc avant tout l'art d'agir, d'appliquer les connaissances médicales (5). La qualité du traitement est mesurable et exige en même temps de prendre en considération la situation de chaque patient. La liberté thérapeutique est préservée et garantie dans la mesure où les décisions peuvent être justifiées par l'usage de l'expertise médicale. Précisément, ces décisions ne sont pas toujours compréhensibles pour les personnes extérieures, en particulier lorsque les circonstances ne peuvent être évaluées que sur la base de « faits » médicaux anonymes. Une telle vision étroite ne peut rendre justice ni au patient ni aux professionnels de la santé, médecins et soignants. Dans ce champ de tensions où il s'agit d'évaluer si une mesure médicale est appropriée et correspond à l'état actuel des connaissances, il est par conséquent essentiel que les certifications se fassent avec la participation de pairs (collègues de même niveau et disposant d'une expérience similaire), qui ont accès aux dossiers des patients.

Socle pour certifications selon le Swiss Cancer Network

L'ASSM, en référence aux recommandations du Service d'accréditation suisse, a publié des directives pour les

¹ Afin de faciliter la lecture de ce texte et d'une façon générale, seule la forme masculine est employée ; il va de soi qu'elle désigne toujours les deux sexes.

programmes de certification en médecine, directives qui constituent une base importante pour notre certificat (6,7).

Notre certification comprend cinq dimensions pour lesquelles des critères spécifiques ont été définis (8). Pour plus de détails, nous vous renvoyons au site Internet de la SSMO ou de SOS.

- 1) Personnel spécialisé (exigence professionnelles requises pour les médecins et les soignants ; attestation de formation continue ; disponibilité).
- 2) Tumor board (tous les nouveaux patients pris en charge par l'oncologue sont présentés lors d'une discussion de cas interdisciplinaire et les recommandations sont consignées par écrit).
- 3) Traitement, soins et prise en charge (les guidelines/recommandations définies et en vigueur au niveau international doivent être prises en compte et les écarts par rapport à celles-ci justifiés par écrit ; informations au patient dans le sens d'une prise de décision partagée).
- 4) Réseau de prise en charge (mise en réseau avec des services médicaux étendus tels que la psycho-oncologie, les soins palliatifs, la diététique, la génétique médicale, etc.)
- 5) Gestion de la qualité (promotion de l'amélioration continue de la qualité, résolution de situations critiques ou pertinentes pour la qualité).

Notre programme se distingue des autres certifications en oncologie (telle que par exemple celle de la Société allemande du cancer ou de la Société allemande d'hématologie et d'oncologie) par le fait que nous n'utilisons délibérément pas le nombre de cas en tant qu'indicateur de qualité. Alors que le nombre de cas a sa place dans des procédures chirurgicales, l'oncologie médicale, en tant que discipline « transorganique », se caractérise par des principes de traitement et des processus généraux, pour lesquels le nombre de cas n'est pas, de notre point de vue, l'indicateur approprié. Ainsi, l'ASCO renonce également à utiliser le nombre de cas comme base normative de sa certification dans le cadre de son programme « Quality Oncology Practice Initiative ».

Le chemin d'une institution oncologique vers le certificat SCN

Après une auto-certification initiale, un audit est réalisé sur place. Les auto-déclarations sont vérifiées par les responsables du SCN des deux associations.

L'audit est effectué par un organisme de certification reconnu pour cette tâche par le Service d'accréditation suisse (actuellement la fondation SanaCert Suisse). Le certificat est limité dans le temps. En automne 2023, 37 institutions en oncologie de tailles très diverses et réparties dans toutes les régions du pays prendront part au SCN.

Chaque année, au moins 10 % de toutes les institutions participantes seront auditées par tirage au sort. L'audit est actuellement réalisé par des pairs, deux médecins et un infirmier, en collaboration avec le directeur

de l'organisme de certification. Avant de pouvoir participer à un audit, tous les pairs qui sont des professionnels formés ayant au moins cinq ans d'expérience professionnelle, ont suivi une formation sur la conduite correcte d'un audit. Avant l'audit, l'équipe d'audit évalue les documents. Après l'audit d'une demi-journée, elle rédige un rapport avec les recommandations correspondantes à l'attention des comités de la SSMO et de SOS. Les personnes au bénéfice d'un audit réussi ne seront plus auditées sur site pendant les trois années suivantes.

En 2023, plusieurs audits d'essai conjoints ont été réalisés selon le nouveau programme. A partir de janvier 2024, le certificat ne sera définitivement attribué qu'après approbation des deux parties, la SSMO et SOS. Un résultat insuffisant lors de l'audit peut entraîner des obligations et même le retrait du certificat. Le cas échéant, il est possible de faire appel de la décision des associations.

Résumé

En impliquant le corps médical des petites aux grandes cliniques ainsi que le personnel soignant, il a été possible de définir des critères et des processus qui peuvent être respectés par tous avec un effort raisonnable et dont nous sommes convaincus qu'ils contribuent de manière décisive à la réalisation de notre objectif. Le taux d'approbation élevé de 73 % obtenu en mars 2022 parmi les médecins de la SSMO nous rend confiants quant à l'utilisation de cet instrument par nos collègues. Nous sommes convaincus que nous répondons ainsi également à la demande d'une représentante de la Fédération suisse des patients : « Un certificat qui apporte de manière crédible et transparente la preuve de la qualité de services qui satisfont aux exigences de qualité du traitement du cancer me paraît urgent et nécessaire (9). »

Pourquoi SOS est-elle devenue partenaire du « Swiss Cancer Network » ?

(Giovanni Presta, Matthias Hellberg-Naegele)

Plusieurs années avant l'apparition du catalogue d'exigences élaboré par la SSMO, SOS avait déjà pour objectif d'établir une certification de qualité précise et spécifique pour les soins infirmiers. En 2012, SOS a été informée par la SSMO qu'un catalogue de certification de la qualité en oncologie avait été établi pour la Suisse. Des exigences en matière de soins infirmiers avaient également été définies par la SSMO. C'est à ce moment-là que la collaboration entre la SSMO et SOS a commencé. Avec la révision des exigences par la SSMO en 2018, un groupe de travail a été créé au sein de SOS afin d'inclure des critères de certification supplémentaires dans le catalogue. À cette époque, les attentes des deux associations concernant les exigences souhaitées par SOS étaient assez contradictoires. Un important travail diplomatique a permis alors d'aboutir à la version finale, qui a ensuite été approuvée par l'assemblée générale de SOS. Une autre étape de la part de SOS a été le souhait de réaliser les

audits conjointement, médecins et soignants. Grâce à la collaboration continue avec la SSMO et SanaCert, il a été possible de mettre en place le programme de formation pour des auditeurs infirmiers et de l'organiser en 2022. Les efforts se sont poursuivis l'an passé pour améliorer la collaboration ainsi que les processus de certification.

Quel est le rôle des soins infirmiers ?

Les soins infirmiers font partie de l'équipe d'audit en tant que membre à part entière, aux côtés des auditeurs médicaux et des représentants de SanaCert. A part entière, cela signifie qu'il ne s'agit pas seulement d'évaluer les critères des soins infirmiers, mais l'ensemble des exigences de l'audit. Le déroulement en est le suivant :

En amont de l'audit, l'auditeur reçoit l'ensemble des documents soumis par un centre. Ceux-ci doivent être examinés et des questions sont formulées, auxquelles il faudra répondre lors de l'inspection du centre. Une attention particulière est accordée à l'évaluation des critères de soins, mais aussi à l'ensemble du centre. Ainsi, outre les points forts et les points faibles dans le domaine des soins, des facteurs peuvent être identifiés, tels que par exemple si la collaboration multiprofessionnelle ne fonctionne pas ou constitue un obstacle aux soins.

Le jour de l'audit, il est possible d'avoir un aperçu de la documentation et de demander d'autres documents, par exemple d'autres standards de soins. Lors de la visite, il est possible d'observer la mise en œuvre pratique. Enfin, tous les critères d'exigence sont discutés au sein de l'équipe d'audit et évalués en commun. Cela permet, d'une part, d'obtenir une évaluation fondée de la qualité des soins et, d'autre part, d'avoir une vue interprofessionnelle du centre dans son ensemble.

Quelles sont les compétences requises ?

Un audit doit toujours être mené avec empathie et respect. Même en tant qu'auditeur, il est possible d'apprendre quelque chose d'un centre. Cependant, il faut aussi être en mesure d'émettre des critiques dans le même état d'esprit. Pour cela, des compétences de leadership sont utiles. Par ailleurs, l'expérience et l'expertise professionnelles sont des compétences importantes pour saisir plus rapidement des processus, structures et directives techniques, pour identifier un éventuel potentiel d'amélioration et proposer des changements. Il faut avoir le courage d'aborder les choses qui ne correspondent pas aux exigences, mais aussi la clairvoyance de reconnaître et de proposer un potentiel de développement.

Quels en sont les bénéfices ?

Les bénéfices sont évidents. Pour la première fois, une évaluation professionnelle et compétente de la qualité des soins a lieu dans le cadre d'une procédure de certification de centres d'oncologie, ce qui la rend également visible à l'extérieur. Les normes médicales ne sont plus les seules à compter, une marque standard est aussi éta-

Critères de qualité des soins en oncologie (« Swiss Cancer Network »)	
Catégories	Critères de qualité
Professionnels	Le personnel infirmier responsable de l'administration des traitements, de la gestion des symptômes et de l'autogestion dispose d'une formation en soins infirmiers de niveau tertiaire (= infirmier/infirmière diplômé-e).
Professionnels	Pour les questions relatives aux soins, les conseils d'un-e expert-e en soins en oncologie sont garantis en cas de besoin.
Professionnels	<i>Bonus : Un soutien est proposé à l'équipe interprofessionnelle sous forme de supervision et de discussions en équipe.</i>
Professionnels	Le personnel soignant spécialisé a suivi au moins 20 heures de formation continue chaque année. Concernant ce point, les précisions suivantes s'appliquent : a) Le temps minimal de formation continue vaut par poste à temps plein. En cas de taux d'occupation réduit, le temps minimal de formation continue est réduit proportionnellement. b) En adéquation avec la qualification des soignants. b 1) Soignants avec conseils spécialisés : au moins 20 heures. b 2) Soignants sans conseils spécialisés : 1 jour.
Traitements, soins et prise en charge	Les soins sont dispensés conformément à des directives/guidelines basées sur des preuves et/ou des concepts basés sur la littérature.
Traitements, soins et prise en charge	Le patient est impliqué dans la prise de décision. La déclaration de consentement du patient est documentée dans le DM (dossier médical).
Traitements, soins et prise en charge	Du matériel d'information aux patients actualisé, compréhensible et vérifié par des spécialistes sur la gestion symptômes et les effets indésirables du traitement, est disponible.
Traitements, soins et prise en charge	Le rôle de l'infirmier/infirmière diplômé(e) dans l'information et le conseil aux patients dans le cadre de la mise en œuvre de la thérapie et de la gestion des symptômes est clarifié.
Traitements, soins et prise en charge	Une offre de consultation infirmière existe.
Traitements, soins et prise en charge	L'institution définit comment assurer par l'équipe interprofessionnelle une prise en charge continue, centrée sur la personne, et la met en œuvre.
Traitements, soins et prise en charge	La charge émotionnelle et psychosociale est saisie et documentée le plus tôt possible, dans les 6 premières semaines à compter du début de la prise en charge. En cas de changement de la situation clinique, un nouveau dépistage doit être effectué.
Traitements, soins et prise en charge	Les symptômes sont systématiquement relevés et des mesures sont prises. L'évolution de la maladie/du traitement et l'état des patients ainsi que les mesures prises sont documentés.
Traitements, soins et prise en charge	Des rapports interprofessionnels et discussions de cas ont lieu régulièrement.
Collaboration au sein du réseau de prise en charge	Soins à domicile
Gestion qualité	<i>Bonus : L'institution exploite les expériences et la satisfaction des patients concernant le processus de soins pour améliorer systématiquement les prestations (PREMs [Patient reported experience measures]).</i>

blie dans le domaine des soins et contribue ainsi à l'assurance et à l'amélioration de la qualité dans toute la Suisse. Dans un premier temps, il est ainsi possible de créer un standard minimal uniforme dans les soins oncologiques. En se basant sur les connaissances et expériences acquises lors des audits, il sera possible d'améliorer constamment la qualité en ajustant les exigences au cours des étapes suivantes. Cela permet de renforcer considérablement le rôle des soins infirmiers et de promouvoir le partenariat entre les professions. Nous pouvons également nous attendre à une amélioration de la satisfaction du personnel soignant si la qualité de ses propres services est rendue visible par des audits.

> **Walter Mingrone, Dr med**
Médecin-chef du centre d'oncologie et du centre du sein
Directeur du centre d'oncologie
Hôpital cantonal d'Olten
4600 Olten

> **Giovanni Presta, MScN, APN**
Infermiere Esperto Clinico II
Istituto Oncologico della Svizzera Italiana
Ente Ospedaliero Cantonale
6500 Bellinzona
giovanni.presta@eoc.ch

> **Matthias Hellberg-Naegele**
Pflegeexperte APN, Netzwerk Onkologie
Entwicklung und Qualitätsmanagement Pflege
Kantonsspital St. Gallen
9007 St. Gallen
matthias.hellberg-naegele@kssg.ch

Littérature (voir article en allemand)

Site web : Swiss Cancer Network – SSMO · SGMO · SSOM |
Schweizerische Gesellschaft für Medizinische Onkologie

Articolo in italiano:

Résumé

Premières expériences d'audit par des infirmières/infirmiers

Entretien : Irène Bachmann-Mettler

Depuis un an, un(e) oncologue et un(e) infirmier(ère) en oncologie audite ensemble les critères de qualité de « Swiss Cancer Network » (SCN) directement sur site. Dans un entretien, quatre auditrices et un auditeur font part de leurs expériences lors de la réalisation d'audits.

Les participants à l'entretien (voir texte en allemand) se sont mis à disposition pour des audits, d'une part afin de connaître d'autres points de vue sur les soins et d'acquérir de nouvelles connaissances. D'autre part, ils ne voulaient plus accepter que les soins soient évalués par des médecins, comme c'est le cas pour d'autres certificats, car le profil professionnel des soins ainsi que les soins proposés ne sont pas représentés de manière adéquate.

La collaboration avec les oncologues chargés de l'audit est vécue de manière très respectueuse. L'avis des soignants est également sollicité pour les thèmes médicaux. Il est très apprécié que les oncologues considèrent les soignants en tant qu'experts en soins et soient intéressés par ce que les soins offrent et comment ils fonctionnent.

Les premières expériences montrent que le bénéfice pour l'institution réside surtout dans le fait de faire un état des lieux de la qualité actuelle et des possibilités de développement, et de rendre les soins visibles pour les autres. Il est également clair que les critères de qualité sont exigeants à atteindre, mais ils peuvent être atteints et doivent être exigés, par exemple en ce qui concerne le nombre d'heures de formation continue ou de consultations infirmières.

traitementsonco.ch

Un site web pour les professionnels en oncologie

Vous avez besoin de connaissances actuelles sur les médicaments oncologiques parentéraux dans votre travail quotidien ?

Alors le site web traitementsonco.ch est l'instrument qu'il vous faut. Grâce à lui, Soins en Oncologie Suisse met à la disposition des praticiens des informations professionnelles spécifiques et actuelles sur les médicaments parentéraux en oncologie.

Le site web convivial contient environ 140 fiches sur les médicaments, avec des informations sur la préparation, l'administration, les effets indésirables, le stockage et la stabilité.

Visiter et s'abonner maintenant – traitementsonco.ch

Onkologiepflege Schweiz
Soins en Oncologie Suisse
Cure Oncologica Svizzera

traitementsonco.ch

Immunoterapie contro il cancro – sono efficaci?

Inibitori del checkpoint e terapia con cellule CAR-T

Eva Ebnöther

Circa dieci anni fa, una nuova generazione di terapie contro il cancro ha suscitato grandi speranze – le immunoterapie. L'idea alla base di queste terapie: Il sistema immunitario, per natura dotato della capacità di difendere l'organismo da invasori pericolosi, può anche attaccare e distruggere le cellule tumorali. Nel frattempo, l'immunoterapia è diventata un metodo standard nel trattamento delle malattie tumorali.

L'immunoterapia in caso di cancro è un termine che racchiude vari metodi di trattamento che mirano ad attivare il sistema immunitario per combattere le cellule maligne. «Stimo che più del 40 per cento dei nostri e delle nostre pazienti riceva questo tipo di trattamento», afferma il Prof. Dr. med. Heinz Läubli, medico dirigente della Clinica oncologica presso l'Ospedale Universitario di Basilea. All'Università di Basilea dirige un gruppo di ricerca che si occupa dell'immunoterapia cellulare del cancro.

I tumori ingannano il sistema immunitario

Le forme di immunoterapia attualmente più importanti sono gli inibitori del checkpoint e la terapia con cellule CAR-T (tab. 1):

> **Inibitori del checkpoint:** le cellule tumorali utilizzano inibitori naturali del sistema immunitario, i cosiddetti checkpoint, per difendersi dagli attacchi delle cellule immunitarie. Le cellule tumorali presentano determinate strutture sulla loro membrana cellulare e quindi attivano

i checkpoint, impedendo al sistema immunitario di agire contro le stesse. Gli inibitori del checkpoint sono farmaci che annullano questo meccanismo. Bloccano le rispettive strutture di checkpoint sulle cellule tumorali – questo fa sì che l'inibizione del sistema immunitario emerga e possa attaccare le cellule tumorali.

> **Terapia con cellule CAR-T (immunoterapia cellulare):** nella terapia con cellule CAR-T determinati leucociti, i cosiddetti linfociti T, vengono filtrati dal sangue della persona malata di cancro e ingegnerizzati geneticamente in laboratorio con il cosiddetto recettore chimerico dell'antigene (CAR). Successivamente, le cellule CAR-T vengono infuse nella circolazione della persona trattata in modo che possano attaccare e distruggere le cellule tumorali.

Passi avanti e battute d'arresto

«Le immunoterapie hanno permesso di fare grandi passi avanti negli ultimi anni, che hanno aiutato molte persone», afferma il Prof. Läubli. Questo vale particolarmente per le persone affette da tumori come il cancro ai polmoni o il melanoma in fase avanzata, dove le probabilità di sopravvivenza erano molto basse prima dell'introduzione dell'immunoterapia. «I dati mostrano che tra le persone affette da cancro ai polmoni trattate con l'immunoterapia, la metà è ancora viva sei anni dopo l'inizio del trattamento», riferisce l'esperto. Rispettivamente, è grande anche l'interesse delle case farmaceutiche verso l'immunoterapia. Negli ultimi anni, le autorità statunitensi hanno approvato più di cinquanta nuove immunoterapie contro il cancro, tra cui molte vengono impiegate in combinazione con chemioterapici consolidati.

«Tuttavia, le immunoterapie non sono di gran lunga utili a tutte le persone trattate con esse», sottolinea il Prof. Dr. med. Alfred Zippelius, medico primario assistente del reparto di oncologia dell'Ospedale Universitario di Basilea e responsabile di un laboratorio di ricerca nel campo dell'immunologia dei tumori presso l'Università di Basilea. Da un lato, ci sono tumori «caldi» che rispondono molto bene all'immunoterapia e, dall'altro, ci sono tumori «freddi» contro i quali il sistema immunitario non può fare nulla. Negli ultimi anni, i ricercatori del cancro hanno scoperto il motivo di questo. L'efficacia di un'immunoterapia non dipende dal tipo di tumore (quindi ad es. cancro ai polmoni o melanoma), ma dalle caratteristiche individuali del rispettivo tumore. Quindi, ci sono per esempio tumori che semplicemente chiudono le loro «porte» al sistema immunitario e non permettono alle cellule del sistema immunitario di penetrare al loro interno.

Tabella 1: Panoramica degli inibitori del checkpoint e delle terapie con cellule CAR-T

	Inibitori del checkpoint	Terapie con cellule CAR-T
Campi di applicazione (selezione)	Melanoma, cancro ai polmoni, cancro ai reni, tumori del tratto urinario	Leucemie acute, varie forme di linfoma, mieloma multiplo
Effetti collaterali comuni	L'uso degli inibitori del checkpoint induce il sistema immunitario ad attaccare anche i tessuti sani. Spesso ne vengono colpiti la pelle (eruzioni cutanee, prurito), l'intestino (diarrea, dolori addominali) e gli organi endocrini.	Sindrome da rilascio di citochine (CRS): i sintomi tipici sono febbre, brividi e pressione bassa. Nella maggior parte dei casi, la CRS è lieve, ma può anche essere potenzialmente mortale.
Applicazione pratica	Infusione, spesso in combinazione con una chemioterapia; la terapia può essere effettuata a livello ambulatoriale.	Prima dell'infusione delle cellule CAR-T viene eseguita una chemioterapia. L'infusione vera e propria delle cellule CAR-T dura circa un'ora, dopodiché è necessaria una degenza ospedaliera di diverse settimane.

Il microambiente del tumore

Negli ultimi anni, il gruppo di ricerca del Prof. Zippelius ha dimostrato che anche il microambiente del tumore svolge un ruolo nel determinare l'efficacia o meno di un'immunoterapia. Il microambiente è costituito da diversi tipi di cellule e molecole di segnalazione che si trovano nelle immediate vicinanze delle cellule tumorali. Una determinata molecola di segnalazione aiuta ad attirare le cellule immunitarie giuste verso il tumore. Tuttavia, è molto difficile manipolare con precisione il microambiente di un tumore. «Non ci resta che affrontare tale complessità se vogliamo avere successo», afferma il Prof. Zippelius. Il futuro del trattamento del cancro, secondo lui, sta nel trovare la

giusta combinazione di terapie diverse, idealmente esattamente in linea con le caratteristiche del rispettivo tumore. «Non abbiamo ancora sfruttato appieno tutto il potenziale dell'immunoterapia del cancro.»

> Dr. med. Eva Ebnöther, Medical Writing

Fonte

Il testo è stato redatto utilizzando un articolo tratto da «UNI NOVA – Das Wissenschaftsmagazin der Universität Basel» 1/2023 (su gentile concessione).

Vorbereitungsmodule
**Höhere Fachprüfung (HFP)
 in Onkologiepflege**
 Nächster Start im August 2024
 Durchführung garantiert

Kantonsspital
St.Gallen

Infoanlass
online
**17. Januar
2024**

**Fachexpertin/Fachexperte in
Onkologiepflege mit eidgenössischem
Diplom - Ihre Karriere in der Pflege!**

Weitere Informationen beim Bildungs-
anbieter Kantonsspital St.Gallen

<https://bildung.kssg.ch>

Antikörper im Wandel

Ein Update über aktuelle Therapeutika

Matthias Naegele

Antikörper im Wandel

Die ersten monoklonalen Antikörper (mAb) Rituximab und Trastuzumab führten Anfang der 1990er zu einem Paradigmenwechsel in der onkologischen Therapie. Neben der ungezielten, alle Körperzellen schädigenden Zytostatikatherapie gab es nun Medikamente, die zielgerichtet an Rezeptoren der Tumorzellen binden und diese sehr selektiv zum Absterben bringen. Seither hat sich die Antikörpertherapie rasant weiterentwickelt und ist durch viele Innovationen sehr komplex geworden.

Die Nomenklatur der mAb

Die Nomenklatur der mAb folgt einer klaren Systematik, die dabei helfen soll, Wirkungsort, -art und Herkunft eines mAb aus seinem Namen abzuleiten. Diese Nomenklatur ist hauptsächlich geprägt durch die Weltgesundheitsorganisation (WHO) und wurde in den letzten 20 Jahren mehrfach überarbeitet, zuletzt im November 2021 (1). Die Namen von monoklonalen Antikörpern könnten daher unterschiedlich lauten, je nachdem, in welchem Jahr sie entwickelt wurden.

Die **erste Silbe** des mAb ist variabel und wird frei gewählt.

> Beispiele: **Ri** - tuximab oder **Ce** - tuximab

Die **zweite Silbe** gibt das Zielorgan des mAb an. Für Onkologika sind hier hauptsächlich zwei von Relevanz:

> -tu(m)-, -t(u)- und seit 2017 -ta- für mAb, deren Wirkungsort sich an einem Tumor (einschliesslich Hämatologie) befindet. Beispiel: Ri - **tu** - ximab

> -li(m)- oder -(i)- für mAb, deren Wirkungsort sich am Immunsystem befindet. Beispiel: lpi - **li** - mumab

Wegen der immer komplexer werdenden Immuntherapie ist diese Silbe seit 2021 ersetzt durch drei neue Silben. Künftige Immuntherapeutika werden zu erkennen sein durch die Silben -ler- (allergen), -pru- (immunsuppressiv) oder -sto- (immunstimulierend).

Die **dritte Silbe** galt bis 2017 und gibt die Herkunft des mAb an, z. B. -xi- für einen chimären mAb (Mischung aus Mensch und Tier), -zu- für einen humanisierten mAb oder -u- für einen menschlichen mAb. Seit 2017 tragen neu entwickelte mAb diese Silbe nicht mehr im Namen.

> Beispiele: Ritu-**xi**-mab ist ein chimärer, Trastu-**zu**-mab ein humanisierter und Daratum-**u**-mab ein humaner mAb.

Die Endung -mab stand bis 2021 für die Wirkstoffgruppe der monoklonalen Antikörper.

> Beispiel: Rituxi-**mab**

Wegen der grossen Komplexität wurde die Endung -mab in der neusten Revision der Nomenklatur Ende 2021 ersetzt durch vier neue Endungen (1).

> -tug: nicht-modifizierte Immunglobuline. Alle monospezifischen, vollständigen Antikörper, an deren Bindungsstelle keine Veränderungen vorgenommen wurden. Sie ähneln vom Aufbau natürlichen Antikörpern. Diese Gruppe umfasst auch chimäre und humanisierte Antikörper.

> -bart: modifizierte Immunglobuline. Alle monospezifischen, vollständigen Antikörper, an deren Bindungsstelle Veränderungen vorgenommen wurden.

> -ment: Immunglobulin-Fragmente

> -mig: bi- oder multispezifische Immunglobuline

Die vielen Änderungen machen die Nomenklatur leider etwas unübersichtlich. Hinzu kommt, dass ältere Medikamente unter der aktuellen Nomenklatur anders heissen würden, wenn sie erst heute entwickelt worden wären. So würde Rituximab heute wohl Ritatug heissen und Blinatumomab wohl Blinatamig.

Im Folgenden werden für onkologische Erkrankungen zugelassene mAb von 2018 bis 2022 vorgestellt. Dabei soll ein Überblick gegeben werden, der aber keinen Anspruch auf Vollständigkeit haben kann. Zur Anwendung der unten genannten Präparate muss daher immer nochmals die entsprechende Fachinformation zurate gezogen werden.

Bei der Applikation der meisten mAb kann es zu infusionsbedingten Reaktionen (IRR) kommen. Hierbei handelt es sich entweder um anaphylaktische Reaktionen auf die nicht-humanen Anteile einiger mAb oder um zytokinbedingte Reaktionen. Häufig verlaufen diese IRR mild mit Symptomen wie Schüttelfrost, Fieber, Übelkeit und Erbrechen, Kopfschmerzen, Hautausschlag, Juckreiz etc. (2). In einzelnen Fällen kann es aber zu lebensbedrohlichen Situationen kommen. Deshalb werden bei manchen mAb stationäre Erstgaben durchgeführt, und die Notfallausrüstung wird bereitgestellt.

Monospezifische mAb

Tafasitamab (Minjuvi®) ist ein humanisierter mAb gegen CD19 und ist zugelassen für die Behandlung von Erwachsenen mit relapsiertem oder refraktärem, diffus grosszelligem B-Non-Hodgkin-Lymphom (DLBCL) in Kombination mit Lenalidomid. Hauptnebenwirkungen sind Panzytopenien und damit einhergehend schwere Infektionen. Hinzu kommen gastrointestinale Nebenwirkungen. Die Applikation findet in einem 28-tägigen Zyklus in der ersten Woche an Tag 1 und 4, danach wöchentlich und ab Zyklus 4 zweiwöchentlich statt. Nach Zyklus 12 wird Tafasitamab als Monotherapie fortgesetzt. Die Applikationsrate bei der Erstgabe ist für 30 Minuten bei 70 ml/h, dann die restlichen 1,5 bis 2 Stunden bei 125 ml/h. Alle weiteren Gaben können sofort über 1,5 bis 2 Stunden appliziert werden (3).

Isatuximab (Sarclisa®) ist ein chimärer mAb gegen CD38. Anwendung findet Isatuximab bei erwachsenen Patienten mit

Multiplem Myelom in Kombination mit Pomalidomid und Dexamethason, die bereits zwei vorhergehenden Therapielinien mit Lenalidomid und einem Proteasom-Inhibitor (z. B. Bortezomib) erhalten haben, oder in Kombination mit Carfilzomib und Dexamethason für Patienten mit relapsiertem oder refraktärem Myelom, die bereits eine bis drei vorhergehende Therapielinien hatten. Isatuximab wirkt am selben Rezeptor wie Daratumumab, daher ist auch hier vor der Erstgabe ein Antikörpersuchtest angezeigt und bei Bestellung von Blutkonserven die Blutbank über die Gabe von Isatuximab zu informieren. Auch das Nebenwirkungsprofil ähnelt dem von Daratumumab. Ein Zyklus dauert 28 Tage. Im ersten Zyklus findet eine wöchentliche Gabe statt, danach alle zwei Wochen. Die Erstgabe dauert 200 Minuten, die Zweitgabe 113 Minuten, alle folgenden Gaben können über 75 Minuten appliziert werden (4).

Checkpoint-Inhibitoren

Anders als die bisher genannten mAb wirken die sogenannten Checkpoint-Inhibitoren nicht am Tumor, sondern an Rezeptoren an Immunzellen. Bekannte Vertreter aus dieser Gruppe sind Nivolumab, Ipilimumab oder Pembrolizumab. Auf die Nebenwirkungen der Checkpoint-Inhibitoren wurde in früheren Ausgaben bereits ausführlich eingegangen (5, 6, 7). Von 2018 bis 2022 gibt es bei den Checkpoint-Inhibitoren folgende Neuentwicklungen:

Cemiplimab (Libtayo®) ist ein mAb gegen den Immuncheckpoint PD1. Eingesetzt wird er

- > zur Erstlinienbehandlung für Patienten mit nicht-kleinzelligem Lungenkarzinom, deren Tumor eine hohe PD-L1-Expression und keine EGFR-, ALK- oder ROS1-Veränderungen aufweist und die entweder lokal fortgeschritten und nicht operabel sind und sich auch nicht für eine Radiochemotherapie qualifizieren oder eine metastasierte Erkrankung haben;
- > zur Behandlung von Patienten mit lokal fortgeschrittenem Basalzellenkarzinom, die vorhergehend mit einem Hedgehog-Pathway-Inhibitor (HHI) behandelt wurden oder für die eine HHI nicht indiziert ist;
- > zur Behandlung von Patienten mit lokal fortgeschrittenem oder metastasiertem Plattenepithelkarzinom der Haut, die nicht kurativ operiert oder bestrahlt werden können.

Cemiplimab ist eine 30-minütige Infusion alle drei Wochen (8).

Dostarlimab (Jemperli®) ist ebenfalls ein mAb gegen den Immuncheckpoint PD1 und indiziert zur Behandlung erwachsener Patienten mit einem mismatch-repair-defizienten (dMMR) rezidivierten oder fortgeschrittenen

- > Endometriumkarzinom, die unter oder nach einer platinhaltigen Zytostatikatherapie einen Progress hatten,
- > soliden Tumor, die unter oder nach ihrer bisherigen Behandlung einen Progress hatten und für die keine zufriedenstellende Therapiealternative vorliegt.

Die Dosen 1 bis 4 mit 500 mg Dostarlimab werden alle drei Wochen appliziert, danach 1000 mg alle sechs Wochen. Eine

Infusion dauert 30 Minuten (9).

Relatlimab (Opdualag®) ist ein mAb gegen den Immuncheckpoint Lymphozyten-Aktivierungsgen 3 (LAG3) in Kombination mit Nivolumab. Es ist indiziert für die Behandlung von Patienten ab 12 Jahren mit inoperablem oder metastasiertem Melanom. Nivolumab und Relatlimab ist eine 30-minütige Infusion, die alle vier Wochen wiederholt wird (10).

Antikörper-Zytostatika-Kombinationen

Antikörper-Zytostatika-Kombinationen (ADC = Antibody-Drug Conjugate) sind mAbs, die zusätzlich über einen Linker ein klassisches Zytostatikum mit sich tragen.

Der mAb bindet an der Tumorzelle und bringt das Zytostatikum so direkt zum Wirkungsort. Daher haben ADC eine wesentlich selektivere Wirkung an der Tumorzelle als herkömmliche Zytostatika mit potenziell geringeren Nebenwirkungen. Diese sind ähnlich denen, die bereits von klassischen Zytostatika bekannt sind, z. B. Polyneuropathie, Myelosuppression oder Übelkeit und Erbrechen. Auch sind sie zum Teil bei Paravasation stark gewebstoxisch. Erkennbar sind die ADC daran, dass sie nach dem Namen des mAb noch durch den Namen des klassischen Zytostatikums ergänzt werden. Seit 2018 gibt es in der Onkologie folgende neue ADC:

Polatuzumab vedotin (Polivy®) ist ein humanisierter mAb gegen CD79b, kombiniert mit dem Zytostatikum Monomethyl Auristatin E (MMAE), einem Mitosehemmstoff, der wegen seiner hohen Toxizität nicht alleine gegeben werden kann. Polatuzumab vedotin ist indiziert bei Patienten mit relapsiertem oder refraktärem DLBCL in Kombination mit Bendamustin und Rituximab ab der dritten Therapielinie. Hauptnebenwirkungen sind Polyneuropathie und Myelosuppression. Auf die Einnahme von Grapefruit oder Johanniskraut sollte verzichtet werden. Die Erstgabe findet über 90 Minuten statt, weitere Gaben über 30 Minuten. Ein Zyklus hat 21 Tage, insgesamt ist die Gabe auf sechs Zyklen begrenzt (11).

Enfortumab vedotin (Padcev®) ist ein humaner mAb gegen Nectin 4 in Kombination mit MMAE. Enfortumab vedotin wird eingesetzt in der Behandlung von erwachsenen Patienten mit lokal fortgeschrittenem oder metastasiertem Urothel-Ca, die entweder bereits mit einem PD-1- oder PD-L1-Inhibitor in Kombination mit einer platinhaltigen Zytostatikatherapie behandelt wurden oder die nicht mit einer cisplatinhaltigen Therapie behandelt werden können und vorher mindestens eine Therapielinie hatten. Hauptnebenwirkungen sind die interstitielle Lungenerkrankung (ILD), Neutropenie und Kardiotoxizität. Die Applikation findet im Rahmen eines 28-tägigen Zyklus an den Tagen 1, 8 und 15 statt. Die Infusionsdauer beträgt 30 Minuten. Prämedikation ist nur bei Bedarf notwendig. Im Falle einer Paravasation ist Enfortumab vedotin gewebsnekrotisierend (12).

fam-Trastuzumab deruxtecán (Enhertu®) ist ein humanisierter mAb gegen HER2 kombiniert mit einem Topoisomerase-1-Hemmer. Zugelassen ist es für die Behandlung erwachsener Patientinnen und Patienten

- > mit nicht-resezierbarem oder metastasiertem HER2-positivem Brustkrebs, die bereits eine andere anti-HER2-basierte

Abbildung 1: Antibody-Drug Conjugate (ADC)

Therapie erhalten haben, entweder im metastasierten Setting oder im adjuvanten/neoadjuvanten Setting, wenn ein Frührezidiv innerhalb von sechs Monaten aufgetreten ist;

- > mit nicht-resezierbarem oder metastasiertem HER2-low-Brustkrebs, die bereits eine Zytostatikatherapie erhalten haben oder innerhalb von sechs Monaten nach einer adjuvanten Zytostatikatherapie ein Frührezidiv entwickelt haben;
- > mit nicht-operablem oder metastasiertem HER2-mutiertem nicht-kleinzelligem Bronchialkarzinom;
- > mit lokal fortgeschrittenem oder metastasiertem HER2-positivem Adenokarzinom des Magens oder dem Übergang zum Ösophagus, die bereits ein Trastuzumab-basiertes Regime erhalten haben.

Auch bei Trastuzumab deruxtecan ist die ILD eine der Hauptnebenwirkungen. Patienten sollten deshalb auf Husten, Dyspnö, Fieber oder Verschlechterung der Atmung hin überwacht werden, und diese sollten frühzeitig behandelt werden. Trastuzumab deruxtecan wird in einem 21-tägigen Zyklus einmal alle drei Wochen gegeben, die Erstgabe über 90 Minuten, Folgegaben über 30 Minuten. Trastuzumab deruxtecan sollte mit einem Lichtschutzbeutel appliziert werden (13).

Belantamab mafodotin (Blenrep[®]) ist ein humanisierter mAb gegen BCMA, kombiniert mit dem Microtubulus-Inhibitor Monomethyl Auristatin F (MMAF). Zugelassen ist Belantamab mafodotin für die Behandlung von Patienten mit relapsiertem oder refraktärem Multiplem Myelom, die bereits vier Therapielinien erhalten haben, inklusive eines CD38-Mab (z. B. Daratumumab), eines Proteasom-Inhibitors (z. B. Bortezomib) und eines Immunmodulators (z. B. Revlimid). Hauptnebenwirkung ist die Gefahr von reversiblen okularen Toxizitäten, weshalb die Patienten regelmässig Augentropfen erhalten müssen und in regelmässigen Abständen rund um die Applikation zur augenärztlichen Kontrolle müssen. Die Applikation findet über 30 Minuten alle drei Wochen bis zum Progress statt (14).

Sacituzumab govitecan (Trodelvy[®]) ist ein humanisierter mAb gegen Trop-2 in Kombination mit dem Topoisomerase-1-Hemmer SN-38 (7-Ethyl-10-hydroxycamptothecin). Eingesetzt wird Sacituzumab govitecan bei

- > inoperablem, lokal fortgeschrittenem oder metastasiertem triple-negativem Brustkrebs, nachdem bereits zwei oder mehr systemische Therapien verabreicht wurden, mindestens eine davon im Rahmen einer metastasierten Erkrankung;
- > lokal fortgeschrittenem Urothel-Ca, wenn bereits eine platinhaltige Therapie und entweder ein PD-1- oder PD-L1-Inhibitor verabreicht wurden.

Hauptnebenwirkungen sind Neutropenie und Diarrhö. In einem 21-tägigen Zyklus wird Sacituzumab govitecan an Tag 1 und 8 appliziert, die erste Infusion über drei Stunden, jede weitere jeweils über ein bis zwei Stunden. Patienten sollen im Anschluss an die Infusion noch 30 Minuten überwacht werden (15).

Bispezifische mAb

Eine weitere Form der Antikörpertherapien sind die bispezifischen mAb, die zunehmend an Bedeutung gewinnen. In dieser Gruppe werden, bildlich gesprochen, mAb sehr kreativ zerlegt und in neuer Form wieder zusammengesetzt. Bisher lassen sich hier vor allem zwei Gruppen unterscheiden, die auf deren patentiertes Herstellungsverfahren zurückzuführen sind.

Die bispezifischen T-Zell-Engager (BiTE[®]) sind Fusionsproteine, die nur aus den Bindungsstellen (single-chain variable fragments, scFv) verschiedener Antikörper bestehen, die miteinander kombiniert werden. BiTE[®] ist eine eingetragene Marke der Fa. Micromet AG, eines Tochterunternehmens von Amgen. Bisher einziger Vertreter dieser Wirkstoffgruppe ist Blinatumomab, welches einerseits an CD3 auf den T-Zellen bindet und andererseits an CD19 auf den Leukämiezellen. Durch diese Bindung können die T-Zel-

Abbildung 2:
Bispezifische mAb

len die Leukämiezellen zerstören. Ein neu zugelassener BiTE® ist nun Tebentafusp.

> Tebentafusp-tebn (Kimmtrak®) ist ein BiTE® gegen CD3 und gp100 und wird eingesetzt zur Behandlung von HLA-A*02:01-positiven Erwachsenen mit inoperablem oder metastasiertem Aderhautmelanom. Hauptnebenwirkungen sind das Zytokin-Freisetzungssyndrom (CRS) und Hautreaktionen. Die Infusion von Tebentafusp dauert 15–20 Minuten und findet wöchentlich statt. Die ersten drei Gaben finden unter stationärer Überwachung statt (bis 16 Stunden nach Applikation), zunächst mit 20 mcg (Gabe 1), dann 30 mcg (Gabe 2) und schliesslich die therapeutische Dosis von 68 mcg (ab Gabe 3). Ab Gabe 4 kann eine ambulante Applikation erfolgen, eine 30-minütige Überwachung nach der Applikation ist dann erforderlich (16).

Bei der DuoBody®-Technologie der Firma Genmab werden, bildlich gesprochen, zwei halbierte mAb zusammengesetzt. Damit entsteht wieder ein mAb, der gegen zwei Epitope spezifisch ist.

> Amivantamab (Rybrevant®) ist ein humaner DuoBody®, der an EGFR und den mesenchymal-epithelialen Transitionsfaktor (MET) bindet. Anwendung findet er bei der Behandlung von Erwachsenen mit einem lokal fortgeschrittenen, nichtkleinzelligen Lungenkarzinom (NSCLC) mit einer Exon-20-Veränderung im EGFR, die nach einer platinbasierten Chemotherapie einen Progress aufweisen. Hauptnebenwirkungen sind ILD, dermatologische Reaktionen und okuläre Toxizitäten. Die Applikation findet wöchentlich statt, wobei bei Erstgabe zwei gewichtsabhängige gesplittete Dosen an Tag 1 und 2 verabreicht werden. Auch die Laufgeschwindigkeiten sind gewichtsabhängig unterschiedlich und werden über die ersten drei Dosen kontinuierlich gesteigert. Wegen des hohen Risikos einer IRR empfiehlt der Hersteller für die ersten drei Gaben einen peripheren Zugang, weitere Gaben

können dann auch zentral erfolgen (17).

> Teclistamab (Tecvayli®) ist ein DuoBody® gegen CD3 und BCMA und eine Monotherapie zur Behandlung von erwachsenen Patienten mit relapsiertem und refraktärem Multiplem Myelom, die bereits drei Therapielinien erhalten haben, inklusive eines CD38-mAb, eines Proteasom-Inhibitors und eines Immunmodulators, und die unter der letzten Therapie progredient waren. Hauptnebenwirkungen sind CRS, Neurotoxizität und Infektionen. Teclistamab wird subkutan appliziert. Die ersten drei Dosen werden im Abstand von 48 bis 72 Stunden in der ersten Woche mit einer steigenden Dosis unter stationärer Überwachung gegeben. Die weiteren Gaben finden wöchentlich ambulant statt (18).

Fazit

Ein Update über Antikörpertherapien kann immer nur tagesaktuell sein. Die berühmte «Pipeline» ist voll mit neuen und innovativen mAb, die in den nächsten Monaten und Jahren auf den Markt drängen werden. Es bleibt also spannend.

> Matthias Hellberg-Naegele
Pflegeexperte APN Netzwerk Onkologie
Kantonsspital St. Gallen
Entwicklung und Qualitätsmanagement Pflege
9007 St. Gallen
matthias.hellberg-naegele@kssg.ch

Erstpublikation: Mit freundlicher Genehmigung: Onkologische Pflege 2022, 12 (4):51-57 ©Zuckschwerdt Verlag

Literatur siehe QR Code:

ONKOLOGIEPFLEGEPREIS 2024

Aus der Praxis für die Praxis:

Innovationen und Entwicklungen in der Onkologiepflege
Onkologiepflege Schweiz lädt Sie ein, Ihre Innovationen und Entwicklungen vorzustellen.

Wer kann teilnehmen?

Sie sind Pflegefachperson und Sie und Ihr Team haben eine Innovation/Entwicklung in die Praxis eingeführt, welche Sie als relevant und interessant für Ihre Kolleginnen und Kollegen erachten.

Beurteilung und Prozedere

Die Qualität und die Bedeutung für die Entwicklung der Onkologiepflege aller eingesandten Zusammenfassungen werden durch ein Komitee beurteilt. Eingabe der Projekte bis am 31. Januar 2024. Die Prämierung der Projekte findet am Onkologiepflege-Kongress vom 21. März 2024 statt.

Machen Sie mit! Mehr Informationen finden Sie auf unserer Website: <https://www.onkologiepflege.ch/>

PRIX SOINS EN ONCOLOGIE 2024

De la pratique pour la pratique : Innovations et développements en soins en oncologie.

Soins en Oncologie Suisse vous invite à présenter vos innovations et développements.

Qui peut participer ?

Vous êtes infirmière/infirmier et vous avez mis en pratique, ensemble avec votre équipe, une innovation ou un développement que vous jugez pertinent(e) et intéressant(e) pour vos collègues.

Evaluation et procédure

La qualité et l'importance pour le développement des soins oncologiques de tous les résumés soumis seront évaluées par un comité. Dépôt des projets jusqu'au 31 janvier 2024. Les projets seront récompensés lors du Congrès des soins en oncologie du 21 mars 2024.

Participez-vous aussi ! Vous trouverez plus d'informations sur notre site web: <https://www.onkologiepflege.ch/fr/>

PREMIO CURE ONCOLOGICHE 2024

Dalla pratica per la pratica – Innovazione e sviluppi nelle cure oncologiche.

Cure Oncologiche Svizzera vi invita a presentare le vostre innovazioni e sviluppi.

Chi può partecipare?

Il concorso è rivolto ai curanti specializzati che insieme al proprio team hanno introdotto nella pratica un'innovazione o uno sviluppo che considerano rilevanti e interessanti per i propri colleghi.

Procedura e valutazione

La qualità e l'importanza per lo sviluppo delle cure oncologiche saranno valutate da un comitato. I progetti devono essere presentati entro il 31 gennaio 2024. L'assegnazione dei progetti avverrà in occasione del Congresso di cure oncologiche del 21 marzo 2024.

Partecipa anche voi! Potete trovare maggiori informazioni sul nostro sito web: <https://www.onkologiepflege.ch/it/>

Publireportage

Erfolgreich mit Familien zusammenarbeiten

Wie Sie die Zusammenarbeit mit allen erfolgreich gestalten können, vermittelt das CAS Family Systems Care an der ZHAW.

Ob im Therapiezentrum, im Akutspital oder in der Reha-Klinik – Health Professionals haben immer auch mit Angehörigen und engen Vertrauten von Patient:innen und Klient:innen zu tun. Therapien, Medikation oder andere Massnahmen sind besser abgestimmt, wenn das Familiensystem einbezogen wird. Dies führt bei Health Professionals zu einer erhöhten Wirksamkeit und somit zu mehr Berufszufriedenheit.

Der neue Zertifikatslehrgang CAS Family Systems Care vermittelt das Wissen, um Familien kompetent zu beraten. Die Weiterbildung richtet sich an alle Fachpersonen im Gesundheitswesen. Im CAS werden interprofessionelle Fallbeispiele herangezogen und herausfordernde Situationen und Gespräche mit professionellen Schauspieler:innen trainiert. Ergänzt wird das praktische Trainieren mit Theorie zum familiensystemischen Ansatz, die über Vorlesungen, Plenumsgespräche und E-Learning vermittelt wird. Absolvent:innen verfügen über die Kompetenzen, familiensystemische Gespräche zu führen, Gesundheitsedukation effektiv zu gestalten und mit interprofessionellem Blick Familien zu begleiten.

→ www.zhaw.ch/gesundheit/weiterbildung
Mehr zum CAS Family Systems Care

Prévention des extravasations en oncologie

Projet d'implantation d'une procédure en interdisciplinarité pour des patients en traitement ambulatoire

Céline Yerly, Alain Garcia, Brigitte Rueger

L'extravasation d'agents antinéoplasiques (AAN) est bien étudiée. Sa gestion et sa prévention relèvent des bonnes pratiques infirmières mais offrent des bénéfices limités quant à l'identification précoce et l'alliance avec le patient. Cette complexité motive une procédure de prévention des extravasations (PPE).

Les extravasations et leurs répercussions

L'incidence des extravasations d'AAN se situe entre 0,01 % et 6,5 % (1). Administrés en intraveineux (IV), et différemment des infiltrations qui sont l'administration d'agents non vésicants dans un tissu avoisinant, les extravasations d'AAN (AAN) peuvent avoir des conséquences graves pour les patients. Lors de perfusion par cathéter veineux périphérique (VVP), les lésions sont souvent localisées sur le dos de la main, le pli du coude ou le poignet ; au niveau du cou, des épaules ou du thorax en cas de cathéter central. Les dommages peuvent s'étendre d'une irritation locale à

une nécrose extensive en surface et profonde avec une atteinte des tissus sous-cutanés, du réseau vasculaire périphérique, des muscles, des ligaments ou des tendons. Sa toxicité cellulaire peut entraîner une perte d'intégrité vasculaire, un risque de thrombose et de nécrose nécessitant une excision suivie d'une éventuelle greffe cutanée. Le degré de sévérité de ces dommages est directement tributaire des propriétés de l'AAN incriminé, de sa durée d'exposition dans les tissus, de son volume et de sa concentration extravasée (Tab. 1). Les AAN sont regroupés en trois groupes (les vésicants, irritants et non irritants, Tab. 2). D'éventuels signes de réactivation de la toxicité cutanée lors de la réexposition au même agent antinéoplasique peuvent également être observés. Il s'agit d'un effet *recall* systémique, dont les symptômes peuvent réapparaître à distance du site d'injection initial, parfois plusieurs mois plus tard.

Les répercussions d'une extravasation d'ANN peuvent être d'ordre

physique et psychologique, avec un impact sur la qualité de vie, la sécurité et la satisfaction des patients, la durée d'hospitalisation et un retard de traitement.

Les facteurs de risque d'extravasation sont identifiés dans la littérature (Tab. 3). Multiples, ils peuvent être liés au vieillissement des tissus, à des ponctions veineuses répétées ou au personnel soignant (2).

Aussi et afin de favoriser la sécurité des soins, il est primordial d'actualiser les connaissances théoriques et pratiques ; ceci fait partie intégrante de la responsabilité des infirmier-ière-s.

Projet d'implantation de la prévention d'extravasation d'AAN

Cette étude se focalise sur l'exploration, l'adaptation et la faisabilité de l'implémentation d'un projet proposant une prise en soins personnalisée dans une approche préventive adaptée aux besoins spécifiques des patient-e-s et des soignant-e-s. Afin de diminuer en amont le nombre et la sévérité des extravasations d'AAN, une prise en charge clinique standardisée est envisagée.

Dans ce travail, l'objectif s'est porté sur l'exploration des déterminants situationnels : identifier les facteurs à prendre en compte à différents niveaux (individuel, organisationnel) et les facteurs contextuels (ressources, obstacles) influençant la mise en œuvre d'une telle procédure de prévention des extravasations (PPE), ainsi que les personnes soignantes impactées par ce projet.

Cette étude s'est déroulée dans le service d'oncologie ambulatoire de l'Ensemble Hospitalier de la Côte de 2007 à 2018. Les patients sous traitement IV d'AAN ont composé l'échantillon ciblé pour l'intervention d'une

Tableau 1 : Echelle de gradation de l'extravasation par un agent cytotoxique (BCCA, 2012 ; EONS, 2007)

	Grade 0	Grade 1	Grade 2	Grade 3	Grade 4
Couleur	Normale	Rose	Rouge	Centre décoloré Rougeur au pourtour	Noirâtre
Intégrité	Normale	Phlyctènes	Desquamation cutanée superficielle	Desquamation cutanée jusqu'au tissus cutané	Nécrose, muscles et os apparents
Température de la peau	Normale	Tiède	Chaude		
Œdème	Absent	Œdème	Œdème à godet		
Mobilité	Complète	Légèrement limitée	Très limitée	Impossible	
Douleur (VAS : 0 – 10)					
Fièvre (T° max des 24 h)					

Tableau 2 : Classification des agents antinéoplasiques (AAN)

Variables	Agents vésicants	Agents irritants	Agents non irritants
Description	Pouvoir de destruction tissulaire, d'ulcération et de nécrose tissulaire, exacerbé lors d'un retard de diagnostic d'extravasation. Mécanisme de dommages tissulaires par apoptose ou lyse cellulaire active des mois ou par métabolisme tissulaire favorisant l'évolution clinique dans les trois à cinq semaines.	Effet inflammatoire et d'inconfort transitoire. Douleur et rougeur au niveau du site d'injection ou le long de la veine facilement identifiable.	Légère inflammation cutanée et d'un œdème

Tableau 3 : Facteurs de risque des extravasations d'Agents antinéoplasiques

Patients	Vieillesse Comorbidités : obésité Qualité du capital veineux Prédispositions physiologique
Médicaments	Caractère toxique de l'agent antinéoplasique pH < 5.5 ou > 8.5 Osmolarité > 600 – 900 mOsm/L Excipients (alcool, Tween, PEG, propylène glycol) Concentration Volume extravasé
Administration	Site de cathétérisme défavorable Ponctions veineuses répétées Technique d'injection Dysfonctionnement du dispositif médical Débits élevés Injection sous haute pression
Soignants	Non-respect des recommandations des modalités d'administration et de surveillance

Tableau 4 : Echantillons des participants 2012 – 2018 (N = 11 583)

Variables	Patients (N = 11 567)	Soignants (N = 16)
Description	11 567 patients	1 infirmière clinicienne 1 infirmière cheffe d'unité 10 infirmières de 1 ^{ère} ligne 1 médecin chirurgien 1 médecin oncologue 1 pharmacienne 1 responsable de la sécurité des patients

approche préventive des extravasations, et les soignants (infirmier-ière-s, médecins et pharmacien-ne-s) celui pour le projet d'implantation (Tab. 4).

Lors d'un événement d'extravasation, des données ont été récoltées à l'aide d'un questionnaire rempli par les soignant-e-s et d'entretiens semi-dirigés auprès des patient-e-s (Tab. 5). Elles ont été ensuite étudiées dans un groupe de travail (GT) constitué de l'infirmière clinicienne (ICL), l'infirmier chef d'unité de soins, l'oncologue, le chirurgien et le pharmacien. Au bénéfice d'une grande

pratique en oncologie et en chirurgie, ce GT a réfléchi sur les caractéristiques cliniques et les expériences communes relatives à la problématique des extravasations. Ceci a conduit à la mise sur pied d'une formation destinée à l'ensemble des participants sur l'identification des facteurs contextuels des extravasations. A l'occasion d'un colloque, ce temps formatif offrait un recentrage sur les données probantes et une réflexion sur l'expérience de chaque participant avec une présentation de cas cliniques. Ces stratégies d'antici-

pation ont permis d'aligner les intérêts de chaque professionnel, en considérant que chacun est expert dans son domaine.

L'analyse inductive et déductive des entretiens semi-dirigés avec les soignant-e-s et les patient-e-s a mis en évidence des thématiques liés à des facteurs contextuels qui ont été synthétisés (Fig. 1 et Tab. 6).

L'adhésion à l'intervention et sa fiabilité a été évaluée par les différents acteurs (patient-e-s et soignant-e-s) en interdisciplinarité. Les observations consignées à l'occasion des séances de brainstorming, ont permis d'adapter les prochaines étapes du programme de formation et d'élaborer de nouvelles ressources. Une approche plus individualisée a découlé d'une prise de conscience et responsabilisation des soignant-e-s et des patient-e-s. Afin de favoriser la déclaration spontanée des extravasations, un accent particulier a été mis sur ne pas rechercher un coupable.

Recommandations pour la pratique clinique

Les résultats mettent en évidence le besoin d'acquérir des connaissances liées aux extravasations d'AAN et de sensibiliser tous les soignant-e-s sur les mesures préventives pour en réduire les risques. Ces résultats concordent avec les récents travaux de Jackson Rose (1) et renforcent d'autant plus les recommandations sur le rôle et les compétences des infirmier-ière-s en oncologie (Tab. 7,8). Concernant le degré de sévérité, il est constaté une nette diminution de la gravité des symptômes.

L'adhésion au changement dans la pratique des soins est facilitée par l'utilisation de la procédure de prévention, l'accès à l'information et aux recommandations des approches préventives. La sécurité des soins dispensés par les soignant-e-s est optimisée par la dynamique d'équipe facilitant la communication et la continuité interdisciplinaire des soins avec un impact positif sur la diminution des coûts de la santé (4, 2). Au vu de la rareté des extravasa-

Figure 1 : Modèle des facteurs contextuels dans le développement et l'implantation d'une procédure de prévention des extravasations

tions d'AAN et du tournus des soignant-e-s, la pérennisation de la formation des soignant-e-s et du GT est primordiale en termes de sécurité et de qualité des soins.

Une relation de confiance se tisse pendant les séances de traitement d'AAN, confiance qui pourrait être entravée par l'arrivée inopportune d'une extravasation. Aussi, l'implication des patient-e-s dans leur prise en soins, sous forme de partenariat, est primordiale. Afin qu'ils soient en mesure de signaler précocement d'éventuels effets indésirables aux soignant-e-s, il est nécessaire de les tenir informés des risques et de leur transmettre les connaissances relatives aux signes et symptômes.

Conclusion

Cette étude, conduite en interdisciplinarité, avait pour but d'identifier les facteurs contextuels associés aux extravasations d'AAN pour guider le projet d'implémentation d'une procédure de prévention des extravasations. Les résultats démontrent que cette approche dépend des patient-e-s et des soignant-e-s, ainsi que de leur partenariat et contribuent à définir les paramètres d'une prise en soin précoce et cohérente auprès

des patient-e-s en traitement oncologique ambulatoire présentant une extravasation d'AAN avec des stratégies concrètes pour surmonter les obstacles. Lors du déploiement de la mise en œuvre de l'intervention et afin d'en garantir sa pérennisation, ces éléments sont à considérer dans une perspective de soins avec le développement du concept « patient-partenaire ». L'individualisation de chaque situation est fondamentale. Il contribue à la qualité des soins dans un climat de confiance, de satisfaction et de sécurité pour les patient-e-s.

Vous trouverez ici tous les tableaux :

> Céline Yerly
Infirmière clinicienne spécialisée en oncologie
Département d'oncologie
Centre hospitalier universitaire vaudois
1011 Lausanne
celine.yerly@chuv.ch

> Alain Garcia
Médecin chef du service de chirurgie
Répondant médical du projet sur les extravasations
Ensemble Hospitalier de la Côte
1110 Morges
alain.garcia@ehc.vd.ch

> Brigitte Rueger
Infirmière spécialiste produits
CODAN Medical AG
6340 Baar
ruegerb@bluewin.ch

Références

1. Jackson-Rose, J., Del Monte, J., Groman, A., Dial, LS., Atwel, I L., Graham, J., et al. (2017). Chemotherapy Extravasation: Establishing a National Benchmark for Incidence Among Cancer Centers. Clin J Oncol Nurs. Jan 2017;21(4):438-45.
2. Doellman, D., Hadaway, L., Bowe-Geddes, LA., Franklin, M., LeDonne, J., Papke-O'Donnell, L., et al. (2009). Infiltration and extravasation: update on prevention and management. J Infus Nurs. Jul 2009;32(4):203-11. doi: 10.1097/NAN.0b013e3181aac042
3. Sakaida, E., Sekine, I., Iwasawa, S., Kurimoto, R., Uehara, T., Ooka, Y., et al. (2014). Incidence, risk factors and treatment outcomes of extravasation of cytotoxic agents in an outpatient chemotherapy clinic. Jpn J Clin Oncol. Feb 2014;44(2):168-71.
4. Sauerland, C., Engelking, C., Wickham, R., Corbi, D. (2006). Vesicant extravasation part I: Mechanisms, pathogenesis, and nursing care to reduce risk. Oncol Nurs Forum. Nov 2006;33(6):1134-41.

Reazioni dermatologiche alle immunoterapie

Il ruolo degli infermieri in oncologia

Lisa Zenone

L'approccio terapeutico ai tumori è cambiato in modo significativo negli ultimi due decenni. Le immunoterapie hanno rivoluzionato i trattamenti farmacologici, portando a un aumento della sopravvivenza libera da malattia e della sopravvivenza globale, con un profilo di tossicità più lieve (1). Le tossicità cutanee associate a queste terapie sono solitamente ben gestite, ma in alcuni casi possono ridurre gravemente la qualità di vita dei pazienti, compromettere l'aderenza al trattamento e compromettere il decorso della terapia ancor più della chemioterapia tradizionale (2).

Immunoterapia

Questo articolo si concentra sull'immunoterapia con inibitori del checkpoint immunitario (ICI). Le due classi più conosciute di ICI utilizzate nei nostri ambulatori sono gli anti-CTLA-4 (ad esempio ipilimumab) e gli anti-PD-1/PDL-1 (ad esempio nivolumab, atezolizumab e pembrolizumab) e si contraddistinguono per un diverso meccanismo d'azione. Kroschinsky e colleghi (3) affermano che questi nuovi farmaci antitumorali sono in generale meno tossici e meglio tollerati dai pazienti rispetto alle classiche chemioterapie. Le immunoterapie hanno quindi migliorato l'outcome dei pazienti, tuttavia ci si trova oggi confrontati con un nuovo profilo di tossicità.

Eventi avversi

Gli eventi avversi immuno-mediati (reazioni infiammatorie e autoimmuni) hanno un profilo proprio dovuto all'attivazione immunitaria aspecifica e possono potenzialmente interessare qualsiasi organo (2, 4, 5). I principali tessuti colpiti sono il tratto gastrointestinale, il fegato, il sistema endocrino, il polmone e la cute (3, 6).

Il tempo di insorgenza è variabile e la comparsa può essere ritardata: in

alcuni casi, infatti, si manifestano, mesi o anni dopo l'interruzione della terapia (1).

Gli eventi avversi cutanei risultano essere i più frequenti con un'incidenza del 18–34% nei pazienti che ricevono un anti PD-1/PD-L1 e fino al 43–45% in quelli che ricevono un anti CTLA-4. L'incidenza di effetti collaterali cutanei di grado 3 o superiore è simile per entrambe le classi di farmaci e si aggira attorno all'1–3% dei casi (5).

Geisler e colleghi (4) affermano che le reazioni dermatologiche sono di solito le prime a verificarsi, si manifestano entro 4–8 settimane e possono essere potenzialmente di lunga durata. Proprio perché le lesioni cutanee compaiono prima di quelle sistemiche, è molto importante riconoscerle precocemente: in alcuni casi, infatti, possono essere la prima manifestazione di eventi avversi più gravi (4,5).

Manifestazione

Le lesioni cutanee possono essere di diverso tipo (dermatite psoriasiforme, eczema, eruzioni lichenoidi, prurito e xerosi), ma la più comune e precoce è il rash cutaneo maculopapulare (MPR, 2,4). Colpisce più comunemente il tronco e gli arti e di solito compare 3–6 settimane dopo la prima somministrazione con la comparsa di macule e papule eritematose (5, 7).

Il secondo evento avverso dermatologico immuno-mediato più frequente è il prurito. Di solito si manifesta entro 3–10 settimane dall'inizio del trattamento e spesso è associato a MPR, ma può anche presentarsi senza manifestazioni cutanee (7).

È interessante notare che i pazienti trattati con ICI che sviluppano reazioni cutanee mostrano tassi di sopravvivenza libera da malattia e sopravvivenza globale più elevati rispet-

to a quelli che non ne sviluppano, suggerendo quindi un legame tra gli effetti collaterali cutanei immuno-mediati e la risposta tumorale (2,4).

Trattamento e implicazioni per la pratica clinica

Secondo le linee guida dell'Associazione Italiana di Oncologia Medica (6), l'iter diagnostico prevede inizialmente una valutazione di base. Ciò consente di conoscere bene il paziente e di rilevare successivamente anche piccoli cambiamenti nelle condizioni cliniche (8,9).

Quando si verificano eventi avversi dermatologici queste linee guida (6) raccomandano in particolare una diagnosi precoce attraverso l'esame obiettivo e un'attenta anamnesi remota e attuale. È fondamentale escludere altre cause, come un'infezione, una reazione a un altro farmaco o una condizione cutanea primaria non correlata alla somministrazione di ICI. È importante documentare il decorso con fotografie.

La gestione dipende dal tipo e dalla severità dell'evento avverso e comprende un trattamento sintomatico e, se necessario, l'interruzione temporanea o definitiva dell'ICI. Secondo Geisler e colleghi (4), con un trattamento tempestivo e appropriato, i sintomi di solito si riducono entro due settimane e meno del 5% dei pazienti interrompe il trattamento.

Nell'interesse di una pratica clinica sicura ed efficace, è di estrema importanza raggiungere la standardizzazione attraverso un monitoraggio uniforme delle tossicità, utilizzando i Criteri di Terminologia Comune per gli eventi avversi (4).

La cura di questi pazienti è complessa e richiede il coinvolgimento di diverse figure professionali che devono collaborare e comunicare tra loro. Per farlo in modo efficace e per garantire un'assistenza ottimale e

continua, è essenziale che ognuno di loro utilizzi lo stesso linguaggio. Il monitoraggio degli eventi avversi richiede quindi una valutazione regolare con l'utilizzo di scale di valutazione standardizzate; solo in questo modo è possibile determinare l'effettivo sviluppo di segni e/o sintomi e mettere in atto i corretti interventi.

Date le caratteristiche complesse ed eterogenee dei possibili eventi avversi immuno-mediati, l'assistenza ai pazienti che ricevono gli ICI è complessa e richiede la presenza di un *team* interdisciplinare composto da figure professionali specializzate e competenti. Per fornire strategie di trattamento mirate ed efficaci tutto il personale curante deve avere una conoscenza approfondita delle caratteristiche cliniche e patologiche dei potenziali eventi avversi e deve quindi essere adeguatamente formato.

A questo proposito gli infermieri assumono un ruolo chiave sin dall'inizio del percorso terapeutico attraverso la valutazione, l'educazione, il monitoraggio e la gestione dei sintomi. Ciccolini e colleghi (10) descrivono i principi infermieristici «CREAM», che comprendono cinque aree di competenza infermieristica:

- > comunicazione,
- > orientamento/informazione,
- > educazione e incoraggiamento,
- > valutazione
- > gestione/monitoraggio.

Secondo gli autori questi principi consentono un'assistenza olistica con un impatto positivo sulla qualità di vita delle persone colpite e il raggiungimento dell'eccellenza clinica.

Durante i miei anni di pratica clinica negli ambulatori di oncologia mi sono resa conto di quanto sia importante per gli infermieri essere presenti sin dall'inizio del percorso terapeutico. Una valutazione iniziale attraverso un'accurata raccolta dati permette di conoscere il paziente e getta le basi per coltivare una relazione di fiducia.

Come sottolineano Ciccolini e colleghi (10) la comunicazione con il paziente, ma anche con il *team* mul-

tidisciplinare, è l'elemento centrale per un'adeguata continuità delle cure e un efficiente flusso di informazioni.

Oltre a spiccate capacità educative e comunicative l'infermiere deve avere anche elevate competenze cliniche. BC Cancer (11) ha prodotto delle linee guida per la gestione delle eruzioni cutanee acneiformi e descrive gli aspetti da esaminare durante la valutazione della cute, quali:

- > colore (es. arrossamento, iperpigmentazione),
- > presenza di ispessimenti (ipercheratosi),
- > integrità,
- > idratazione,
- > presenza di sanguinamenti,
- > gonfiore,
- > alterazioni sensoriali (ad es. formicolio, intorpidimento).

Parallelamente alla valutazione fisica l'infermiere deve indagare i sintomi manifestati dal paziente. È importante comprenderne l'esordio, i fattori che li facilitano o li alleviano, la qualità, la regione interessata, la gravità e la presenza di altri sintomi (ad esempio prurito, edema, febbre), il trattamento (strategie utilizzate e loro efficacia) e l'impatto sulla qualità di vita (11).

La diagnosi e il trattamento precoci degli eventi avversi riducono al minimo la gravità e la durata dei sintomi, migliorando la qualità della vita e consentendo ai pazienti di continuare il trattamento (9). Tuttavia, per raggiungere questo obiettivo, è essenziale coinvolgere attivamente i pazienti i loro caregivers nel processo di cura. Poiché la maggior parte delle terapie viene eseguita in regime ambulatoriale è importante fornire loro complete. Gli infermieri sono spesso i primi e più frequenti contatti e svolgono un ruolo fondamentale nell'educazione terapeutica. Un'adeguata educazione sugli obiettivi della terapia, sul piano terapeutico e sui suoi potenziali effetti collaterali migliora l'aderenza terapeutica e può impattare positivamente sui risultati del trattamento (12). Deve essere elaborato un piano assistenziale personal-

izzato, condiviso e sviluppato tenendo conto delle caratteristiche e dei bisogni dell'assistito. Pazienti e *caregivers* devono essere adeguatamente informati sulle peculiarità di queste nuove terapie ed educati a riconoscere e riportare immediatamente segni e sintomi, anche lievi, potenzialmente associati a eventi avversi. La loro segnalazione precoce permette un intervento immediato, che risulta essere più efficace e previene l'interruzione o la sospensione del trattamento (9).

Nonostante le raccomandazioni contenute nelle linee guida AIOM (6), in letteratura non ne esistono di più specifiche sulla cura della cute durante l'immunoterapia, mentre esistono diverse raccomandazioni sul comportamento da adottare durante il trattamento con agenti chemioterapici classici. Oggi queste raccomandazioni per la cura della pelle vengono applicate anche durante le immunoterapie:

- > controlli quotidiani della cute,
- > utilizzo di prodotti con pH neutro per l'igiene
- > applicazione quotidiana di una crema idratante (evitando prodotti contenenti profumo e/o alcol, 13),
- > utilizzo di indumenti in fibre naturali come il cotone,
- > asciugatura delicata dopo la doccia
- > detersione adeguata quando si va a contatto con l'acqua clorata delle piscine,
- > protezione dall'esposizione solare: crema solare resistente all'acqua con indice di protezione di almeno 30, rimanere all'ombra il più possibile ed evitare l'esposizione diretta al sole, oppure indossare abiti con protezione UV
- > idratazione adeguata.

Per informazioni e indicazioni scritte si consigliano gli opuscoli informativi (ad esempio Cure Oncologiche Svizzera – Opuscoli informativi per i pazienti oppure Cure Oncologiche Svizzera [www.onkologiepflege.ch] e per gli operatori sanitari, Focus Cure Oncologiche) o le linee guida sugli eventi avversi delle immunoterapie

stilate dalla Società Europea di Oncologia Medica (ESMO).

Quando si verificano eventi avversi, gli infermieri, insieme al servizio medico, sono responsabili del monitoraggio dei sintomi, dell'avvio del trattamento e della valutazione della sua efficacia. La documentazione fotografica e l'uso di scale di valutazione standardizzate, come già detto, sono essenziali. Il paziente deve essere incoraggiato a documentare qualsiasi cambiamento del suo stato di salute. Ciò consentirà di valutare con precisione l'evoluzione dei sintomi e di determinare l'efficacia degli interventi attuati. In questo contesto, può essere utile l'uso di un diario.

Per motivare il paziente e migliorare l'aderenza al trattamento, l'infermiere deve spiegare le ragioni delle misure adottate e offrire uno spazio per porre domande o esprimere dubbi.

Oltre alle visite ambulatoriali l'infermiere dovrebbe mantenere un contatto telefonico regolare con il paziente per valutare l'evoluzione dei sintomi. Uno stretto monitoraggio garantisce un'assistenza adeguata e un rapido adeguamento del trattamento in caso di cambiamento della situazione.

Conclusioni

Gli inibitori del checkpoint immunitario appartengono a una nuova classe di farmaci antineoplastici e sono progettati per potenziare la risposta immunitaria dell'organismo contro le cellule tumorali. I risultati in termini di sopravvivenza libera da malattia e sopravvivenza globale con queste nuove terapie sono promettenti tanto che questi farmaci stanno emergendo notevolmente e vengono ormai utilizzati per trattare diversi tipi di tumore. A differenza degli effetti collaterali della chemioterapia, che di solito sono transitori e legati alla somministrazione, gli effetti collaterali immuno-mediati possono verificarsi in qualsiasi momento, durante e anche dopo la cessazione della terapia, potenzialmente a carico di qualsiasi organo, e possono avere un decorso

prolungato e refrattario. Nella maggior parte dei casi, soprattutto se riconosciuti e trattati tempestivamente, sono lievi o moderati; tuttavia, in alcuni casi possono essere più gravi e portare addirittura al decesso.

Le caratteristiche specifiche di questi eventi avversi e la loro variabilità richiedono quindi una presa in carico interdisciplinare da parte di professionisti competenti e specializzati che effettuano una valutazione e una gestione continua e mirata dei segni e dei sintomi prima, durante e dopo il trattamento.

In questo contesto, il ruolo degli infermieri diventa ancora più importante e lo sviluppo di interventi infermieristici per l'assistenza ai pazienti sarà indispensabile negli anni a venire.

> Lisa Zenone

Infermiera specializzata
Istituto Oncologico della
Svizzera Italiana
Ospedale La Carità
6600 Locarno
lisa.zenone@eoc.ch

Letteratura

1. Giannatempo, P. (2018). L'immunoterapia in oncologia. *Rivista Società Italiana di Medicina Generale*, 25(3), 82-88. https://www.simg.it/Riviste/rivista_simg/2018/03_2018/15.pdf
2. Lacouture, M., & Sibaud, V. (2018). Toxic Side Effects of Targeted Therapies and Immunotherapies Affecting the Skin, Oral Mucosa, Hair, and Nails. *American Journal of Clinical Dermatology*, 19(1), 31-39. doi: 10.1007/s40257-018-0384-3
3. Kroschinsky, F., Stölzel, F., Von Bonin, S., Beutel, G., Kochanek, M., Kiehl, M., Schellongowski, P., & Intensive Cre in Hematological and Oncological Patients Collaborative Group (2017). New drugs, new toxicities: severe side effects of modern targeted and immunotherapy of cancer and their management. *Critical Care*, 21(1), 89. doi: 10.1186/s13054-017-1678-1
4. Geisler, A., Phillips, G., Barrios, D., Wu, J., Leung, D., Moy, A., Kern, J., & Lacouture, M. (2020). Immune checkpoint inhibitor-related dermatologic adverse events. *Journal of the American Academy of Dermatology*, 83(5), 1255-1268. <https://doi.org/10.1016/j.jaad.2020.03.132>
5. Muntyanu, A., Netchiporouk, E., Gerstein, W., Gniadecki, R., & Litvinov, I. (2021). Cutaneous Immune-Related Adverse Events (irAEs) to Immune Checkpoint Inhibitors: A Dermatology Perspective on Management. *Journal of Cutaneous Medicine and Surgery*, 25(1), 59-76. doi: 10.1177/1203475420943260

taneous medicine and surgery, 25(1), 59-76. doi: 10.1177/1203475420943260

6. Associazione Italiana di Oncologia Medica (2020). Linee Guida Gestione della tossicità da immunoterapia. <https://www.aiom.it/linee-guida-aiom-2020-gestione-della-tossicita-da-immunoterapia/>
7. Apalla, Z., Rapoport, B., & Sibaud, V. (2021). Dermatologic immune-related adverse events: The toxicity spectrum and recommendations for management. *International Journal of Women's Dermatology*, 7, 625-635. <https://doi.org/10.1016/j.ijwd.2021.10.005>
8. Davies, M., & Duffield, E.A. (2017). Safety of checkpoint inhibitors for cancer treatment: strategies for patient monitoring and management of immune-mediated adverse events. *ImmunoTargets and Therapy*, 6, 51-71. doi: 10.2147/ITT.S141577
9. Thebeau, M., Rubin, K., Hofmann, M., Grimm, J., Weinstein, A., & Choi, J. (2017). Management of skin adverse events associated with immune checkpoint inhibitors in patients with melanoma: A nursing perspective. *Journal of the American Association of Nurse Practitioners*, 29(5), 294-303. doi: 10.1002/2327-6924.12458
10. Ciccolini, K., Lucas, A., Weinstein, A., & Lacouture, M. (2017). Advanced Care Provider and Nursing Approach to Assessment and Management of Immunotherapy-Related Dermatologic Adverse Events. *Journal of Advanced Practitioner in Oncology*, 8(2), 138-145. doi: 10.6004/jadpro.2017.8.2.2.
11. BC Cancer. (2016). Symptom management guidelines: acneiform rash. <http://www.bccancer.bc.ca/nursing-site/Documents/1.%20Acneiform%20Rash.pdf>
12. Rieger, P., & Yarbrow, C. (2003). Role of the Oncology Nurse. In *Holland-Frei, Cancer Medicine* (6th edition). BC Decker.
13. Bensadou, R., Humbert, P., Krutman, J., Luger, T., Triller, R., Rougier, A., Seite, S., & Dreno, B. (2013). Daily baseline skin care in the prevention, treatment, and supportive care of skin toxicity in oncology patients: recommendations from a multinational expert panel. *Cancer management and research*, 5, 401-408. doi: 10.2147/CMAR.S52256

Siti web

Osservatorio globale del cancro. 2023. <https://gco.iarc.fr/tomorrow/en/dataviz/isotype>
Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro. 2023. Numero stimato di nuovi casi nel 2020, tutti i tumori, entrambi i sessi, tutte le età. [https://gco.iarc.fr/today/online-analysis/Cancro Oggi \(iarc.fr\)](https://gco.iarc.fr/today/online-analysis/Cancro%20Oggi%20(iarc.fr))

Artikel in deutscher Sprache:

L'innovazione del futuro

La terapia con Phesgo®

Antonija Marinic, Lorenzo Rossi

Nel trattamento del tumore mammario HER2 positivo, il blocco dell'HER2 ha rappresentato e rappresenta una svolta importante in termini di riduzione del rischio di recidiva (locale o a distanza), in termini di sopravvivenza libera da malattia (disease-free survival, DFS), in termini di ritardo della progressione della malattia metastatica (progression-free survival, PFS) e in termini di sopravvivenza generale (overall survival, OS).

Per anni il cardine di questa terapia è stata rappresentata dal trastuzumab, un anticorpo monoclonale completamente umanizzato in grado di inibire il segnale traslato da HER2. Tuttavia, a un intervallo di tempo variabile da paziente a paziente, la terapia con trastuzumab può indurre resistenza al trattamento stesso, che si attua attraverso diversi meccanismi, tra cui la produzione di forme aberranti di HER2 (non più riconosciute dall'anticorpo monoclonale) o tramite dimerizzazione dei recettori HER2 con altri recettori HER2 o con recettori HER3. Tutto questo si manifesta quindi con l'insorgenza di inefficacia del trattamento stesso.

Per superare tale resistenza, nelle situazioni di maggior rischio, da anni si integra il trastuzumab con un altro anticorpo monoclonale, il pertuzumab. I due farmaci, fino a tempi recenti, sono sempre stati infusi per via endovenosa.

Recentemente, è stata approvata la somministrazione innovativa in formula sottocutanea, in un'unica iniezione denominata Phesgo®, costituita dai due anticorpi (trastuzumab e pertuzumab, entrambi a dose fissa) e ialuronidasi umana ricombinante, un enzima utilizzato per aumentare la dispersione e l'assorbimento dei farmaci somministrati in concomitanza per via sottocutanea.

È naturale domandarsi se la formulazione sottocutanea, preveden-

do dosi fisse e potendo in parte essere «intrappolata» nel sottocutaneo, sia efficace come la somministrazione endovenosa: l'efficacia terapeutica è stata in realtà confermata da diversi studi (1) che concludono con l'assoluta equivalenza farmacologica delle due formulazioni.

Il vantaggio della formulazione sottocutanea consiste in una minore difficoltà tecnica (non c'è la necessità di reperire un accesso venoso), dai tempi di somministrazione e osservazione nettamente ridotti, da un maggior confort per il paziente, da una riduzione della permanenza in ospedale e quindi una riduzione dell'occupazione del posto letto, e da una riduzione complessiva dei costi sanitari.

La soluzione terapeutica è disponibile come fiala monodose da iniettare per via sottocutanea e consente un trattamento più veloce di oltre il 90% rispetto alla somministrazione per via endovenosa della terapia standard con trastuzumab (Herceptin®) e pertuzumab (Perjeta®). La somministrazione per via iniezione sottocutanea richiede circa otto minuti per la dose di carico iniziale e circa cinque minuti per ogni dose di mantenimento successiva. Questo dato va confrontato con i 150 minuti circa di occorrono per l'infusione di una dose di carico di Herceptin® e Perjeta® con le formulazioni standard endovenose, e con i 60–150 minuti circa per le successive infusioni di mantenimento dei due farmaci.

Se l'iniezione è percepita come sgradevole, la velocità di iniezione può essere ridotta o la somministrazione interrotta brevemente. Poiché l'iniezione viene fatta nella coscia, è più pratico se si indossano abiti larghi durante il trattamento. In questo modo la coscia è facilmente accessibile al professionista.

Il trattamento con Phesgo® deve essere continuato a intervalli di 3 set-

timane per tutto il tempo prescritto, che dipende dall'obiettivo (curativo o palliativo) della terapia e dalla scheda prescelta.

Questo tipo di trattamento nuovo ed innovativo, permette al paziente di sostare per breve tempo presso il reparto specialistico, permette al professionista di poter eseguire un'iniezione sottocutanea, in tempi minori rispetto alla somministrazione endovenosa, e permette una sorveglianza mirata per tutto il tempo della somministrazione. Al termine del trattamento, la paziente permane in sorveglianza per 15 minuti, per valutare l'eventualità dell'insorgenza dei effetti collaterali possibili: sintomi simil-influenzali come febbre e brividi possono verificarsi durante o poco dopo la prima somministrazione. Nella zona d'iniezione l'effetto collaterale visibile, può essere il gonfiore, l'arrossamento e la percezione di dolore. Nei giorni a seguire potrebbe presentarsi l'effetto collaterale della diarrea, altri effetti più specifici si trovano nella scheda tecnica.

Phesgo è stato associato a reazioni correlate all'iniezione, definite come qualsiasi reazione sistemica con sintomi quali febbre, brividi, cefalea, probabilmente causati da un rilascio di citochine verificatosi entro 24 ore dalla somministrazione di Phesgo. Si raccomanda l'attenta osservazione del paziente durante la somministrazione della dose di carico di Phesgo e nei 30 minuti successivi, nonché durante la somministrazione della dose di mantenimento di Phesgo e nei 15 minuti successivi. Se si verifica una reazione all'iniezione significativa, l'iniezione deve essere rallentata o sospesa e devono essere somministrate terapie mediche appropriate. I pazienti devono essere sottoposti ad attenta valutazione clinica ed essere strettamente monitorati fino alla completa risoluzione dei segni e dei sinto-

Tabella 1: Effetti collaterali (<https://www.phesgo.com/>)

Classificazione per sistemi e organi	Molto comune	Comune	Non comune	Raro
Infezioni	Rinofaringite	Paronichia Infezione delle vie respiratorie superiori		
Patologie del sistema emolinfopoietico	Neutropenia febbrile Neutropenia Leucopenia Anemia			
Disturbi del sistema immunitario	Reazione all'infusione	Ipersensibilità al farmaco	Reazione anafilattica	Sindrome di rilascio di citochine
Disturbi del metabolismo	Appetito ridotto			Sindrome da lisi tumorale
Disturbi psichiatrici	Insomnia			
Patologie del sistema nervoso	Neuropatia periferica, Cefalea Disgeusia Neuropatia sensitiva periferica Capogiro, Parestesia			
Patologie dell'occhio	Lacrimazione aumentata			
Patologie cardiache		Disfunzione del ventricolo sinistro	Insufficienza cardiaca congestizia	
Patologie vascolari	Vampata di calore			
Patologie respiratorie	Tosse Epistassi Dispnea		Malattia polmonare interstiziale Versamento pleurico	
Patologie gastrointestinali	Diarrea Vomito Stomatite Nausea Stipsi Dispepsia Dolore addominale			
Patologie della cute	Alopecia Eruzione cutanea Alterazione ungueale Prurito Pelle secca			
Patologie del sistema muscoloscheletrico e del tessuto connettivo	Mialgia Artralgia Dolore a un arto			
Patologie generali e condizioni relative alla sede di somministrazione	Infiammazione delle mucose Edema periferico Piressia Stanchezza Astenia Reazioni in sede di iniezione	Brividi Dolore Edema		

mi. Nei pazienti che manifestano gravi reazioni all'iniezione occorre prendere in considerazione l'interruzione permanente del trattamento. La valutazione clinica deve fondarsi sulla gravità della precedente reazione e sulla risposta alla terapia somministrata per la reazione avversa. Sebbene con l'uso di Phesgo non siano sta-

ti osservati esiti fatali a seguito di reazioni correlate all'iniezione, occorre prestare cautela in quanto reazioni fatali correlate all'iniezione sono state associate alla somministrazione endovenosa di pertuzumab in combinazione con trastuzumab endovenosa e chemioterapia.

Valutazione dei pazienti

Il feedback dei pazienti, è molto positivo, perché permette a loro di ridurre la loro permanenza presso i servizi ambulatoriali al minimo indispensabile, rispetto alla somministrazione del farmaco per via endovenosa, viene assorbito molto velocemente, questo non crea dolore e difficoltà nella deambulazione.

➤ **Antonija Marinic**
Infermiera specialista clinica
Istituto Oncologico Svizzera Italiana
presso Ospedale San Giovanni,
Bellinzona, 6500 Bellinzona
antonija.marinic@eoc.ch

➤ **Lorenzo Rossi, Dr med**
Direttore clinico Centro di
Senologia della Svizzera Italiana
(CSSI)
Medico caposervizio Istituto
Oncologico della Svizzera italiana
presso Ospedale San Giovanni,
Bellinzona, e Ospedale Italiano di
Lugano, 6500 Bellinzona

Referenze

1. Waller, Cornelius F., Julia Möbius, and Adolfo Fuentes-Albuero. «Intravenous and subcutaneous formulations of trastuzumab, and trastuzumab biosimilars: implications for clinical practice.» *British Journal of Cancer* 124.8 (2021): 1346–1352.

Websites

https://www.ema.europa.eu/en/documents/overview/phesgo-epar-medicine-overview_it.pdf

<https://www.phesgo.com/>

<https://compendium.ch/>

Zusammenfassung

Die Innovation der Zukunft Therapie mit Phesgo®

Antonija Marinic, Lorenzo Rossi

Bei der Behandlung von HER2-positivem Brustkrebs war und ist die HER2-Blockade ein wichtiger Durchbruch in Bezug auf die Verringerung des Risikos eines Rezidivs.

Die Hauptstütze dieser Therapie war jahrelang Trastuzumab. Die Therapie mit Trastuzumab kann jedoch eine Resistenz gegen die Behandlung hervorrufen. Dies äussert sich dann in der beginnenden Unwirksamkeit der Behandlung. Um diese Resistenz zu überwinden, wird Trastuzumab seit Jahren mit einem anderen monoklonalen Antikörper, Pertuzumab, in Situationen mit höherem Risiko ergänzt. Die beiden Medikamente wurden bis vor Kurzem immer intravenös infundiert.

Kürzlich wurde eine innovative subkutane Verabreichung in einer einzigen Injektion mit der Bezeichnung Phesgo® zugelassen, die aus den beiden Antikörpern (Trastuzumab und Pertuzumab, beide in fester Dosierung) und rekombinanter humaner Hyaluronidase besteht, einem Enzym, das die Verteilung und Aufnahme von gleichzeitig subkutan verabreichten Arzneimitteln verbessert. Die therapeutische Wirksamkeit wurde in mehreren Studien bestätigt, die zu dem Schluss kamen, dass die beiden Formulierungen pharmakologisch absolut gleichwertig sind.

Der Vorteil der subkutanen Verabreichung besteht darin, dass sie technisch weniger aufwendig ist (es muss kein venöser Zugang gelegt werden), die Verabreichungs- und Beobachtungszeiten deutlich verkürzt werden, der Komfort für die Patientinnen steigt und die Gesamtkosten im Gesundheitswesen sinken.

Das Medikament ist als Einzeldosisflasche zur subkutanen Injektion erhältlich und ermöglicht eine Behandlung, die um mehr als 90% schneller ist als die intravenöse Verabreichung der Standardtherapie. Die subkutane Injektion dauert etwa acht Minuten für die erste Dosis und etwa fünf Minuten für jede nachfolgende Erhaltungsdosis. Wenn die Injektion als unangenehm empfunden wird, kann die Injektionsgeschwindigkeit reduziert oder die Verabreichung kurz unterbrochen werden. Die Injektion erfolgt in den Oberschenkel. Am Ende der Behandlung bleibt die Patientin 15 Minuten unter Beobachtung, um mögliche Nebenwirkungen zu beurteilen: Grippeähnliche Symptome wie Fieber und Schüttelfrost können während oder kurz nach der ersten Verabreichung auftreten. An der Injektionsstelle können als sichtbare Nebenwirkung Schwellungen, Rötungen und Schmerzempfindungen auftreten. In den

darauffolgenden Tagen kann als Nebenwirkung Durchfall auftreten, andere spezifischere Wirkungen können dem Datenblatt entnommen werden.

Phesgo wurde mit injektionsbedingten Reaktionen in Verbindung gebracht, definiert als jede systemische Reaktion mit Symptomen wie Fieber, Schüttelfrost, Kopfschmerzen. Wenn eine signifikante Injektionsreaktion auftritt, sollte die Injektion verlangsamt oder abgebrochen und eine angemessene medizinische Therapie durchgeführt werden. Bei Patienten, bei denen schwere Injektionsreaktionen auftreten, sollte eine dauerhafte Unterbrechung der Behandlung in Betracht gezogen werden.

Die Rückmeldungen der Patientinnen sind sehr positiv, da es ihnen ermöglicht, ihren Aufenthalt in der Ambulanz auf ein Minimum zu reduzieren.

Résumé

L'innovation du futur Traitement avec Phesgo®

Antonija Marinic, Lorenzo Rossi

Dans le traitement du cancer du sein HER2-positif, le blocage de HER2 a été et reste une percée importante en termes de réduction des risques de récurrence.

Pendant des années, le trastuzumab a été le principal pilier de ce traitement. Toutefois, le traitement au trastuzumab peut entraîner une résistance au produit. Cela se traduit alors par un début d'inefficacité du traitement. Pour surmonter cette résistance et dans les situations où ce risque est plus élevé, le trastuzumab est complété depuis des années par un autre anticorps monoclonal, le pertuzumab. Jusqu'à récemment, ces deux médicaments étaient toujours administrés par perfusion intraveineuse.

Récemment, une administration innovante en une seule injection sous-cutanée, connue sous le nom de Phesgo®, a été autorisée. Elle se compose des deux anticorps (trastuzumab et pertuzumab, tous deux à dose fixe) et de hyaluronidase humaine recombinante, une enzyme qui améliore la distribution et l'absorption des médicaments administrés simultanément par voie sous-cutanée. L'efficacité thérapeutique a été confirmée par plusieurs études, qui ont conclu que les deux formules sont absolument équivalentes sur le plan pharmacologique.

Les avantages de l'administration sous-cutanée sont les suivantes : elle est techniquement moins contraignante (il n'est pas

nécessaire de poser une voie veineuse), elle réduit considérablement les temps d'administration et de surveillance, elle améliore le confort des patientes, et elle diminue les coûts globaux de la santé.

Le médicament est disponible en flacon unidose pour injection sous-cutanée et permet un traitement plus rapide de plus de 90 % par rapport à l'administration intraveineuse du traitement standard. L'injection sous-cutanée dure environ huit minutes pour la première dose et environ cinq minutes pour chaque dose d'entretien suivante. Si l'injection est jugée désagréable, la vitesse d'injection peut être réduite ou l'administration brièvement interrompue. L'injection se fait dans la cuisse. A la fin du traitement, la patiente reste en observation pendant 15 minutes afin d'évaluer d'éventuels effets indésirables : des symptômes pseudo-grippaux tels que fièvre et frissons peuvent survenir pendant ou peu après la première administration. Au niveau du site d'injection, des gonflements, des rougeurs et des sensations douloureuses peuvent apparaître comme effets indésirables visibles. Dans les jours qui suivent, des diarrhées peuvent se manifester ainsi que d'autres effets plus spécifiques indiqués dans la notice d'emballage.

Le Phesgo a été associé à des réactions liées à l'injection, définies comme toute réaction systémique avec des symptômes tels que fièvre, frissons, maux de tête. Si une réaction importante à l'injection se produit, l'administration doit être ralentie ou interrompue et un traitement médical approprié doit être administré. Chez les patientes présentant des réactions sévères à l'injection, une interruption durable du traitement devrait être envisagée.

Le retour des patientes est très positif, car il leur permet de réduire au minimum leur séjour dans le service ambulatoire.

Nuove terapie nel linfoma follicolare

Mosunetuzumab (Lunsumio®)

Alberto Schena, Maria Cristina Piroso

Il linfoma follicolare rappresenta una forma relativamente comune tra i linfomi non Hodgkin, caratterizzata da un decorso indolente e da eccellenti risposte ai trattamenti chemioterapici di prima linea, con elevate percentuali di remissioni complete. Tuttavia, in alcuni casi, nonostante una possibile risposta iniziale ai trattamenti, si verificano recidive della malattia che richiedono ulteriori linee di trattamento. In questo contesto, il farmaco Mosunetuzumab emerge come un interessante nuovo agente terapeutico. Appartenente alla nuova classe di farmaci degli anticorpi monoclonali bispecifici, Mosunetuzumab agisce in modo differente dagli agenti chemioterapici tradizionali, dirigendosi verso specifici bersagli delle cellule tumorali e attivando il sistema immunitario dell'ospite.

Mosunetuzumab ha recentemente ottenuto l'approvazione dalle autorità regolatorie europee e svizzere per il trattamento del linfoma follicolare recidivato o refrattario, a partire dalla terza linea di trattamento. Il suo utilizzo è stato studiato in un sottogioco di pazienti che avevano subito trattamenti multipli e dimostravano una bassa responsività alle linee di trattamento precedenti, ottenendo risultati significativi in termini di risposte complete.

L'infusione endovenosa di Mosunetuzumab avviene in cicli della durata di 21 giorni. Nel primo ciclo di trattamento, le infusioni si susseguono una volta alla settimana (nei giorni 1, 8 e 15), mentre nei cicli successivi si effettuano ogni tre settimane, partendo dal secondo ciclo, per un totale di 8 cicli di trattamento. In situazioni in cui non si registra una risposta completa dopo 8 cicli, è possibile somministrare fino a 17 cicli.

Al fine di prevenire reazioni infussionali, quali febbre, ipotensione arteriosa e broncospasmo, è racco-

mandato che le infusioni del primo ciclo di trattamento durino quattro ore. Nel caso di buona tolleranza alle prime infusioni, le somministrazioni successive possono essere somministrate con tempi più brevi. Nei primi due cicli di trattamento, è sempre necessaria una premedicazione con farmaci corticosteroidi (es. 20 mg di desametasone o 80 mg di metilprednisolone), antistaminici (es. 50–100 mg di difenidramina o equivalente) e antipiretici (paracetamolo), da completare entro un'ora dall'infusione di Mosunetuzumab. Dal terzo ciclo in poi, la premedicazione non è rigorosamente richiesta, a meno che non siano state osservate reazioni infussionali nei cicli precedenti.

Tra gli effetti avversi più comuni a seguito dell'infusione di Mosunetuzumab, spicca la sindrome da rilascio citochinico (CRS). Si tratta di una reazione infiammatoria sistemica, grave e potenzialmente letale, causata da un eccessivo rilascio di mediatori infiammatori nel circolo sanguigno, che si manifesta con febbre, ipotensione arteriosa e ipossia periferica. La gravità della sindrome varia su una scala da 1 a 4, a seconda dell'intensità degli interventi necessari per correggere i livelli di pressione arteriosa e saturazione periferica. Nonostante la gravità della CRS dopo l'infusione di Mosunetuzumab sia di solito moderata, essa è molto frequente e si verifica quasi esclusivamente nei primi due cicli di trattamento. Circa il 39% dei pazienti trattati presenta questa sindrome, in particolare nelle somministrazioni del primo e quindicesimo giorno del primo ciclo e nel primo giorno del secondo ciclo. Manifestazioni di CRS successive al secondo ciclo sono rare. In considerazione di ciò, si suggerisce di somministrare i primi due cicli di Mosunetuzumab in ambiente ospedaliero, sotto stretta osservazione per circa 72 ore, al fine

di gestire rapidamente e in modo sicuro tali manifestazioni. I cicli successivi di terapia possono essere eseguiti in regime ambulatoriale.

La gestione della sindrome da rilascio citochinico durante la terapia con Mosunetuzumab si basa sull'uso di terapie che inibiscono la cascata infiammatoria innescata dal rilascio di citochine. In questo contesto, il trattamento con l'anticorpo monoclonale Tocilizumab si è dimostrato particolarmente efficace, agendo come antagonista recettoriale dell'interleuchina-6, una citochina fondamentale nella mediazione delle cascate infiammatorie. Se non si osserva una risposta sufficiente a Tocilizumab, un trattamento con corticosteroidi ad alte dosi (es. 10 mg di desametasone ogni 6 ore) risulta spesso efficace.

L'individuazione pertanto dei primi sintomi di CRS risulta di estrema importanza e in tale contesto risulta essenziale una buona formazione del personale infermieristico che deve essere istruito allo stretto monitoraggio del paziente e all'individuazione dei primi segni di allarme che richiedono un intervento tempestivo.

Mosunetuzumab costituisce un'importante risorsa terapeutica nel contesto del linfoma follicolare con ricadute multiple o refrattario, offrendo la prospettiva di elevate risposte che spesso si mantengono nel tempo. Tuttavia, è da sottolineare la criticità legata alla sindrome da rilascio citochinico, che richiede, soprattutto nelle prime fasi di trattamento, un attento monitoraggio clinico.

> Alberto Schena, Dr med
 Maria Cristina Piroso, Dr med
 Istituto Oncologico Della Svizzera Italiana (IOSI)
 Ente Ospedaliero Cantonale (EOC)
 6500 Bellinzona
 maria.piroso@eoc.ch

Referenze

Budde LE, Sehn LH, Matasar M, Schuster SJ, Assouline S, Giri P, Kuruvilla J, Canales M, Dietrich S, Fay K, Ku M, Nastoupil L, Cheah CY, Wei MC, Yin S, Li CC, Huang H, Kwan A, Penuel E, Bartlett NL. Safety and efficacy of mosunetuzumab, a bispecific antibody, in patients with relapsed or refractory follicular lymphoma: a single-arm, multicentre, phase 2 study. *Lancet Oncol.* 2022 Aug;23(8):1055–1065.

Buske C. Mosunetuzumab, a bispecific antibody, in patients with relapsed or refractory follicular lymphoma. *Lancet Oncol.* 2022 Aug;23(8):967–969

https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/lunsumio-epar-product-information_it.pdf

Zusammenfassung

Neue Therapien beim follikulären Lymphom: Mosunetuzumab (Lunsumio®)

Alberto Schena, Maria Cristina Piroso

Das follikuläre Lymphom ist eine relativ häufige Form unter den Non-Hodgkin-Lymphomen, die sich durch einen indolenten Verlauf und ein hervorragendes Ansprechen auf die Erstlinien-Chemotherapie auszeichnet, mit hohen Raten von kompletten Remissionen. In einigen Fällen kommt es jedoch trotz eines möglichen anfänglichen Ansprechens auf die Behandlung zu einem Rückfall der Krankheit, der weitere Behandlungslinien erforderlich macht. In diesem Zusammenhang erweist sich das Medikament Mosunetuzumab als ein interessanter neuer therapeutischer Wirkstoff. Mosunetuzumab gehört zur neuen Wirkstoffklasse der bispezifischen monoklonalen Antikörper und wirkt anders als herkömmliche Chemotherapeutika, indem es auf spezifische Ziele der Krebszellen abzielt und das Immunsystem aktiviert.

Die intravenöse Infusion von Mosunetuzumab wird in 21-tägigen Zyklen verabreicht. Im ersten Behandlungszyklus erfolgt die Infusion einmal wöchentlich (an den Tagen 1, 8 und 15), in den folgenden Zyklen alle drei Wochen, beginnend mit dem zweiten Zyklus, insgesamt also acht Behandlungszyklen. In Situationen, in denen nach acht Zyklen kein vollständiges Ansprechen zu verzeichnen ist, können bis zu 17 Zyklen verabreicht werden.

Um Infusionsreaktionen wie Fieber, arterielle Hypotonie und Bronchospasmus zu vermeiden, wird empfohlen, dass die Infusionen des ersten Behandlungszyklus vier Stunden dauern. Bei guter Verträglichkeit der ersten Infusionen können die nachfolgenden Infusionen in kürzeren

Zeitabständen verabreicht werden. In den ersten beiden Behandlungszyklen ist immer eine Prämedikation mit Kortikosteroiden, Antihistaminika und fiebersenkenden Mitteln erforderlich.

Zu den häufigsten unerwünschten Wirkungen nach einer Mosunetuzumab-Infusion gehört das Zytokinfreisetzungssyndrom (CRS). Dabei handelt es sich um eine schwere und lebensbedrohliche systemische Entzündungsreaktion, die durch eine übermässige Freisetzung von Entzündungsmediatoren in die Blutbahn verursacht wird und sich durch Fieber, arterielle Hypotonie und periphere Hypoxie äussert. Daher wird empfohlen, die ersten beiden Zyklen von Mosunetuzumab stationär unter genauer Beobachtung für etwa 72 Stunden zu verabreichen, um solche Manifestationen schnell und sicher zu behandeln. Die Erkennung der ersten Symptome von CRS ist daher von grösster Bedeutung. Deshalb ist eine gute Ausbildung des Pflegepersonals unerlässlich. Es muss darin geschult werden, den Patienten genau zu überwachen und frühe Warnzeichen zu erkennen, die ein frühes Eingreifen erfordern.

Résumé

Nouveau traitement du lymphome folliculaire : Mosunetuzumab (Lunsumio®)

Alberto Schena, Maria Cristina Piroso

Le lymphome folliculaire, une forme relativement fréquente parmi les lymphomes non hodgkiniens, se caractérise par une évolution indolente et une excellente réponse à la chimiothérapie de première ligne, avec des taux élevés de rémission complète. Cependant, dans certains cas, malgré une possible réponse initiale au traitement, la maladie recidive, nécessitant d'autres lignes de traitement. Dans ce contexte, le mosunetuzumab s'avère être une nouvelle substance thérapeutique intéressante. Le mosunetuzumab appartient à la nouvelle classe de substances actives des anticorps monoclonaux bispécifiques et agit différemment des agents de chimiothérapie traditionnels en visant des cibles spécifiques aux cellules cancéreuses et en activant le système immunitaire.

Le mosunetuzumab est administré en perfusion intraveineuse par cycles de 21 jours. Au cours du premier cycle de traitement, la perfusion a lieu une fois par semaine (les jours 1, 8 et 15), puis toutes les trois semaines dès le cycle suivant à savoir le deuxième cycle, soit huit cycles de traite-

ment au total. Dans les situations où une réponse complète n'est pas observée après huit cycles, il est possible d'administrer jusqu'à 17 cycles.

Lors du premier cycle de traitement et afin d'éviter des réactions à l'administration telles que fièvre, hypotension artérielle et bronchospasme, il est recommandé de perfuser sur quatre heures. Si les premières perfusions sont bien tolérées, les suivantes peuvent être administrées en un temps plus court. Au cours des deux premiers cycles de traitement, une prémédication de corticostéroïdes, d'antihistaminiques et d'antipyrétiques est toujours nécessaire.

Parmi les effets indésirables les plus fréquents après une perfusion de mosunetuzumab figure le syndrome de libération de cytokines (SLC). Il s'agit d'une réaction inflammatoire systémique grave et potentiellement mortelle, causée par une libération excessive de médiateurs inflammatoires dans la circulation sanguine et se manifestant par de la fièvre, une hypotension artérielle et une hypoxie périphérique. Il est donc recommandé d'administrer les deux premiers cycles de mosunetuzumab en milieu hospitalier et sous surveillance étroite pendant environ 72 heures, afin de traiter ces manifestations rapidement et en toute sécurité. La reconnaissance des premiers symptômes du SLC est donc de la plus haute importance. C'est pourquoi une bonne formation du personnel soignant est indispensable. Il doit être formé à la surveillance étroite du patient et à la reconnaissance des signes d'alerte précoces nécessitant une intervention rapide.

Rückstände von Chemotherapeutika nach dem Spülen von Infusionsleitungen

Übersetzt und kommentiert von Antje Koller und Matthias Naegele

Residual chemotherapy drugs after flushing infusion lines

Marie-Alix Marchal, Marie Robert, Raphaëlle Pesqué, Nathalie Jourdan, Paul Sessink, Isabelle Madelaine, Héléne Levert (2023); J Oncol Pharm Practice

Einleitung

Das Nachspülen mit einer Infusionslösung wie Kochsalz 0,9% oder Ähnlichem soll einerseits gewährleisten, dass die gesamte Dosis der Chemotherapeutika (CHT) verabreicht wird. Andererseits soll es verhindern, dass Pflegende beim «Abstöpseln» mit dem CHT in Kontakt kommen oder die Medikamente in die Umwelt gelangen. Vor allem die Tropfkammer, die sich zwischen dem Beutel mit dem CHT und der Diskonnektionsstelle befindet, aber auch das Residualvolumen der Infusionsleitung müssen bei der Spülmenge bedacht werden. Ziel dieser Studie war es, die üblichen Spülpraktiken im stationären Setting sowie in Tageskliniken zu bewerten und die Wirksamkeit des Spülens für drei CHTs zu untersuchen.

Methoden

Es wurden 20 Infusionsleitungen in fünf stationären Abteilungen und 20 in zwei Tageskliniken in Paris gesammelt. Die Infusionsleitungen bestanden in allen Abteilungen aus einer Primärleitung, die mit dem IV-Zugang des Patienten verbunden war. Eine oder mehrere sekundäre Leitungen, einschliesslich des CHT-Infusionssets, waren Dreiwegehähne, mit der Primärleitung verbunden. Die lokalen Empfehlungen gaben ein Mindest-Spülvolumen von 50 ml vor. In den stationären Abteilungen wurden nach dem Spülen nur die Sekundärleitungen entfernt. In den Tageskliniken wurde am Ende der Behandlung die gesamte Infusionsleitung direkt vom IV-Zugang entfernt. Es wurden CHT mit unterschiedlichen physikalisch-chemischen Eigenschaf-

ten untersucht (Etoposid, Paclitaxel und Cyclophosphamid), wovon Etoposid nur im stationären Setting verabreicht wurde, Paclitaxel nur im ambulanten Bereich und Cyclophosphamid in beiden. Für die Auswertung wurde der CHT-Beutel abgetrennt und vernichtet. Der Spülbeutel wurde gewogen, um das Spülvolumen zu schätzen. In den Leitungen wurden das Residualvolumen und die Konzentration des CHT mit Massenspektrometrie und Hochleistungsflüssigkeitschromatographie gemessen.

Ergebnisse

Die 40 CHTs wurden von 26 Pflegenden verabreicht. Zwei der 40 Leitungen (5%) waren nicht gespült worden und wurden aus der Studie ausgeschlossen. In den Spitälern wurden immer ($n = 20$) 100-ml-Beutel zur Spülung verwendet (Spülvolumen = ± 88 ml). In den Tageskliniken sowohl 50-ml- ($n = 13$; Spülvolumen ± 35 ml) als auch 100-ml-Beutel ($n = 5$). Alle Infusionsleitungen enthielten nach dem Spülen noch CHT. Die verbleibende Menge CHT in den Leitungen betrug zwischen 0,002 und 2,7% der verschriebenen Dosis. Je mehr Spülung genommen wurde, desto geringer war die Menge verbleibender CHT. Somit unterschieden sich die Spülvolumina und die verbleibenden CHT-Konzentrationen in den Leitungen signifikant zwischen dem Spital und den Tageskliniken.

Schlussfolgerungen

Die lokalen Empfehlungen wurden im stationären Bereich vollständig und in den Tageskliniken teilweise umgesetzt. Die Verwendung kleinerer Volumina in Tageskliniken hing wahrscheinlich mit der Verweildauer zusammen. Alle Infusionsleitungen enthielten immer noch CHTs, auch wenn bei manchen das Spülvolumen viel höher war als empfohlen. Dies zeigt, dass Personen, die Infusionsleitungen diskonnektie-

ren, über die CHTs liefern, trotz Spülung einem Kontaminationsrisiko ausgesetzt sind. Man muss mindestens 100-ml-Beutel verwenden, um ein Spülvolumen von mehr als 50 ml wirklich erreichen zu können. Da die Tropfkammer ein Grund ist, dass die Spülung häufig nicht ausreichte, wurde von den Autorinnen und Autoren vorgeschlagen, die Leitung vor der Diskonnektion direkt am Zugang noch einmal zu spülen. Es ist auch wichtig, persönliche Schutzausrüstung zu verwenden und wann immer möglich ein geschlossenes CHT-Sicherheitssystem in Betracht zu ziehen.

Kommentar der Autorinnen

Die unmittelbare Sicherheit der Pflegenden sollte an oberster Stelle stehen. Aber auch die kumulierte Kontamination des Arbeitsumfeldes in den Spitälern und Tageskliniken, in denen CHT verabreicht werden, ist in Summe sicherlich nicht unerheblich. Ein relevantes Thema scheint zudem, dass die berechnete Dosierung trotz Spülung nicht unbedingt komplett ankommt. Nach dieser Studie sollten die gängigen Spülpraktiken in Spitälern, aber vor allem in Tageskliniken dringend überprüft werden. Dabei ist der Blick für die Details wichtig: Das langsame Verdünnen der CHTs «Tropfen für Tropfen» in der Tropfkammer ist natürlich weniger effizient als das Spülen mit einer Spritze mit einem sicheren Luer-Lock-Anschluss an einem Dreiwegehahn. Schneller gestellt werden darf ja nicht, solange sich noch konzentrierte CHT in der Leitung befindet. Wie sich Pflegende an die Vorgaben zum Spülen der Infusionsleitungen halten können, sollte ebenfalls genau betrachtet werden. Eine Lösung, die diese Probleme beheben würde, wäre der konsequente Einsatz von CHT-Sicherheitssystemen, am besten der neusten Generation mit sogenannten Closed System Transfer Devices (CSTDs).

Kinder und Jugendliche mit Tumoren im Zentralnervensystem

Bedürfnisanalyse im Multi-Methods-Design

Sophie Anna Steiner

Kinder und Jugendliche mit einem primären Tumor des Zentralnervensystems (ZNS) und ihre Familien haben besondere Versorgungsbedürfnisse bei der Diagnosestellung, während der Behandlung und als Überlebende. Ziel dieses Forschungsprojekts war es, festzustellen, inwieweit die heute angebotene ambulante Gesundheitsversorgung den Bedürfnissen der Eltern von Kindern und Jugendlichen mit einem primären ZNS-Tumor entspricht.

Primäre Tumore des Zentralnervensystems (ZNS) sind die häufigste Ursache für krebsbedingte Todesfälle bei Kindern (Kinderkrebsregister [KIKR], 2021). In der Schweiz erkranken jährlich ungefähr 50 bis 60 Kinder und Jugendliche an einem Hirntumor (Bundesamt für Statistik [BFS], 2022), wobei Astrozytome, Medulloblastome und Ependymome die häufigsten Tumore des ZNS sind (BFS, 2022). Gemäss der Klassifizierung der Weltgesundheitsorganisation (WHO) weisen Hirntumore mit einem Grad I oder II ein langsames Wachstum und hochgradige Tumore (Grad III-V) ein schnelles Wachstum auf. Die Prognose hat sich in den vergangenen Jahren stark verbessert, ist aber je nach Tumorgruppe sehr unterschiedlich (Otth, 2022).

Besondere Versorgungsanforderungen für diese Patientengruppe

Die Therapie kann je nach zugrunde liegender Diagnose aus einer Operation, Chemotherapie, Bestrahlung oder aus einer Kombination daraus bestehen und für Kinder und Familien eine grosse Belastung darstellen (Blissitt et al., 2014; Fischer et al., 2016). Nebenwirkungen und tumorbedingte Symptome können Fatigue, Nausea, Schmerzen, Mukositis, Anorexie/Kachexie, Traurigkeit/Depression, Körperbildveränderungen und

neurologische Symptome umfassen (Blissitt et al., 2014). Dazu gehören Sprach- und Schluckstörungen, Sehstörungen, motorische und sensorische Defizite sowie Beeinträchtigungen des Gleichgewichts und der Koordination. Darüber hinaus können Krampfanfälle, Schlaganfälle, Endokrinopathien sowie neurokognitive Symptome und Verhaltensänderungen auftreten (Fischer et al., 2016). Diese Defizite sind oft chronisch oder entwickeln sich weiter, was eine Überweisung an Spezialisten für Rehabilitationsmedizin, Neuroophthalmologie, Neurologie, Endokrinologie, Psychiatrie und Neuropsychiatrie erfordert (Fischer et al., 2016).

Im Vergleich zu anderen Krebskrankungen im Kindesalter stellen Kinder mit ZNS-Tumoren eine Hochrisikogruppe in Bezug auf medizinische und psychosoziale Folgen dar

(Otth et al., 2022); Überlebende und Eltern haben daher spezifische Betreuungs- und Informationsbedürfnisse (Vetsch et al., 2017). Die GPOH empfiehlt in der Leitlinie für psychosoziale Versorgung in der pädiatrischen Onkologie, gewissen Risikogruppen eine intensiviertere Versorgung aufgrund hochgradiger Belastungsfaktoren zukommen zu lassen (GPOH, 2019, Tab. 1). Kinder mit Tumoren des zentralen Nervensystems weisen meist eine Kombination vieler dieser Risikofaktoren auf. Mit den richtigen medizinischen und pflegerischen Massnahmen und einem familienzentrierten Management kann diese komplexe Betreuung gewährleistet und die Lebensqualität während und nach der Behandlung verbessert werden (Fischer et al., 2016; Vetsch et al., 2017). Deswegen ist es wichtig, die Bedürfnisse dieser vulnerablen

Abbildung 1: Behandlungspfad des Versorgungsmodells der pädiatrischen Onkologie (eigene Darstellung)
Anmerkung: APN = Advanced Practice Nurse, Chemo = Chemotherapie, FU = Follow-Up (Nachsorgephase), OP = Operation, PFP= Pflegefachperson, PSI = Paul Scherrer Institut

Tabelle 1: Risikogruppen für eine intensiviertere Versorgung
Schlechte/unklare Prognose
Rezidiv
ZNS-Tumor
Intensivpflichtige Behandlung
Palliativbehandlung
Eingreifende Operationen
Langzeittherapien und/oder chronischer Verlauf
Krebsprädispositionssyndrom
Stammzelltransplantationen

Gruppe und deren Angehörigen zu kennen, um eine ganzheitliche Betreuung im Sinne der familienzentrierten Pflege leisten zu können.

Erhebung der Bedürfnisse

Es wurden alle Eltern von Kindern/Jugendlichen eingeschlossen, die zudem folgende Kriterien erfüllten: (1) 0

bis 21 Jahre mit einem ZNS-Tumor, (2) Diagnosedatum in den letzten fünf Jahren, (3) Kind nicht in der End-of-Life-Phase.

Ergebnisse – Bedürfnisse der Familien

Die Rücklaufquote der 52 angefragten Eltern lag bei 86.8 %. Von den 46 Eltern, die den Fragebogen ausgefüllt hatten, stellten sich vier Mütter und ein Vater zusätzlich für die qualitative Erhebung zur Verfügung.

Die Resultate weisen darauf hin, dass das derzeitige ambulante Versorgungsmodell an der untersuchten Universitätsklinik für pädiatrische Onkologie die Bedürfnisse bezüglich Kontinuität der Versorgung und den Unterstützungsbedarf der Familien zu vernachlässigen scheint. Die Bedürfnisse bestehen in den Bereichen: (1) Kommunikation im Behandlungs-

team, (2) fachliche Bezugsperson haben, (3) mehr Informationen über die aktuelle Therapie (Therapieplan und z. B. bezüglich der Target-Therapien), (4) Dienstleistungskoordination (Termine zwischen den Fachdisziplinen), (5) Umgang mit emotionaler Belastung (veränderte Belastung während und nach der Therapie), (6) Berufsleben und administrative Aufgaben.

Ausblick für Praxis und Forschung

Um die richtigen familienzentrierten Massnahmen planen zu können, braucht es eine umfassende Bedarfs- und Bedürfnisabklärung. Erforderlich ist zudem eine interdisziplinäre und -professionelle Zusammenarbeit mit dem onkologischen Behandlungsteam und den Teams der Psychoonkologie, Neurorehabilitation sowie der Sozialarbeit.

Die Entwicklung eines geeigneten Fragebogens für die Bedürfniserhebung bei Eltern von Kindern mit einer Krebserkrankung im deutschsprachigen Raum ist indiziert. Mit einem geeigneten Instrument sollte eine multizentrische Erhebung in Zusammenarbeit mit den weiteren Schweizer Universitätskliniken für pädiatrische Onkologie in Erwägung gezogen werden.

Abbildung 2: Paralleles Design
Anmerkungen: Fragebogen SCNS-P&C-G (Skleranova et al., 2015)

Abbildung 3: Hauptthemen aus beiden Erhebungen (eigene Darstellung)

> Sophie Steiner, MScN
Pflegeexpertin APN Kinder- und Jugendonkologie
Inselgruppe, Kinder- und Jugendonkologie im Medizinbereich
Kinder und Jugendliche
3010 Bern
sophianna.steiner@insel.ch

Literatur und Zusammenfassungen Französisch und Italienisch:

Bericht aus dem Vorstand

An der Sitzung vom September waren unter anderem die folgenden Geschäfte traktandiert: der Fortschritt und die Überprüfung der zahlreichen laufenden Projekte, die Beziehungen zu anderen Berufsverbänden und die Vertretung an Kongressen (DGHO, SOHC). Ausserdem wurde die neue Geschäftsführerin der Onkologiepflege Schweiz durch den Vorstand gewählt.

Wahl der neuen Geschäftsführerin der Onkologiepflege Schweiz

Nicole Corballis, Pflegeexpertin, die derzeit als Study Nurse arbeitet, wurde vom Vorstand einstimmig für das Amt der Geschäftsführerin der Onkologiepflege Schweiz ab dem 1. Januar 2024 gewählt. Die neue Geschäftsführerin wird ab März 2024 von der Leiterin Geschäftsstelle unterstützt. Der Vorstand heisst Frau Corballis herzlich willkommen und freut sich auf die Zusammenarbeit!

Weiterbildungen in Französisch

Ab 2024 werden zwei Weiterbildungen in französischer Sprache zu den Themen

«Kolonrektale Tumoren, Leberkarzinome, Bauchspeicheldrüsenkrebs» und «Lymphom, Myelom, Leukämie» angeboten. Die Fortbildungen werden als Präsenzveranstaltungen in Lausanne stattfinden. Weitere Angebote sind in Planung.

Fachwissen

Die Leitlinien zur Behandlung der malignen Wunde (erscheint 11/2023) und dermatologischen Reaktionen in der Onkologie (erscheint Ende 2024) werden derzeit aktualisiert. Die französische Übersetzung der Webseite onkologika.ch ist unter traitementsonco.ch aufgeschaltet. Rund 140 Medikamenten-Merkblätter wurden übersetzt.

Erhöhung Beitrag Mitgliedschaft ab 2024

Anlässlich der Generalversammlung vom 26. März 2023 beantragte der Vorstand eine Erhöhung des Jahresbeitrags der Mitgliedschaft, dessen Höhe seit 2015 unverändert geblieben war. Die Aktivitäten des Vereins im Bereich der beruflichen Weiterbildung, sein Einfluss auf die Politik und andere laufende Projekte sind

für das Wachstum von entscheidender Bedeutung. Der Vorstand betonte auch seinen Wunsch nach mehr Unabhängigkeit von den Sponsoren, deren Unterstützung aktiv und stets geschätzt wird. Der Vorschlag des Vorstands, den Jahresbeitrag ab Januar 2024 von Fr. 90.– auf Fr. 110.– zu erhöhen, wurde von der Generalversammlung angenommen. Der Vorstand bedankt sich für das Vertrauen und die Unterstützung.

Kongress 2024

Am 21. März 2024 laden wir Sie zum 26. Schweizer Onkologiepflege-Kongress nach Bern ein. Das Thema der Tagung lautet «Tabus in der Onkologiepflege. Unsichtbares sichtbar machen». Das detaillierte Programm wird im Laufe des Monats November verfügbar sein. Wir freuen uns darauf, Sie in Bern willkommen zu heissen!

Rapport du comité

Lors de la réunion du mois de septembre, le comité a eu l'occasion, entre autres, de faire un état des lieux de l'avancée des nombreux projets en cours, de discuter des relations avec les autres associations professionnelles en oncologie et d'élire la nouvelle directrice générale de Soins Oncologie Suisse.

Election de la nouvelle directrice générale de Soins Oncologie Suisse

Nicole Corballis, infirmière spécialisée en oncologie et travaillant actuellement en tant que study nurse, a été élue à l'unanimité par le comité pour le poste de secrétaire générale de Soins Oncologie Suisse à partir du 1^{er} janvier 2024. La nouvelle secrétaire générale sera épaulée par une responsable du secrétariat à partir de mars 2024. Le comité souhaite la chaleureuse bienvenue à Madame Corballis !

Formation continue en français

Dès 2024, deux formations continues seront disponibles pour les membres fran-

cophones : « cancer colorectal, foie et pancréas » et « lymphome, myélome, leucémie ». Les formations auront lieu en présentiel à Lausanne. D'autres formations seront proposées par la suite.

Matériel spécialisé

Les lignes directrices concernant les plaies tumorales (paraîtra en 1/2024) et les réactions dermatologiques en oncologie (disponible uniquement en allemand) sont en cours de mise à jour. La traduction française des fiches d'informations sur les traitements est désormais disponible sur traitementsonco.ch. Environ 140 fiches d'information « Médicaments oncologiques parentéraux » peuvent être téléchargées en ligne et contiennent des indications sur la préparation, l'administration, les effets indésirables, le stockage et la stabilité.

Augmentation cotisation annuelle

Lors de l'assemblée générale du 26 mars 2023, le comité a demandé une augmentation de la cotisation annuelle, dont le

montant n'a pas évolué depuis 2015. En effet, les activités de l'association dans le domaine de la formation continue, de son influence au niveau politique et des autres projets en cours de réalisation sont essentielles à sa croissance. Le comité a également souligné son souhait d'avoir une plus grande indépendance par rapport aux sponsors, dont le soutien est actif et toujours apprécié. La proposition du comité d'augmenter la cotisation annuelle de 90 CHF à 110 CHF à partir de janvier 2024 a été acceptée par l'assemblée. Le comité vous remercie pour votre confiance et votre soutien.

Congrès des soins en oncologie 2024

Le 21 mars 2024, le comité vous convie au 26^{ème} Congrès Suisse des soins en oncologie à Berne. Le thème de la journée s'intitule « Tabous dans les soins en oncologie – rendre l'invisible visible ». Le programme détaillé sera disponible dans le courant du mois de novembre. Au plaisir de vous voir à Berne !

Rapporto dal comitato

Alla riunione di settembre, l'ordine del giorno prevedeva tra gli altri i seguenti punti: il progresso e la verifica dei numerosi progetti in corso, i rapporti con altre associazioni professionali e la rappresentanza ai congressi (DGHO, SOHC). Inoltre, il comitato ha eletto la nuova segretaria generale di Cure Oncologiche Svizzera.

Elezione della nuova segretaria generale di Cure Oncologiche Svizzera

Nicole Corballis, esperta in cure infermieristiche, che attualmente lavora come infermiera di ricerca, è stata eletta all'unanimità dal comitato per ricoprire la carica di segretaria generale di Cure Oncologiche Svizzera a partire dal 1° gennaio 2024. Da marzo 2024, la nuova segretaria generale verrà supportata dalla responsabile del segretariato. Il comitato dà un caloroso benvenuto alla signora Corballis ed è lieto della collaborazione!

Formazioni continue in francese

A partire dal 2024 si terranno due corsi di

formazione continua in lingua francese sui temi «Tumori del colon-retto, carcinomi epatici, cancro del pancreas» e «Linfomi, mieloma, leucemia». I corsi di perfezionamento si svolgeranno a Losanna come eventi in presenza. Altre offerte sono in fase di pianificazione.

Conoscenze specialistiche

Le linee guida per il trattamento delle lesioni maligne (pubblicazione 11/2023) e le reazioni dermatologiche in oncologia (pubblicazione fine 2024) vengono attualmente aggiornate. La traduzione in francese del sito web onkologika.ch è disponibile sotto traitementsonco.ch. Sono state tradotte circa 140 schede sui farmaci.

Aumento della quota associativa a partire dal 2024

In occasione dell'assemblea generale del 26 marzo 2023, il comitato ha proposto un aumento della quota associativa annuale, che era rimasta invariata dal 2015. In effetti, le attività dell'associazione

nell'ambito della formazione professionale continua, la sua influenza a livello politico e gli altri progetti in corso sono essenziali per la relativa crescita. Il comitato ha inoltre sottolineato il suo auspicio di una maggiore indipendenza dagli sponsor, il cui sostegno è attivo e sempre apprezzato. La proposta del comitato di aumentare la quota annuale da CHF 90.00 a CHF 110.00 a partire da gennaio 2024 è stata approvata dall'assemblea generale. Il comitato vi ringrazia per la vostra fiducia e il vostro supporto.

Congresso 2024

Il 21 marzo 2024 vi invitiamo al 26esimo congresso di Cure Oncologiche Svizzera a Berna. Il tema della giornata è «Tabù nelle cure oncologiche. Rendere visibile ciò che è invisibile». Il programma dettagliato sarà disponibile nel corso del mese di novembre. Siamo lieti di darvi il benvenuto a Berna!

Onkologiepflege Schweiz
Soins en Oncologie Suisse
Cure Oncologique Svizzera

Pflegetag DGHO-Kongress in Hamburg

Der Pflegetag am DGHO fand am 14. Oktober 2023 in Hamburg statt. Gemeinsam mit der OPS und der Akademischen Fachgesellschaft Onkologiepflege, der AHOP, der KOK und dem Arbeitskreis Pflege der DGHO wurde ein sehr reichhaltiges Programm für Onkologiepflegende angeboten. Neben exzellenten Referaten von Kolleg:innen aus Österreich und der Schweiz bereicherten auch zahlreiche Beiträge aus der Schweiz diesen Tag: Dr. Sabine Valenta vom Institut für Pflegewissenschaft in Basel und vom Universitätsspital Basel stellte die Unterstützung von Behaviour Change durch pflegegeleitete Interventionen vor. Dr. Anna Götz vom CCC am Universitätsspital Zürich präsentierte die Implementierung des Distress-Thermometers auf onkologischen Abteilungen. Gemeinsam mit Dr. Martin Fehr stellte Matthias Hellberg-Naegele vom Kantonsspital St.Gallen die Pflege bei CAR-T-Cell-Therapien vor. Auch hatten die Teilnehmenden die Chance, von Prof. Michael Simon erste Ergebnisse der SANOS-Studie zur Untersuchung der Arbeitsumgebung von

Onkologiepflegenden in der Schweiz zu erhalten. Franziska Gese beleuchtete die Herausforderungen im Umgang mit Sexualität und Krebs. Prof. Andrea Kobleder von der Fachhochschule Ost diskutierte Fragen zur Financial Toxicity bei Krebspatienten.

Zahlreiche Fragen und Diskussionen begleiteten die ausgezeichneten Refe-

rate und bestätigten einmal mehr, wie wichtig Entwicklung und Weiterbildung in der Onkologiepflege sind. Die Planung des Pflegetags am Kongress der DGHO/ÖGHO/SGHO in Basel im Oktober 2024 ist bereits im vollen Gang.

Manuela Eicher,
Präsidentin Onkologiepflege Schweiz

Von links: Kerstin Paradies, Manuela Eicher, Matthias Hellberg-Naegele, Ulrike Mössner, Harald Titzer

Nouvelle offre : formations continues à la Suisse Romande

Cancer colorectal, foie et pancréas

Les soignantes et les soignants sont souvent confrontés à des personnes qui vivent l'expérience de ces cancers. Une connaissance approfondie de l'ensemble du processus de la maladie et

des traitements, ainsi que des offres de soutien, permet des soins de qualité et un accompagnement au plus près des besoins des personnes et de leur entourage.

2 février 2024 à Lausanne

Lymphome, myélome, leucémie

Les différentes maladies onco-hématologiques donnent lieu à des options de traitements qui se sont considérablement élargies ces dernières années. La thérapie se déroule entre l'hospitalisation et l'ambulatoire. Selon le stade de la maladie, la réponse au traitement et l'état général, une chimiothérapie à haute dose suivie d'une greffe de cel-

lules souches ou d'une thérapie cellulaire CAR-T peut être proposée. Les différents protocoles de traitement nécessitent des connaissances spécifiques de la part de l'équipe de soins. Il s'agit de pouvoir accompagner les patient-e-s et leurs proches en disposant de connaissances approfondies des différents effets adverses des thérapies. Cette journée de cours offre l'op-

portunité de se former dans l'accompagnement des patient-e-s touchés par un cancer hématologique, et/ou de rafraîchir ses connaissances.

26 avril 2024 à Lausanne

Weiterbildungen Deutschschweiz

Mammakarzinom-Basiskurs

Grundlagen zur Betreuung von Brustkrebsbetroffenen. In der Schweiz erkranken jährlich rund 6500 Frauen und 50 Männer neu an Brustkrebs. Diese Betroffenen lassen sich in Brustzentren, Spitälern und Praxen behandeln. Pflegefachpersonen sind mit ihren Leistun-

gen massgeblich daran beteiligt, dass die Erkrankten ihre Diagnose verstehen, Behandlungsschemen nachvollziehen und die Auswirkungen von Brustkrebs besser bewältigen können. Um die Betroffenen und ihre Bezugspersonen gezielt unterstützen zu können, ist es unumgänglich, diese komplexe Erkrankung

und die Behandlungsmöglichkeiten zu kennen.

15. Februar 2024 in Olten

Digitale Medien in der Onkologiepflege

Up to date auf allen Kanälen. Digitale Medien sind aus unserem Leben nicht mehr wegzudenken. Auch in der onkologischen Fachpflege nehmen Informations- und Kommunikationstechnologien zunehmend mehr Raum ein und

eröffnen komplett neue Perspektiven. Die Weiterbildung bietet einen vertieften und konkreten Einblick in digitale Anwendungen in der onkologischen Pflege, sowohl zur Edukation von Patientinnen und Patienten als auch zur fachlichen Unterstützung von Pflegefachpersonen.

22. Februar 2024 in Zürich

Patientenempowerment – Förderung der Selbstwirksamkeit von Betroffenen

Grundlagen – Werkzeuge zur Selbstwirksamkeitsförderung. Trotz der stetig steigenden Überlebensrate ist die Diagnose Krebs ein Schock für die Betroffenen und Nahestehenden. Ihre Welt steht kopf und Bilder der Endlichkeit

drängen sich in den Vordergrund, gekoppelt mit existenziellen Ängsten und Stress. Pflegefachpersonen leisten entscheidende Beiträge zur Befähigung der Erkrankten, ihre Diagnose und Symptome wie Fatigue, Schmerzen, Depressionen und Angstzustände zu bewältigen.

29. Februar 2024 in Zürich

Vierter Weiterbildungslehrgang «Dermatologische Reaktionen in der Onkologiepflege»

Cornelia Kern Fürer

Dieses Jahr haben zwölf diplomierte Pflegefachpersonen aus dem Fachbereich Onkologie, Pädiatrie und Brustzentrum den sechs Tage dauernden Weiterbildungslehrgang erfolgreich absolviert.

Patientinnen und Patienten sowie das multidisziplinäre Behandlungsteam sind durch die Entwicklung der onkologischen Therapiemöglichkeiten direkt mit Dermatotoxizitäten konfrontiert. Die etablierten Interventionen bei Zytostatika-assoziierten kutanen Veränderungen unterscheiden sich teilweise deutlich von denen unter zielgerichteten und immunologisch wirksamen Therapien. Diese dermatologischen Reaktionen zeigen sich vielseitig und sind oft lang andauernd. Sie sind klinisch signifikant, da sie medizinische und psychosoziale Folgen haben. Pflegefachpersonen im Bereich Onkologie und Radioonkologie nehmen hierbei eine Schlüsselrolle ein. Damit sie im

Management dermatologischer Reaktionen wirksam sowie individuell agieren, unterstützen und begleiten können, werden aktuelle fachliche Kenntnisse und spezifische Kompetenzen benötigt. Die Absolventinnen und Absolventen haben zwischen März und September 2023 ihr Repertoire an fachlicher Expertise mit folgenden Schwerpunkten erweitert und trainiert:

- > Strategien und Methoden zum Management dermatologischer Reaktionen
- > Selbstmanagementförderung der betroffenen Personen und deren Angehörigen
- > Unterstützung und Beratung des Behandlungsteams

Präsenzunterricht und Selbststudium

Das Lernen fand im Wechselspiel zwischen Präsenzunterricht (Referate, Diskussion und Bearbeitung kon-

kreter Patientensituationen in moderierten Gruppen) und angeleitetem Selbststudium (Lese-, Reflexions- und Praxisaufträge) statt (Abb.1). Die Gruppendurchmischung mit unterschiedlichem Bildungshintergrund und Tätigkeitsfeld sowie der Berufserfahrung ermöglichte weiterbringende und interessante Diskussionen. Die Rolle im Pflorgeteam und im interprofessionellen Team als Referenzperson zu klären und zu festigen, war ebenfalls ein wichtiger Bestandteil des Lehrgangs.

Kompetenznachweis

Die Präsentation der vielseitig gestalteten Kompetenznachweise in Form eines Posters war ein Highlight für die Teilnehmenden des Lehrgangs. Dabei haben Lerntandems ein praxisrelevantes Thema aus der eigenen Praxis vertieft bearbeitet.

Abbildung 1: Aufbau Weiterbildungslehrgang «Dermatologische Reaktionen in der Onkologiepflege»

Netzwerkgruppe

Aufbauend auf den Weiterbildungslehrgang steht den Absolventinnen und Absolventen seit 2019 eine Netzwerkgruppe zur Verfügung. Alle 6 Monate findet ein Treffen statt, das den themenspezifischen, niederschweligen und moderierten Informations- und Wissenstransfers fördert, die spezifische fachliche Expertise erweitert und zur Stärkung und Festigung der Rolle als Referenzperson im Team beiträgt. Zudem ermöglicht ein Chat die unkomplizierte Klärung von Fragestellungen in der Praxis.

Die Onkologiepflege Schweiz gratuliert den Absolventinnen zum

erfolgreichen Abschluss des Weiterbildungslehrgangs!

Nächster Weiterbildungslehrgang im Hybridformat 2024

7. bis 8. März, 17. bis 18. April,

14. Juni, 12. September

Ort: Zürich

Weitere Informationen:

www.onkologiepflege.ch

Die Poster können mit folgendem Code eingesehen werden:

> Cornelia Kern FÜRER
Dipl. Pflegefachperson HF/BScN,
MAS
HöFa | Onkologische Pflege
Pflegeexpertin Onkologie
Spital Grabs
Co-Leitung Weiterbildungen,
Onkologiepflege Schweiz
Fachdozentin an diversen
Bildungsinstitutionen
7000 Chur
cornelia.kernfuerer@srrws.ch

Weiterbildungslehrgang Dermatologische Reaktionen in der Onkologiepflege

Veränderungen an Haut, Schleimhaut, Nägeln und Haaren unter medikamentöser Tumortherapie, sowie in Kombination mit Radiotherapie, sind zunehmend, klinisch relevant und fordern einen multidisziplinären Managementansatz.

Pflegefachpersonen im Bereich Onkologie, Radioonkologie, Wund- und Stomapflege, Breast Care nehmen hierbei eine Schlüsselrolle ein.

Mit diesem Weiterbildungslehrgang erweitern Sie Ihr Repertoire an fachlicher Expertise, Strategien und Methoden zum wirkungsvollen Management dermatologischer Reaktionen.

Onkologiepflege Schweiz
Soins en Oncologie Suisse
Cure Oncologique Svizzera

Lehrgang 2024

7. – 8. März 2024

17. – 18. April 2024

14. Juni 2024

12. September 2024

Die insgesamt 6 Kurstage werden in hybrider Form durchgeführt. Sie entscheiden, an welchen Tagen Sie online oder in Präsenz (Zürich) teilnehmen.

Programm & Anmeldung:
www.onkologiepflege.ch

Bedeutung und Herausforderung venöser Zugänge

Katharina Bosshart, Christa Meier

Am 16. September 2023 fand an der Universität Zürich der zweite NEVAM-Kongress (Nurse experts in vascular access and maintenance) mit wiederum fast 200 Teilnehmenden statt. Er machte deutlich: In der Schweiz wächst das Bewusstsein um die Bedeutung und Herausforderung venöser Zugänge und eine Expertenbewegung beginnt sich zu etablieren. Im umfangreichen und vielseitigen Programm mit interessanten Referaten, praktischen Workshops und spannenden Seminaren fanden erfahrene und weniger erfahrene Fachpersonen lehr- und hilfreiche Inhalte für ihre berufliche Praxis.

Katharina Bosshart, Präsidentin von NEVAM, eröffnete den Kongress mit einem Dank an die über 30 mitarbeitenden Fachpersonen am Kongress, die Unterstützung seitens der Industrie, die Präsenz der Stiftung für Patientensicherheit, des SBK Sektion Zürich, SIGA/FSIA, Onkologie- und Notfallpflege und den Teilnehmenden aus den unterschiedlichsten Pflegebereichen und anderen Gesundheitsberufen.

Die Keynote-Speaker begeisterten
Humorvoll erklärte der Pathologe Dr. med. Michael Reinehr den Aufbau und die Strukturen der Venen. Er unterstrich, dass Venen bislang kaum im aktuellen Interesse der wissenschaftlichen Untersuchungen standen und sich wenig wissenschaftliche Arbeiten dazu finden lassen. Er zeigte deshalb aus alten pathologischen Arbeiten eindrückliche, eingefärbte Schnittbilder, wie Venenthrombosen das Gefässlumen verschliessen. Die Frage, wie Veneninnenwände auf Reize reagieren, beantwortete er am Hellraumprojektor, wo er am Präparat Venenwände mit der Pinzette traktierte und die unerwartete Robustheit dieser Strukturen bewies.

Der Radiologe PD Dr. med. Ralph Gnannt betonte, dass gemäss seinen Erfahrungen ein erfolgreiches Ve-

nenmanagement immer interprofessionell ausgerichtet sein muss. So hat er den Aufbau eines «Vascular Access Teams» am Universitäts-Kinderspital Zürich gefördert und damit die Qualität venöser Zugänge bei Kindern optimiert.

Der Präsident des World Congress on Vascular Access (WoCoVA) Ton van Boxtel, betonte in seinem Referat zu Paravasaten die Bedeutung von praktischer und theoretischer Schulung von Fachpersonen im Umgang mit venösen Zugängen, um Patienten vor Komplikationen zu schützen. Das Etablieren eines Vereins als Ansprechpartner sei eine bedeutende Voraussetzung, um dem Thema «Venöse Zugänge» die nötige Beachtung zu geben, Wissen zu generieren sowie Entwicklungen voranzutreiben.

Der Anästhesist und Experte für Patientensicherheit, PD Dr. med. Sven Staender, vermochte die Bedeutung einer ultraschallgesteuerten Kathetereinlage für qualitativ hochstehende venöse Zugänge aus seinen eigenen ärztlichen Erfahrungen packend zu erzählen. Seine Hinweise auf bekannte Ausreden nach missglückten venösen Punktionen – «Sie haben schlechte Venen; die Vene ist geplatzt» – lösten Wiedererkennen und Betroffenheit aus.

Treffend brachte es die Pflegekoryphäe, Dr. h.c. Hansruedi Stoll, auf den Punkt zum Thema Punktionsangst: «Patienten wollen in erster Linie eine Fachperson, welche kompetent stechen kann. Die Beziehungsarbeit der Pflege erhält in mehreren Studien tiefere Bewertungen.»

Die Mittagspause ermöglichte spannende Gespräche und den Besuch der breitgefächerten Industrieausstellung.

Seminare, Workshops und Marketplaces

Die institutionsübergreifende Dokumentation und Information spielt bei zentralvenösen Kathetern ein rele-

vante Sicherheitsrolle. Eine Lösung für diese Herausforderung stellten Ursina Baumgartner und Markus Hänni mit der neu entwickelten «MyCath» (www.my-cath.com) vor mit dem Anliegen, diese in Fachkreisen bekannt zu machen und Unterstützung für die geplante Evaluation zu finden.

Wie können Patienten und Patientinnen adäquat für den Umgang mit einem Langzeitkatheter vorbereitet werden? Pflegeexpertin Astrid Hirt vermittelte ihr Wissen im Seminar für den Aufbau und die Durchführung einer zielführenden Patientenedukation. Sie gab die Krankheitsbelastung von Patienten und Patientinnen mit Langzeitkathetern zu bedenken, was bedeutet, die Edukationseinheiten gut auf die Kapazität dieser Personen abzustimmen.

Hautveränderungen in Zusammenhang mit venösen Zugängen sind in der Onkologie bestens bekannt. Cornelia Kern Fürer, Pflegeexpertin Onkologie, führte in ihrem Seminar die Zuhörenden in die Grundlagen, Auswirkungen und Prävention von Hautveränderungen ein. In einer Diskussion wurden geeignete Massnahmen bei Katheter-assoziierten venösen Komplikationen anhand von Beispielen vertieft.

Das Interesse an den beiden Workshops zur PICC-line-Pflege war gross. Dem Überblick über die Anwendung verschiedener Produkte folgte der praktische Teil mit einem regen fachlichen Austausch zwischen den Teilnehmenden und ReferentInnen.

Die Workshops für PVK-Einlagen – sei es mit Ultraschall, Infrarot oder visueller Venensuche – war ebenfalls beliebt. PD Dr. Sven Staender vermochte die Teilnehmenden mit seinen Anleitungen für die ultraschallgesteuerte Einlage zu begeistern. Ebenso tat dies der Pflegewissenschaftler Andreas Mayer mit einer profunden Schulung zum Verständnis

der Infrarotgeräte. Tomothy Wolvetang und Christian Motsch vermitteln aus ihrer täglichen Anästhesiepflege-Praxis beste praktische Anleitung für den PVK-Zugang.

Besonders haben die Midline-Einlagen – sei es am echten Tru-hahnexponat oder am Phantom – durch Prof. Sergio Bertoglio, Dr. med. Patrick Bader und Dr. med. Khorrami beeindruckt und zum Verständnis des Mehrwerts dieser Katheter beigetragen.

Die vielen positiven Rückmeldungen der zufriedenen Kongress-Teilnehmenden freuen und motivieren das Organisationskomitee, die Vorbereitungen für den dritten NEVAM-Kongress vom 14. September 2024 zu starten.

Download der Kongressfotos:

> Katharina Bosshart, MScN
Leiterin Fachentwicklung Pflege
Privatklinik Bethanien
Präsidentin Verein NEVAM
8044 Zürich
katharina.bosshart@nevam.ch

> Christa Meier, Pflegefachfrau
Hö Fa 1 Onkologie
Bis 8.2023: Universitätsspital Zürich
8006 Zürich

Am Leben bleiben – ein Onkologe bekämpft seinen Krebs

Gössling, W. (2023).

Wie uns schon der Titel verrät, geht es im vorliegenden Buch um den Kampf, welchen Wolfram Gössling, selbst Onkologe, gegen seine Tumorerkrankung führt.

Gössling beschreibt seinen Weg mit einer seltenen Erkrankung, dem Angiosarkom. Er berichtet eindrücklich von seinen Höhen und Tiefen und erlaubt dabei einen Einblick in die Gedankenwelt eines Menschen, der an Krebs erkrankt ist. Parallel dazu setzt er seinen eigenen Werdegang

als Patient immer wieder seinem Dasein als Onkologe gegenüber. Besonders eindrücklich ist dabei der Perspektivenwechsel, welchen er beschreibt.

«Das war absolut niederschmetternd! (...) Jetzt haben wir sage und schreibe über zwei Stunden damit verbracht, zu bereden, wie ich sterben werde! (S. 43)»

«Man muss es sich mal vorstellen: Nach über zwanzig Jahren medizinischer Praxis hatte ich das Ziel (Anm. der Redaktion: einen Plan entwickeln, um am Leben zu bleiben) der Besprechung nicht verstanden. (S. 43)»

Neben den authentischen Einblicken in das Symptomerleben und die Herausforderungen, welche sich beruflich und familiär stellen, wird aber auch deutlich, wie privilegiert Gössling in seiner Stellung als Onkologe an einem Forschungsinstitut ist. Seine Situation (viele persönliche Kontakte und direkter Zugang zu Untersuchungen etc.) ist sicher nicht vergleichbar mit derjenigen der meisten betroffenen Personen im schweizerischen Setting. Gerade dieser Aspekt könnten für Leserinnen und Leser, welche selbst von einer Krebserkrankung betroffen sind, unangenehm anmuten. Aus der Perspektive einer Fachper-

son sind die Darstellungen des Autors jedoch aufschlussreich und sehr kurzweilig zu lesen.

> Sara Kohler, MScN
MAS onkologische Pflege, RN
Studiengangsleitung MAS in onkologischer Pflege
ZHAW – Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften
Department Gesundheit
Institut für Pflege
8401 Winterthur
sara.kohler@zhaw.ch

Aktuelle Krebspolitik

Förderung der Ausbildung im Bereich der Pflege. Bundesgesetz (22.040) Pflegeinitiative: Neues Gesetz und weitere Massnahmen für bessere Arbeitsbedingungen in der Pflege.

Aktueller Stand: Das Parlament hat über den ersten Teil der Umsetzung der Pflegeinitiative entschieden. Die Referendumsfrist endete am 6. April 2023.

Am 25. Januar 2023 hat der Bundesrat über die Umsetzung des zweiten Teils informiert. Er hat das Departement des Innern beauftragt, bis im Frühling 2024 in Zusammenarbeit mit dem BJ und SECO ein neues Bundesgesetz über die anforderungsgerechten Arbeitsbedingungen in der Pflege zu entwerfen.

Ausblick: Im Jahr 2024 ist mit der Vernehmlassung für den zweiten Teil zu rechnen.

Position Oncosuisse: Die Schweiz muss Lösungen finden, um dem zunehmenden Fachkräftemangel bei steigendem Pflegebedarf zu begegnen. Gerade in der Onkologie ist ausreichend ausgebildetes Pflegepersonal ein zentrales Thema, das sich mit der steigenden Anzahl Krebsbetroffener in der Schweiz verschärft. Die Oncosuisse begrüsst, dass der neue Bundesverfassungsartikel rasch umgesetzt wird und dementsprechende Massnahmen vom Parlament rasch verabschiedet werden. Bereits ausge-

bildetes Pflegepersonal muss Arbeitsbedingungen vorfinden, die die Berufsverweildauer garantiert. Hier sind umfassende Massnahmen zu planen und gesetzlich zu verankern. Dies wird nicht ohne gezielte zusätzliche Finanzierung solcher Massnahmen möglich sein. Insbesondere müssen auch bezgl. der beruflichen Entwicklungsmöglichkeiten von Pflegefachpersonen (Advanced Practice Nurses APN) weitere Fortschritte gemacht werden, damit erfahrene Pflegetkräfte eine langfristige Perspektive haben.

Tabakproduktegesetz (TabPG). Teilrevision (23.049)

Die Entscheidung von Volk und Ständen zugunsten der Volksinitiative «Kinder ohne Tabak» ist aus Sicht der Krebsprävention äusserst erfreulich. Jährlich erkranken in der Schweiz allein 4800 Menschen an Lungenkrebs, 3300 sterben an den Folgen dieser Krankheit. Der Tabakkonsum ist für über 80% dieser Todesfälle verantwortlich. Es ist nicht nur bemerkenswert, dass die Mehrheit der Raucherinnen und Raucher eigentlich aufhören möchte, sondern auch alarmierend, dass die Mehrheit von ihnen bereits als Minderjährige damit begonnen hat. Werbung spielt in diesem Kontext eine bedeutende Rolle. Das belegen zahlreiche Studien. Die Regulierungsfolgeabschätzung des Bun-

des von 2015 geht davon aus, dass durch strikte Werbemassnahmen im Tabaksektor die Raucherquote um 10 Prozent gesenkt werden könnte. Allein im Fall von Lungenkrebs könnten dadurch jährlich fast 300 Todesfälle verhindert werden.

Leider erfüllt der Vorschlag der Gesundheitskommission zur Umsetzung in mehreren zentralen Aspekten nicht die Anforderungen dieser Verfassungsbestimmung:

- > Tabakwerbung durch Sponsoring von Festivals erreicht Kinder und Jugendliche.
- > Tabakwerbung an öffentlich zugänglichen Orten erreicht Kinder und Jugendliche.
- > Tabakwerbung durch mobiles Verkaufspersonal erreicht Kinder und Jugendliche.
- > Tabakwerbung in Printprodukten erreicht Kinder und Jugendliche.

Oncosuisse hat die Mitglieder des Ständerats daher gebeten, dem Vorschlag des Bundesrates zur Umsetzung des Verfassungsartikels zu folgen und damit sicherzustellen, dass Werbung für Tabakprodukte Kinder und Jugendliche nicht mehr erreicht.

Für weitere Informationen:
Geschäftsstelle Oncosuisse –
info@oncosuisse.ch

Chancengleichheit bei familiärem Krebsrisiko: Vorsorgliche Eingriffe sollen vergütet werden

Gewisse Menschen haben eine Gen-Mutation, die ein erhöhtes Krebsrisiko birgt – beispielsweise die Schauspielerin Angelina Jolie. Doch nicht bei allen Mutationen deckt die Grundversicherung eine prophylaktische Entfernung des Brustgewebes oder der Eierstöcke. Die Krebsliga Schweiz und die Schweizerische Gesellschaft für Senologie (SGS) setzen sich deshalb gemeinsam mit anderen Organisationen dafür ein, dass künftig alle Personen mit erblicher Vorbelastung Zugang zu vorsorglichen Operationen und entsprechender Beratung haben.

Fünf bis zehn Prozent aller Krebsbetroffenen haben eine angeborene Mutation im Erbgut, die die Entstehung von Krebs begünstigt – zum Beispiel BRCA. Diese Personen haben ein höheres Risiko, an Brust- und Eierstockkrebs zu erkranken. Eine chirurgische Entfernung des Brustgewebes bzw. der Eierstöcke senkt dieses Risiko fast vollständig.

Kostenübernahme nicht bei allen Gen-Mutationen

Aktuell deckt die Grundversicherung einen solchen vorsorglichen Eingriff bei BRCA1- und BRCA2-Genen, aber nicht bei anderen Gen-Mutationen, die ein vergleichbares Risiko aufweisen. «Mir wurde bewusst, dass wir bei einer vorsorglichen Entfernung des Brustgewebes keinerlei Rechtsanspruch gegenüber der Krankenkasse stellen können und wir auf deren Kulanz angewiesen sind», erzählt Markus Marugg. Seine Schwägerin ist an einem aggressiven Brustkrebs erkrankt, der auf die Gen-Mutation PALB2 zurückzuführen war. Auch seine Ehefrau und möglicherweise seine Kinder tragen diese Gen-Mutation, die aber aktuell nicht in der Krankenpflegeleistungs-Verordnung (KLV) aufgeführt ist. «Es darf nicht sein, dass bei einer erwiesenen erblichen Vorbelastung aus finanziellen Gründen auf einen präventiven Eingriff verzichtet werden muss. Im Krankheitsfall werden die Kranken-

kassen mit massiv höheren Kosten konfrontiert als bei einem präventiven Eingriff», ist Marugg überzeugt.

Antrag beim BAG eingereicht

Deshalb hat die Krebsliga Schweiz gemeinsam mit der Schweizerischen Gesellschaft für Senologie SGS und weiteren Organisationen beim Bundesamt für Gesundheit einen Antrag zur Anpassung der KLV (Art. 12be) eingereicht. Damit soll erreicht werden, dass solche risikoreduzierenden Operationen künftig allen Personen offenstehen, die aufgrund einer Gen-Mutation ein stark erhöhtes Risiko für Brust- oder Eierstockkrebs haben. Zudem sollen sie vorher eine ausführliche Beratung über ihr individuelles Risiko erhalten. Auch eine Gleichbehandlung aller Versicherter soll mit dem Antrag erreicht werden.

Weitere Informationen zu erblicher Vorbelastung: www.krebsliga.ch/ueber-krebs/genetische-vorbelastung

Égalité des chances lors de risque familial de cancer: pour le remboursement des interventions préventives

Certaines personnes – l'actrice Angelina Jolie, par exemple – sont porteuses d'une mutation génétique qui les expose à un risque accru de cancer. Or, l'assurance-maladie de base ne prend pas systématiquement en charge le coût de l'ablation prophylactique des seins ou des ovaires. La Ligue suisse contre le cancer et la Société suisse de sénologie s'engagent par conséquent avec d'autres organisations pour que toutes les personnes qui présentent une prédisposition héréditaire aient accès aux opérations préventives et bénéficient d'un conseil approfondi à l'avenir.

Dans 5 à 10 % des cas, le cancer est lié à l'existence d'une mutation congénitale du matériel génétique qui favorise l'apparition de la maladie, comme celle du gène BRCA. Les personnes concernées ont un risque accru de développer une tumeur du sein ou de l'ovaire. L'ablation chirurgicale de l'organe en question permet d'écartier presque complètement ce risque.

Prise en charge des coûts pour certaines mutations uniquement

Actuellement, l'assurance de base couvre ces interventions préventives

lors de mutations des gènes BRCA1 et BRCA2, mais pas lors d'autres mutations qui entraînent pourtant un risque comparable. «J'ai compris que, juridiquement, nous ne pouvions prétendre à aucun remboursement et que nous dépendions du bon vouloir de la caisse-maladie», raconte Markus Marugg, dont la belle-sœur est atteinte d'un cancer du sein agressif lié à la mutation PALB2. Son épouse – et peut-être aussi ses enfants – présente cette mutation génétique qui ne figure pas dans l'ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins (OPAS) pour le

moment. « Personne ne devrait être contraint de renoncer à une intervention préventive pour des questions financières en cas de prédisposition héréditaire avérée. Si la maladie vient à se déclarer, il en résulterait des coûts bien plus élevés pour la caisse-maladie », souligne-t-il.

Demande déposée auprès de l'OFSP

En conséquence, la Ligue suisse contre le cancer a déposé, en colla-

boration avec la Société suisse de sénologie et d'autres organisations, une demande de révision de l'art. 12be de l'OPAS auprès de l'Office fédéral de la santé publique. Cette requête a pour but de rendre ce type d'opérations accessibles à toutes les personnes qui présentent un risque fortement accru de cancer du sein ou de l'ovaire en raison d'une mutation génétique et de leur garantir au préalable un conseil approfondi sur leur risque individuel. La demande vise

aussi à obtenir l'égalité de traitement pour toutes les personnes assurées.

Informations sur les prédispositions génétiques : www.liguecancer.ch/a-propos-du-cancer/genes

Pari opportunità con un rischio di cancro ereditario: gli interventi preventivi devono essere rimborsati

Alcune persone, come l'attrice Angelina Jolie, hanno una mutazione genetica che aumenta il rischio di cancro. Ma l'assicurazione di base non copre l'asportazione profilattica del seno o delle ovaie per tutte le mutazioni pericolose. La Lega svizzera contro il cancro e la Società svizzera di senologia (SSS), insieme ad altre organizzazioni, si battono pertanto affinché tutte le persone con una predisposizione ereditaria abbiano accesso alla chirurgia preventiva e a una consulenza adeguata.

Dal cinque al dieci per cento di tutte le persone colpite dal cancro ha una mutazione congenita del DNA che favorisce lo sviluppo di un cancro, ad esempio BRCA. Queste persone hanno un rischio più elevato di ammalarsi di cancro del seno o dell'ovaio. L'asportazione chirurgica del tessuto mammario e delle ovaie riduce questo rischio quasi a zero.

Assunzione dei costi non per tutte le mutazioni genetiche

Oggi l'assicurazione di base copre l'intervento preventivo per i geni

BRCA1 e BRCA2, ma non per altre mutazioni genetiche con un rischio comparabile. «Mi sono reso conto che non abbiamo alcun diritto di chiedere un rimborso alla cassa malati per l'asportazione profilattica del tessuto mammario: possiamo solo fare affidamento sulla loro buona volontà», racconta Markus Marugg. Sua cognata ha un cancro del seno aggressivo causato dalla mutazione genetica PALB2. Anche sua moglie e forse i suoi figli hanno questa mutazione, che tuttavia attualmente non è iscritta nell'ordinanza sulle prestazioni (OPre). «Non ha senso che in presenza di una predisposizione ereditaria comprovata si debba rinunciare a un intervento preventivo per motivi finanziari» sostiene Marugg. «In caso di malattia i costi per le casse malati sarebbero molto più elevati di quelli per un intervento preventivo.»

Domanda presentata all'UFSP

Di fronte a questa situazione, la Lega svizzera contro il cancro e la Società svizzera di senologia (SSS), insieme

ad altre organizzazioni, hanno presentato congiuntamente una domanda di adeguamento dell'OPre (art. 12b lett. e) all'Ufficio federale della sanità pubblica. L'obiettivo è garantire che queste operazioni profilattiche siano accessibili a tutte le persone che hanno un rischio molto più alto di sviluppare un cancro del seno o dell'ovaio a causa di una mutazione genetica. Inoltre, prima dell'intervento queste persone devono poter beneficiare di una consulenza approfondita sul loro rischio individuale. Con questa domanda si vuole ottenere anche la parità di trattamento di tutti gli assicurati.

Ulteriori informazioni sulla predisposizione ereditaria:

www.legacancro.ch/il-cancro/predisposizione-genetica

Unterstützung für Angehörige von Krebsbetroffenen

Hinter jedem Krebsbetroffenen stehen auch Angehörige. Diese werden allzu oft vergessen. Sie sind für die Betroffenen meistens die wichtigste Stütze und kommen mit ihren eigenen Bedürfnissen oft zu kurz, denn auch sie brauchen Unterstützung.

Angehörige übernehmen in der Schweiz einen bedeutenden Teil der Betreuungsarbeit von Krebsbetroffenen. Für die meisten von ihnen ist der Spagat zwischen Care-Arbeit, Berufsalltag, Kinderbetreuung und eigenen Bedürfnissen äusserst schwierig. «Ich fühlte mich emotional und körperlich erschöpft. Doch ich sagte mir immer wieder: 'Es geht nicht um mich. Ich habe keinen Krebs und darf gesund sein.' Mit diesen Schuldgefühlen leben zu lernen, war nicht einfach», erzählt beispielsweise Karel, 47, die mittlerweile andere Angehörige auf ihrem Weg unterstützt.

SGK-S will Situation der betreuenden Angehörigen verbessern

Mitte Oktober hat die ständerätliche Kommission für Soziale Sicherheit und Gesundheit SGK-S als Antwort auf eine Motion von Ständerätin Marianne Maret anerkannt, dass die Situation der betreuenden Angehörigen verbessert werden muss. Sie wird sich nun mit entsprechenden Lösungsvorschlägen befassen. Eine Möglichkeit wäre, eine nationale Strategie der betreuenden Angehörigen zu erarbeiten und eine einheitliche Definition der Angehörigenbetreuung festzulegen. Ein klar definierter Status, wie er beispielsweise in Belgien existiert, würde auch den je nach Kanton unterschiedlichen Anspruch auf bestimmte Leistungen (Entlastungsangebote, Sozialleistungen usw.) vereinheitlichen.

Beratung und Information für betreuende Angehörige

Die Krebsliga bietet Angehörigen die nötige Unterstützung, wenn diese nicht mehr wissen, wie sie den Alltag bewältigen sollen. Einerseits können sich Angehörige für Beratung und Information an die 18 regionalen und kantonalen Ligen wenden. Andererseits steht ihnen das Beratungsteam des Krebstelefon via Telefon, E-Mail oder Chat zur Verfügung – anonym und kostenlos. Und unter www.krebsforum.ch können sie sich untereinander austauschen oder über die Peerplattform www.krebsliga.ch/peerplattform Unterstützung von anderen Angehörigen erhalten, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben.

Soutien aux proches de malades du cancer

Derrière chaque personne touchée par le cancer il y a également des proches. On les oublie trop souvent. Ils sont généralement le soutien le plus important pour les malades et leurs propres besoins sont souvent négligés. Ils ont eux aussi besoin de soutien.

En Suisse, les proches assument une part importante de l'assistance et des soins aux personnes touchées par le cancer. Pour la plupart d'entre eux, concilier les soins, l'activité professionnelle, la garde des enfants et leurs propres besoins est un exercice d'équilibre extrêmement ardu. « Je me sentais épuisée émotionnellement et physiquement. Mais je me répétais sans cesse : ' Il ne s'agit pas de moi. Je n'ai pas de cancer et j'ai la chance d'être en bonne santé '.

Apprendre à vivre avec ce sentiment de culpabilité n'a pas été facile », dit Karel, 47 ans, qui soutient aujourd'hui d'autres proches le long de leur chemin.

La CSSS-E veut améliorer la situation des proches aidants

À la mi-octobre, la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil des États (CSSS-E) a reconnu, en réponse à une motion déposée par Marianne Maret, la nécessité d'améliorer la situation des proches aidants. Elle va étudier à présent des propositions de solutions. Une possibilité serait d'élaborer une stratégie nationale et de s'accorder sur la notion de proche aidant. Un statut clairement défini, comme c'est le cas en Belgique, permettrait

également de renforcer le droit à certaines prestations (offres de décharge, prestations sociales, etc.), les règles variant d'un canton à l'autre.

Conseil et soutien aux proches aidants

La Ligue contre le cancer offre aux proches aidants conseils et informations. Les 18 ligues cantonales et régionales contre le cancer offrent un point de contact de proximité. Enfin, les personnes touchées et leurs proches bénéficient également d'une assistance gratuite par le biais de la Ligne InfoCancer par téléphone, email, chat, ou Skype. Et sur Forum Cancer, elles ont la possibilité de discuter entre elles.

ONKOLOGIEPFLEGE KONGRESS
CONGRÈS SOINS EN ONCOLOGIE
CONGRESSO CURE ONCOLOGICHE

21.03.2024
BERN / BERNE / BERNA

26. SCHWEIZER ONKOLOGIEPFLEGE KONGRESS
TABUS in der Onkologiepflege. Unsichtbares sichtbar machen.
Jetzt anmelden! www.onkologiepflege.ch

26^E CONGRÈS SUISSE DES SOINS EN ONCOLOGIE
TABOUS dans les soins en oncologie. Rendre l'invisible visible.
Inscrivez-vous ! www.soinsoncologiesuisse.ch

26° CONGRESSO SVIZZERO DI CURE ONCOLOGICHE
TABÙ nelle cure oncologiche.
Rendere visibile l'invisibile.
Registrati ora!
www.cureoncologiche.ch

Onkologiepflege Schweiz
Soins en Oncologie Suisse
Cure Oncologiche Svizzera

VFP Schweizerischer Verein für Pflegewissenschaft
APSI Association suisse pour les sciences infirmières
Swiss Association for Nursing Science

Akademische Fachgesellschaft
Onkologiepflege